

HfH

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement Schulische Heilpädagogik

PSB, Studiengang 2007/2010

Masterthese

Blinde und hochgradig sehbehinderte Musikstudierende in der Schweiz

Theoretischer Hintergrund und exemplarische Analysen

Eingereicht von: Karin Marti-Ludwig

Begleitung: Dr. Ursula Hofer

Eingereicht am: 11. Juni 2010

Inhaltsverzeichnis

Abstract	4
Vorwort und Dank	4
1. Einleitung	5
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	5
1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	5
2. Ziel der Untersuchung und Fragestellung	6
3. Theoretischer Bezugsrahmen	6
3.1 Definition von Blindheit	6
3.2 Faktoren für das Lernen während dem Musikstudium nach ICF	8
3.2.1 Körperfunktionen und Körperstrukturen	8
3.2.2 Aktivitäten und Partizipation.....	11
3.2.3 Umweltfaktoren	19
3.2.4 Personbezogene Faktoren.....	20
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	22
4.1 Grundsätzliche Überlegungen zum Forschungsvorgehen	22
4.1.1 Einzelfall, Theorie und Regelbegriff	22
4.1.2 Die Fallanalyse als Untersuchungsplan qualitativer Forschung.....	23
4.2 Falldefinition und Beschreibung der Stichprobe.....	23
4.3 Erhebungsverfahren	24
4.3.1 Problemzentriertes Interview	25
4.3.2 Gruppendiskussion	26
4.3.3 Online-Befragung.....	27
4.3.4 Anpassungen aufgrund erster Beobachtungen.....	28
4.3.5 Methodentriangulation	29
4.3.6 Datenerfassung.....	29
4.4 Aufbereitungsverfahren.....	29
4.4.1 Zusammenfassendes Protokoll.....	30
4.4.2 Selektives Protokoll.....	30
4.4.3 Konstruktion deskriptiver Systeme	31
4.5 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse	32
5. Darstellung der Ergebnisse und erste Interpretation	33
5.1 Darstellung der Ergebnisse der Online-Befragung.....	33
5.2 Darstellung der Ergebnisse der kommunikativen Befragungen und erste Interpretationen	35
5.2.1 Körperfunktionen und Körperstrukturen	35
5.2.2 Aktivitäten und Partizipation.....	40
5.2.3 Umweltfaktoren	50
5.2.4 Personbezogene Faktoren.....	54
5.3 Blinde musikstudierende Posaunisten und Posaunistinnen.....	56

6.	Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens	58
6.1	Evaluation der Erhebungsverfahren.....	58
6.1.1	Evaluation des problemzentrierten Interviews	58
6.1.2	Evaluation der Gruppendiskussion	58
6.1.3	Evaluation der Online-Befragung.....	59
6.1.4	Evaluation der Methodentriangulation.....	59
6.1.5	Evaluation der Datenerfassung.....	60
6.2	Evaluation der Aufbereitungsverfahren	60
6.2.1	Evaluation des zusammenfassenden Protokolls.....	60
6.2.2	Evaluation des selektiven Protokolls.....	60
6.2.3	Evaluation der Konstruktion deskriptiver Systeme	60
6.3	Evaluation der Auswertungsverfahren	61
6.3.1	Evaluation der qualitativen Inhaltsanalyse	61
6.3.2	Gütekriterien qualitativer Forschung	61
7.	Interpretation, Reflexion, Triangulation und kommunikative Validierung der Ergebnisse	62
7.1	Interpretation und Reflexion ausgewählter Ergebnisse.....	62
7.1.1	Funktionen des Hörens, der Wahrnehmung und mentale Funktionen	62
7.1.2	Umgang mit Anforderungen und positives Bewältigungsverhalten	63
7.1.3	Umgang mit Menschen und die Rolle der Lehrperson	63
7.1.4	Hilfsmittel und blindenspezifische Fertigkeiten	64
7.1.5	Feinmotorik, Muskelsinn und Raumempfinden	64
7.2	Triangulation der Daten	65
7.3	Kommunikative Validierung der Ergebnisse	66
8.	Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Ergebnisse	66
8.1	Beantwortung der Fragestellung und deren Schlussfolgerung	66
8.1.1	Bedürfnisse	66
8.1.2	Möglichkeiten	67
8.1.3	Grenzen	67
8.1.4	„Yes, we can!“	67
8.1.5	Schlussfolgerung	67
8.2	Diskussion der Ergebnisse	68
9.	Thesen, Reflexion und persönlicher Ausblick	69
9.1	Thesen.....	69
9.2	Reflexion und persönlicher Ausblick	70
10.	Literaturverzeichnis.....	72

Anhang

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit den ausbildungsbezogenen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Grenzen blinder und hochgradig sehbehinderter Jugendlicher während ihres Musikstudiums an einer Fachhochschule. Basierend auf einer Literaturrecherche wird ein Katalog relevanter Kriterien erstellt. In Interviews, Online-Befragungen und einer Gruppendiskussion werden diese Kriterien mit blinden (ehemals) Musikstudierenden, mit erfahrenen Hochschuldozenten und involvierten Fachpersonen kritisch beleuchtet, beurteilt, gewichtet und ergänzt. Schliesslich werden aus dem so gewonnenen und ausgewerteten Material Thesen abgeleitet, welche die grundlegenden Erfolgsfaktoren blinder und hochgradig sehbehinderter Musikstudierender zusammenfassen.

Vorwort und Dank

In dieser Arbeit finden sich keine visuellen Illustrationen und Abbildungen. Die Resultate der Online-Befragung hätten einfach visuell in Kreisgrafiken oder Balkendiagrammen dargestellt werden können. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen aber Menschen, die andere Akzente und Farben vorziehen. Ein weiteres Ziel der Autorin ist zudem, mit Sprache wesentliche Wahrnehmungen, Informationen und Erkenntnisse zugänglich machen zu können. Trotzdem wird auf Farbtupfer nicht verzichtet: auf der Titelseite gibt es ein Farbenspiel, es sind Teile der Hände, Instrumente und Kleider der Musikstudierten, die am 2. Mai 2010 in Zug waren. Im Anhang befindet sich eine CD mit musikalischen und verbalen Impressionen von dieser unvergesslichen Begegnung. Es ist eine „Limited Edition“ und Erinnerung für alle damals teilnehmenden Musikstudierten, die begleitende Mentorin und die Autorin.

Einen Schritt voraus sein. Wissen was kommt oder kommen könnte. Bereit und vorbereitet sein. Ziel dieser Masterarbeit. Unvergesslich sind die vielen intensiven Gespräche und Erfahrungen, welche sie ausgelöst hat. Dafür möchte ich von Herzen danken, meinen musikalischen Söhnen, meinem musikinteressierten Partner, allen blinden Musikstudierten und meiner Mentorin, Frau Dr. Ursula Hofer; sie alle haben ihre ganz persönlichen Erlebnisse, ihr grosses Wissen und ihre Kompetenzen mit mir geteilt. Die Begegnungen haben mich bereichert und bestärkt im Glauben an die unzähligen Möglichkeiten und Kräfte, die in jedem einzelnen Menschen liegen. Elena, meiner Familie und meinen Freunden danke ich für die stete Unterstützung und den offenen Austausch. Die Erkenntnis? Jedes Lebewesen ist einzigartig sowie jedes Leben, einmalig, überraschend, eingebettet in eine facettenreiche Umwelt, fantastisch und immer von neuem faszinierend ist.

True music must repeat the thought and inspirations of the people and the time.

My people are Americans and my time is today. (George Gershwin)

1. Einleitung

Blinde Musiker wie Ray Charles, Andrea Bocelli oder Stevie Wonder zählen zu den erfolgreichen professionellen Stars und sind weltweit bekannt und beliebt. Dies mag den Anschein vermitteln, blinde Menschen könnten problemlos eine musikalische Tätigkeit auf höchstem Niveau ausüben. Doch bereits die Biographien dieser drei Superstars lassen vermuten, dass es ein steiniger Weg ist, sich als blinder Mensch auf hohem musikalischem Niveau zu entfalten. Es ist deshalb von Interesse, die Chancen blinder und hochgradig sehbehinderter Musikstudierender in der Schweiz zu untersuchen.

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Als Mutter eines hochgradig sehbehinderten musikalisch begabten Posaunisten stellt sich mir aktuell die Frage, inwiefern sich mein Sohn seinen Bedürfnissen, Wünschen und Träumen entsprechend in der Schweiz ausbilden, entwickeln und entfalten kann. Die Lernvoraussetzungen blinder und hochgradig sehbehinderter Lernender sind auch im musikalischen Bereich anders als diejenigen der Sehenden. Haben blinde Jugendliche überhaupt Chancen, sich im Wettkampf um einen Studienabschluss in Musik erfolgreich zu behaupten? Welche Bedürfnisse haben sie und was brauchen sie von ihrem Umfeld, um sich musikalisch auf hohem Niveau weiterentwickeln zu können? Gibt es allgemein gültige Erfolgsfaktoren für eine gelingende Kooperation aller Beteiligten auf dieser Ausbildungsebene und in diesem Ausbildungsbereich aus der Sicht der Selbstbetroffenen? Inwiefern können Anpassungen und Hilfsmittel unterstützend wirken? Betroffene blinde Musikstudierende, ehemalige blinde Musikstudierende, Leiter und Dozenten von Musikhochschulen und in diesem Bereich erfahrene oder begleitende Fachpersonen können zu diesen Fragen Antworten geben.

1.2 Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Die schweizerischen Musikschulen und Musikhochschulen verfügen über klare Wegweisungen, Richtlinien, Ausbildungs- und Prüfungsreglemente. Basierend auf diesen Grundlagen, welche sich an den Möglichkeiten sehender Lernender orientieren, werden Ausbildungen angeboten, durchgeführt und zertifiziert. Blinde und hochgradig sehbehinderte Musikstudierende haben in Teilbereichen besondere Entwicklungswege, der Wissenserwerb und das Einüben musikalischer Tätigkeiten ist auf diesem Niveau eine grosse Herausforderung. Diese Masterarbeit versucht, die besonderen Bedürfnisse blinder Musikstudierender zu erfassen, zu ordnen und ins Detail zu beschreiben, mit dem Ziel, darauf aufbauend konkrete Lösungsansätze für den Studien-Alltag zu finden.

2. Ziel der Untersuchung und Fragestellung

In dieser qualitativen und explorativen Untersuchung geht es darum, die Chancen und Grenzen blinder und hochgradig sehbehinderter Musikstudierender, sich musikalisch auf hohem Niveau ausbilden zu können, zu erfassen. Dabei werden die Bedürfnisse der blinden Studierenden denjenigen der hochgradig sehbehinderten Studierenden, welche entsprechend den Definitionen von Kapitel 3.1 die gleichen Lernvoraussetzungen mitbringen, gleichgesetzt. Im Fokus der Forschungsarbeit sind die Erfahrungen und Einschätzungen der blinden Musikstudierenden und ihrer wichtigsten Bezugspersonen während der Ausbildung. Aus diesen Zielsetzungen und der einleitenden Darstellung der Ausgangslage ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche ausbildungsbezogenen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen haben blinde und hochgradig sehbehinderte Musikstudierende an einer Fachhochschule?

Das Ableiten von Schlussfolgerungen und Thesen, welche Aussagen über Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für blinde Musikstudierende während der Ausbildung ermöglichen, eine Reflexion und ein persönlicher Ausblick schliessen die Arbeit ab.

3. Theoretischer Bezugsrahmen

Zuerst wird definiert und ausgeführt, was unter dem Begriff Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung verstanden wird. Dann werden die relevanten Faktoren der Ausbildung blinder Musikstudierender eingegrenzt. Die Literatur zum Thema Musikstudium blinder Menschen wird indirekt mit den folgenden Fragestellungen angegangen: Welche Einschränkungen beim Lernen haben blinde Menschen allgemein und welche Bedeutung für das Musikstudium haben diese? So kann mit Hilfe der Literatur die Bedeutung des Sehens im Erlernen musikalischer Tätigkeiten beschrieben werden. Die aus der Theorie gewonnenen Thesen und Erkenntnisse werden den Erfahrungen und Aussagen blinder Musikstudierender im Interview gegenübergestellt.

3.1 Definition von Blindheit

Es geht darum abzugrenzen, was als Blindheit und hochgradige Sehbehinderung in dieser Arbeit gilt. In der Literatur gibt es verschiedene Klassifikationen. Für die vorliegende Forschungsarbeit eignen sich die folgenden Ansätze:

a) Die Darstellung der Ausprägungsgrade nach Rath

Rath nimmt die Klassierung der Ausprägungsgrade in Gruppen vor (zit. nach Hofer, 2008, S. 28); Gruppe 5 bezeichnet Blindheit oder ist der Blindheit gleichzustellen und umfasst Menschen, welche einen Visus von 0,02 und weniger auf dem besseren Auge haben. Zur Gruppe 4 zählen hochgradig Sehbehinderte, welche auf dem ersten Auge einen Visus von 0,05 - 0,03 haben und auf dem zweiten Auge 0,05 und weniger. Zusätzliche Einschränkungen der Sehschärfe, wie z.B. Ausfälle des

Gesichtsfeldes, Störungen des Licht- oder Farbensinns, sind in der Messung noch nicht berücksichtigt.

- b) Die Definition der pädagogischen Ausgangslage von Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung „Blinde Kinder und Jugendliche können nicht mehr oder nur in sehr geringem Masse auf der Grundlage visueller Eindrücke lernen. Sie nehmen Informationen aus der Umwelt insbesondere über das Gehör und den Tastsinn sowie über die der Haut, des Geruchs und des Geschmacks auf. Die kompensierenden Funktionen dieser Sinne können durch geeignete Lernangebote entwickelt und gefördert werden“ (Hofer, 2008, S. 29). Diese Definition ist gerade in Bezug auf das Notenschrift-Lesen grundlegend. In dieser Arbeit werden Anliegen blinder Lernender erforscht, doch auch hochgradig Sehbehinderte der obenerwähnten Gruppe 4 können nicht nach Noten in Schwarzschrift musizieren, falls sie diese überhaupt in grosser Vergrößerung wahrnehmen können. Zu dieser Gruppe gehört auch mein Sohn. Sehgeschädigte Jugendliche der Gruppe 4 sind im Musikstudium, wie in vielen anderen pädagogischen Ausgangslagen, in gleicher Weise Betroffene wie die blinden Lernenden. Dies wird von ihrem Umfeld oft nicht bemerkt. Um daran zu erinnern, werden Begriffe wie „hochgradig sehbehindert“ in dieser Arbeit auch immer wieder verwendet.

- c) Die Klassifikation der WHO mit der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)

Die ICF eignet sich zur Beschreibung aller mit der Gesundheit zusammenhängenden Bereiche. „Sehen“ wird hier auf der körperlichen Ebene der Strukturen und der Funktionen in Verbindung mit den Ebenen Aktivitäten und der Partizipation erfasst. Gleichzeitig werden diese Ebenen systemisch mit den jeweiligen Umweltfaktoren sowie den Personbezogenen Faktoren vernetzt. Diese systemisch-ökologische Betrachtungsweise erlaubt, die Behinderungen des Sehens in der Musikausbildung (Aktivitäten und Partizipation) in allen Facetten, d.h. mit allen fördernden und einschränkenden Faktoren des Lernenden sowie dessen Umfeldes bei in seiner ganzen Komplexität darzustellen.

- d) Blindheit und hochgradige Sehbehinderung

In der vorliegenden Forschungsarbeit sind die Ansätze a-c in Kombination massgebend: Es werden entsprechend der Darstellung nach Rath die Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen der Betroffenen der Gruppe 5 sowie der Gruppe 4, zu welcher auch mein Sohn gehört, erfasst. Dies, weil die Erfahrung im Bildungs-Alltag zeigt, dass die Ausgangslage der Betroffenen der Gruppe 4 meistens derjenigen der Gruppe 5 entspricht, wenn dies auch gerne von der Umwelt nicht so realisiert wird. Zudem entspricht diese Einstufung der obenerwähnten „Definition der pädagogischen Ausgangslage von Blindheit und hochgradiger Sehbehinderung“. Ebenso zeigt sich bei der Klassifikation nach ICF, dass sich das „Nicht-Sehen“ beider Gruppen (der Blinden und hochgradig Sehbehinderten) in den hier erforschten Bereichen grundsätzlich entspricht. In dieser Arbeit werden also mit den Begriffen blind, hochgradig sehbehindert oder sehgeschädigt immer beide Gruppen 4 und 5, entsprechend der Definition nach Rath, einbezogen.

3.2 Faktoren für das Lernen während dem Musikstudium nach ICF

Die folgenden Ausführungen beschränken sich auf Lern- und Entwicklungsbesonderheiten blinder und hochgradig sehbehinderter Jungendlicher, welche im Musizieren gezielt gefördert werden können, bzw. auf Besonderheiten, die sich häufig als Defizite oder Ressourcen (auch) im Musikunterricht manifestieren. Im Musikunterricht sind die Möglichkeiten vielfältig, Entfaltungsmöglichkeiten in diesen Bereichen zu schaffen. Das Wahrnehmen und Umsetzen solcher Möglichkeiten ist für die Lernenden von grosser Wichtigkeit. Ziel der Auflistung bzw. Diagnose besonderer Förderbereiche sehgeschädigter Lernender in dieser Arbeit sowie im Alltag soll ausschliesslich sein, die Bedürfnisse der blinden und hochgradig sehbehinderten Musikstudierenden besser erkennen und verstehen zu können, um davon ausgehend für diese Jugendlichen angemessene Förderkonzepte für den Unterricht ableiten zu können. Die systemische strukturierte Betrachtungsweise und Einschätzung nach ICF ist für die Erfassung und Beschreibung der Ausgangslage ideal. Die ICF gliedert sich in zwei Teile mit je zwei Komponenten:

- Teil 1 ist die Funktionsfähigkeit und Behinderung. Sie gliedert sich in Körperfunktionen und Körperstrukturen (in dieser Arbeit Kategorie 1) und Aktivitäten und Partizipation (Kategorie 2).
- Teil 2 sind die Kontextfaktoren, welche sich in Umweltfaktoren (Kategorie 3) und Personbezogene Faktoren (Kategorie 4) gliedern.

In dieser Arbeit bezeichnet die dritte Ziffer bei der Kapitelnummer also jeweils die Kategorie, die vierte Ziffer bezieht sich auf ein Kriterium dieser Kategorie. Dieses Referenzsystem gilt für die Online-Befragung und die Kapitel 3 und 5, sodass sich Kriterium, Kategorie und Nummer immer entsprechen. Die nun folgenden Ausführungen zu den einzelnen Kriterien haben keine „Klassierung“ im eigentlichen Sinn zum Ziel (z.B. zur Darstellung des Grades einer Schädigung oder Einschränkung). Die systematische Vorgehensweise dient dazu, Wirkungen und Wechselwirkungen verschiedener Faktoren, Beurteilungsmerkmale und Kriterien „blinder Musikstudierender in Ausbildung“ zu erfassen und aufzuzeigen.

3.2.1 Körperfunktionen und Körperstrukturen

Die ICF beschreibt in den Körperstrukturen die Schädigungen der Organe und Gliedmassen, wie z.B. der Augen, und in den Körperfunktionen deren physiologische und psychologische Funktionen (Hofer, 2008). Neben den Funktionen des Sehens (Sinnesfunktionen und Schmerz, b210-b229) sind die mentalen Funktionen und insbesondere die Funktionen der Wahrnehmung für die vorliegende Arbeit von Wichtigkeit. Die fehlende oder mangelnde visuelle Wahrnehmung blinder Lernender wird nicht automatisch durch eine verbesserte auditive oder taktile Wahrnehmung kompensiert, wie dies so oft angenommen wird. Die effektive Informationsentnahme aus akustischen Medien sowie die Entwicklung der Tastfertigkeit unterscheiden sich wesentlich von der visuellen Wahrnehmungstätigkeit sehender Musikstudierender und muss während der ganzen Schul- und Ausbildungszeit gefördert und verfeinert werden. Deshalb wird die Wahrnehmung differenziert im Kapitel 3.2.2 in Verbindung mit Allgemeines Lernen/Aktivitäten und Partizipation betrachtet. Es folgen als weitere Bereiche von Interesse die übrigen Sinnesfunktionen, die Stimm- und Sprechfunktionen, das Atmungssystem und die Bewegung.

Staupendahl (1998) nennt auch mögliche Störungen im somatischen Bereich (infolge der fehlenden Lichtreiz-Aktivierung über den Sehnerv), welche wiederum verschiedene psychische und/oder physische Probleme hervorrufen können (wie z.B. Veränderungen im Zucker- und Wasserhaushalt, Schlafstörun-

gen, Konzentrationsschwäche etc.). In der vorliegenden Arbeit wird darauf nicht näher eingegangen. Hudedlmayer (zit. nach Staupendahl, 1998) nennt Symptome im emotional-sozialen Bereich blinder Jugendlicher. Diese Symptome werden in Kapitel 3.2.4 Soziale Kompetenz / Personbezogene Faktoren beschrieben.

3.2.1.1 Mentale Funktionen

Es gehören dazu das Bewusstsein, die Orientierung, die psychische Energie und der Antrieb sowie die Funktionen des Gedächtnisses, die kognitiv-sprachlichen Funktionen und Funktionen des Rechenvermögens (DIMDI, 2005). In der Literatur finden sich verschiedene Aussagen zum kognitiven Bereich: während Daur (zit. nach Staupendahl, 1998) davon ausgeht, dass Blindheit die Möglichkeiten, vielfältig in Kontakt zur Umwelt zu treten, behindert und dadurch den Informationsfluss bremst, was wiederum negativen Einfluss auf die kognitive Entwicklung hat, geht die heute gängige Bildungsplanung gerade bei der Integration blinder Lernender von „kognitiver Kompensation“ aus bzw. setzt diese sogar voraus: Abstrahierend, durch kognitive Konstrukte, mit der Vernunft als übergeordnete Funktion des Denkens ersetzen blinde Lernende, welche über intakte kognitive Fähigkeiten verfügen, fehlende sinnliche Eindrücke (Hofer, 2008, S. 109). Die vorliegende Arbeit orientiert sich in diesem Bereich an der Aussage von Walthes (zit. nach Hofer, 2008, S. 110): „Angesichts einer ungeheuren Visualisierung von Alltag, Lernen, Wissenschaft und Arbeit möchte ich alle Menschen mit einer Sehschädigung, denen es heute gelingt, in dieser unglaublich visuell strukturierten Welt zu handeln, als hochbegabt bezeichnen“. Es wird in der vorliegenden Arbeit also davon ausgegangen, dass blinde Lernende die meisten (aber nicht alle!) Wahrnehmungseinschränkungen kognitiv kompensieren können. Es ist von Interesse zu erfahren, wie und mit welchen Strategien die blinden Musikstudierenden erfolgreich handeln. Zur kognitiven Leistung kann noch gesagt werden:

- Sie muss als kompensatorische Strategie gerade bei blinden Musizierenden gefördert werden (Musiktheorie, Übertragen von Melodien etc.).
- Kognitives (oder bewusstes) Hören erfasst Aspekte wie Formen, Melodien, Rhythmen, Harmonien oder Instrumentationen (Huwylar, 2010, S. 12). Diese Auseinandersetzung unterstützt das Gedächtnis „und ist eine Art Kompensation des für blinde Menschen erschwerten Lesens von Partituren“ (ebd.).
- Im auditiven Speichern von vor allem sprachlichen Informationen können blinde Menschen bessere Leistungen und Kapazitäten zeigen als sehende. Ein leistungsfähiges Kurz- und Langzeitgedächtnis ist eine wesentliche Voraussetzung für „kompensatorische Denk- und Handlungsstrategien in allen Lernprozessen“ (Hofer, 2008, S. 44). Visuell schnell erfassbare komplexe Zusammenhänge, Abläufe und Strukturen können nur so nachvollzogen werden (ebd.).

Oft sind sehgeschädigte Musikstudierende infolge ihrer Einschränkung so stark beansprucht, dass dies sich auf die Aufmerksamkeit und die bewusste Wahrnehmung störend auswirkt. Ein Beispiel: Das Entziffern zu klein gedruckter Noten ist zu ermüdend und verlangt so viel Konzentration, dass deren Informationen nicht mehr erfasst und dem gleichzeitig stattfindenden Unterricht gar nicht gefolgt werden kann. Die Qualität des Bewusstseins und der Klarheit, was geschieht, sowie die Konzentration auf wesentliche Inhalte sind in solchen Situationen eingeschränkt. Dauer und Intensität der gleichzeitigen Fokussierung auf mehrere Sachen bzw. der Umlenkung der Konzentration auf die visuelle Kompensation bestimmen den

Grad der Einschränkung. Für das Spielen ohne Noten sind neben der Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit und Konzentration auch weitere kompensierende Strategien, wie das Vorstellungsvermögen und das Abstraktionsvermögen, von Bedeutung. Im Weiteren sagt Huwylar (2010), dass übertriebene Fürsorglichkeit des Umfelds von blinden Menschen die Bereitschaft zur Eigenaktivität im Musikunterricht sowie im Allgemeinen beeinträchtigen kann. Dies kann zu folgenden Verhaltensweisen führen:

- Zurückhaltung bis abwartende, passive Haltung;
- kompensatorischer Drang, sich im geschützten Rahmen zu betätigen;

Sehr zentral für den Erfolg im Studium ist Zeitmanagement. Zeitmanagement basiert auf Zeitwahrnehmung, also dem Wahrnehmen des zeitlichen Ablaufs von Vorgängen, und dem Umgang mit der zur Verfügung stehenden Zeit und ist somit direkt beeinflusst durch eine visuelle Wahrnehmungseinschränkung: als Beispiel ein Sprinter, kurz vor der Ziellinie, der Countdown der Zeit, die sich verringernde Distanz, die sprintenden Konkurrenten rechts und links, all dies kann nur visuell gleichzeitig erfasst werden. Zum Umgang mit Zeit gehören auch das Organisieren und Planen, welches häufig sogar visuell anschaulich dargestellt wird in To-do-Listen, Mind Maps, Zeitplänen oder Prioritätenlisten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass visuelle Einschränkungen zu einem massiv erhöhten Zeitbedarf in vielen Bereichen führen und das effiziente Nutzen der zur Verfügung stehenden Zeit gerade im Studium auch deshalb sehr wichtig ist.

3.2.1.2 Sinnesfunktionen

Eber (1996) beobachtet eine schnelle musikalische Auffassungsgabe bei blinden Kindern und eine häufigere Existenz des absoluten Gehörs (5-8% der sehenden, 14-15% der blinden Musizierenden). Trotzdem bezeichnet sie das oft erwähnte „angeborene übernatürliche Hörvermögen sehgeschädigter Menschen“ als Klischee. Eber (ebd.) beschreibt eine Empfänglichkeit für besondere auditive Reize; wird das Gehör gezielt zum Erfahren der Umwelt eingesetzt und geschult, führt dies aber nicht automatisch zu einem musikalischen Gehör, dieses muss spezifisch trainiert werden.

3.2.1.3 Stimm- und Sprechfunktionen

Die Schulung der eigenen Stimme sowie das Erkennen und „Deuten“ der Stimme der Mitmenschen erachtet Huwylar (2010) für sehgeschädigte Menschen als sehr bedeutungsvoll, weil die Stimme oft das einzige Wahrnehmungs- und Kontaktinstrument ist. Es finden sich keine Angaben, inwiefern die Stimm- und Sprechfunktionen im Musikstudium blinder Lernender relevant sind (es findet sich natürlich Literatur zum Gesangstudium).

3.2.1.4 Atmungssystem

Mein Sohn war gerade achtjährig, als er mit mir in der vordersten Reihe im ausverkauften Casino den wunderbaren Klängen eines Pianisten lauschte. Doch der gewichtige Pianist schnaubte, schnarchte, keuchte und schwitzte während seinem Spiel laut, und mein Sohn kippte fast vom Stuhl, weil er, ganz nahe am Geschehen und „ganz Ohr“, immer wieder Lachanfalle aufgrund der Laute des Pianisten hatte. Die Atmungsfunktionen sind im Musikstudium von Wichtigkeit, für Gesang und Instrumentalspiel. Blinde Menschen erscheinen uns häufig fein, zurückhaltend, ruhig und es stellt sich die Frage, ob sie auch aus-

dauernd und belastbar sind und über die nötige Lungenkapazität verfügen, um auf der Bühne so richtig „Gas geben“ zu können.

3.2.1.5 Bewegung

Die begrenzte oder fehlende visuelle Wahrnehmung kann zu Sekundärererscheinungen in verschiedenen (psycho-) motorischen Bereichen führen (Krug, zit. nach Bahn, 2008, S. 33):

- Störungen Bewegungsharmonie, der motorischen Entwicklung
- Störungen der Bewegungswahrnehmung
- Störungen von materialer und sozialer Handlungskompetenz
- Defizite in der Ausbildung der Grob- und Feinmotorik
- Schwierigkeiten der Koordination
- Schwierigkeiten, ein adäquates Körperschema aufzubauen
- Probleme der visuomotorischen Koordination
- Schwierigkeiten der Auge-Hand-Koordination
- Haltungsschwächen

Auch Huwyler (2010) unterstreicht die grundlegende Wichtigkeit konkret angeleiteter Haltungs- und Körperwahrnehmungsübungen und Erfahrungen. Dazu gehört zum Beispiel die Zuwendung zum Publikum oder den Mitmusizierenden. Als weitere mögliche Auswirkungen nennt Huwyler (ebd.):

- Kleines Bewegungsrepertoire, ev. sogar Bewegungshemmungen
- Fehlende Vorstellungen über ganzheitliche Bewegungsabläufe
- Körperhaltung beim Musizieren und Dirigieren
- körperliche Spannkraft beim Singen

Es geht in diesem Kapitel im Wesentlichen um die Funktionen der Gelenke, Muskeln und Knochen sowie der Kontrolle und Koordination der Bewegungen und den damit in Zusammenhang stehenden Empfindungen während dem Musizieren oder Singen. In Kapitel 3.2.2.7 wird darauf aufbauend die Bewegung in Verbindung mit Mobilität, der Anwendung von Instrumenten, dem Bewegungslernen und dem Dirigieren untersucht.

3.2.2 Aktivitäten und Partizipation

Die Klassifikation der Aktivitäten und Teilhabe nach ICF beschreibt in 9 Kapiteln das Ausführen von Aufgaben und Handlungen sowie das Involviert-Sein in Lebenssituationen von Individuen. Als Beurteilungsgrundlage für die für das Musikstudium relevanten Aspekte eignen sich die zehn Bereiche des schulischen Standortgesprächs der Bildungsdirektion Kanton Zürich, welche sich an den Kapiteln der ICF orientieren. In Ergänzung zur ICF wird dort der Bereich Freizeit, Erholung und Gemeinschaft zusätzlich in die Liste aufgenommen. Die Leistungsfähigkeit sowie die Leistung sind die Beurteilungsmerkmale der einzelnen Kriterien.

3.2.2.1 Allgemeines Lernen

„Der Bereich „Allgemeines Lernen“ umfasst Handlungen, die wichtig sind für Lernen, Behalten des Gelernten und die Anwendung von erworbenen Fertigkeiten und gespeichertem Wissen“ (Hofer, 2008, S. 41). In diesem Bereich finden sich viele besondere Voraussetzungen für blinde Studierende:

a) Wahrnehmen und Erfassen

- Übersicht, Struktur, Inhalt und Details von sachbezogenem Lernen fehlen (Hofer, 2008, S. 41).
- Der Aufbau von Vorstellungen und Konzepten von Sachen, Personen und Handlungen ist massiv eingeschränkt (ebd.).
- Eine „überfliegende Informationsaufnahme“, wie dies sehende Lernende mit Hilfe der Notenschrift können, ist in Brailleschrift nicht möglich: Aufwärts- oder Abwärtsbewegung der Melodie, Schnelligkeit etc. (Huwyler, 2010).
- Sehende Musikstudierende können mehrere Sachen gleichzeitig erfassen (Noten, Text, Dirigent etc.).
- Überträgt man ein Singbuch in Punktschrift, entstehen daraus mehrere Bände und der Überblick sowie die Orientierung darin sind erschwert (ebd.).

b) Anreize zum Lernen

- Visuelle Anreize zum Lernen fehlen (Hofer, 2008, S. 43).
- Nicht-Sehen verunmöglicht das persönliche Auswählen von bedeutsamen Lerninhalten.
- Auch die Anreize zu einem „aktiv-wahrnehmenden Verhalten gegenüber der Dingwelt“ fehlen, Neugierde kann sich nicht oder kaum entfalten (ebd.).

c) Lernen durch Nachahmung

- Selbstinitiiertes Lernen basierend auf Imitation ist in vielen Bereichen nicht möglich.
- Nachahmung kann nur stattfinden, wenn sie geplant und angeleitet ist (ebd.).
- Gerade auch im Bewegungslernen ist Nachahmung grundlegend (Huwyler, 2010).

d) Taktilen Lernen

Taktilen Lernen gilt allgemein als kompensierende Strategie für sehendes Lernen. Taktilen Wahrnehmen führt aber, wie unter Kapitel 3.2.1 ausgeführt, zu anderer Wahrnehmung als visuelles Wahrnehmen, insofern kann taktilen Lernen auch nicht visuellem Lernen gleichgesetzt werden. Viele „Objekte und Konstellationen von Objekten „ sind zudem nicht zugänglich bzw. taktil fassbar und müssen durch abstrakte und reduzierte Modelle der Wirklichkeit ersetzt werden“ (Hofer, 2008). Unterstützung über die Sprache setzt begriffliche Kompetenzen und allenfalls bereits schon Vorstellungen und Erfahrungen voraus (ebd.). Es stellt sich die Frage, ob und inwiefern taktilen Lernen für das Musikstudium eine kompensierende Strategie darstellen kann.

e) Auditives Lernen

Akustische Wahrnehmung kann unzählige Informationen, Erkenntnisse Vermutungen und Hinweise über die Umwelt geben: Raumgestaltung, Aussehen, Reaktion, Bewegung, physikalischer Zusammenhang etc. Sie sollten unbedingt thematisiert werden (Huwyler, 2010). Bei blinden Menschen wird „Hyperkompensation“, d.h. bessere Leistungen in auditiven Aufgaben, beobachtet: zum Bei-

spiel Reizdiskrimination, Lokalisieren, Sprachverstehen sowie auditives Kurz- und Langzeitgedächtnis (Hofer, 2008). Doch auditive Informationen sind mengenmässig viel begrenzter als visuelle, was bei sachbezogenem Lernen sowie der Begriffsbildung relevant ist. Objekte und Situationen können nur aufbauend auf „Wissen um Zusammenhänge...welches auf Erfahrungen beruht, auditiv erfasst werden“ (Hofer, 2008). Deshalb ist es in der Förderung der auditiven Wahrnehmung zentral, dass das Wahrgenommene mit der Schallquelle, der Ursache und mit anderen Sinneswahrnehmungen verknüpft und kognitiv verarbeitet wird (ebd.). Wichtig ist zu bedenken, dass blinde Menschen auditive Wahrnehmungen nicht einfach „ausblenden“ können wie sehende, und dass das Herausfiltern von Umweltgeräuschen sehr anspruchsvoll und ermüdend sein kann (Huwyler, 2010). Auditive Angebote scheinen in der Gestaltung von Lernprozessen von grosser Wichtigkeit zu sein. Csocsàn et al (zit. nach Hofer, 2008, S.47) erwähnen die grosse Bedeutung von Hören in Zählstrategien und Mengenvorstellungen, welche auch im Erfassen von Rhythmen zentral sind.

3.2.2.2 Mathematisches Lernen

Dazu gehören unter anderem der Umgang mit Mengen, Symbolen und Dimensionen sowie das Generalisieren von Erfahrungen als grundlegende Kompetenz in Lernprozessen (Hofer, 2008, S. 44). Gerade beim Erfassen, Verstehen, Relativieren und Anwenden von Noten und Rhythmen haben blinde Menschen aufgrund ihrer Wahrnehmungsvoraussetzungen speziellen Förderbedarf. Mathematische Fähigkeiten, wie das Umgehen-Können mit abstrakten Zahlen, Symbolen, Mengen und Dimensionen, basiert auf basalen Erfahrungen, die visuell schnell erfassbar sind. Die Konzentration sowie die kognitive und gedächtnismässige Leistung blinder Lernender ist in diesem Bereich wesentlich höher. Das Erkennen von den Relationen eines Teils zum Ganzen oder der Aufbau von Zahl- und Mengenvorstellungen basiert auf simultaner Wahrnehmung, welche wiederum visuell geprägt ist und taktil oder auditiv nur teilweise kompensiert werden kann. Geschieht z.B. das Aufnehmen, Verstehen und Anwenden von Notationen taktil, sind die Hände des Musikstudierenden nicht gleichzeitig zum Musizieren frei. (Vgl. auch auditives Lernen als kompensierende Strategie, Kapitel 3.2.2.1 e).

3.2.2.3 Spracherwerb und Begriffsbildung

Dazu gehören das Verständnis von Sprache und sprachlichen Symbolen, der Aufbau des Wortschatzes und die Bildung von korrekten Sätzen (Hofer, 2008, S. 48). Sprache ist für Blinde Menschen von zentraler Bedeutung: als Kommunikationsmittel, als kompensatorische Strategie, um fehlende visuelle Wahrnehmung zu beschreiben, und als Grundlage kausaler und schlussfolgnder Gedankengänge (Hofer, 2008). Einsichten und Erkenntnisse, welche nicht durch Beobachtung (Wahrnehmung) gewonnen werden, können mittels Sprache vermittelt werden, durch Verknüpfung zu Erfahrungen gemacht und in Beziehung gesetzt werden. Sprache unterstützt das Ziehen von Rückschlüssen, das Rekonstruieren, das logische Denken (Stangl, o.J.). Auf bewegtes Handeln folgt die Verbalisierung der Handlung mit den zugehörigen Begriffen (Begriffsbildung). Dabei darf nicht vergessen werden, dass Seheinschränkungen „bewegtes Handeln“ direkt beeinflussen bzw. behindern.

3.2.2.4 Lesen und Schreiben

Das Aufnehmen, Verstehen und schriftliche Festhalten von sprachlich formulierten Gedanken sind grundlegende Fertigkeiten für den Unterricht (Hofer, 2008, S. 51). Das Lernen günstiger Lesebewegungen, der wichtigen Schriftsysteme (Braille und Braille Musiknotation) sowie auch das Schreiben verlangen besondere Aufmerksamkeit und fachdidaktische Begleitung. Der Zeitaufwand ist massiv grösser als bei sehenden Studierenden, z.B. für das Lesen von Punktschrift bedarf man 2-3 Mal mehr Zeit, hochgradig sehbehinderte Lernende benötigen beim Lesen von Schwarzschrift sogar bis zu 9-10 Mal mehr Zeit (Hofer, 2008, S. 52). Bei hochgradig sehbehinderten Musikstudierenden stellt sich die Frage, ob der Unterricht in Schwarz- oder Brailleschrift erfolgen soll. Entscheidende Kriterien sind Prognosen hinsichtlich der Sehfunktionen, der Motivation, der vorhandenen Braille-Vorkenntnisse, der musikalischen Ziele etc. (Huwyl, 2010). Sogar die Kompetenzen blinder Musikstudierender sind in diesem Bereich meistens relativ schlecht. Dies kann auch die Folge mangelnder Übung sein (es wird z.B. schnell auswendig gespielt) (Huwyl, 2010, S. 14).

a) Musiknotation in Schwarzschrift

Die vielen kleinen, feinen, leicht verwechselbaren Zeichen und Linien stellen hohe visuelle Herausforderungen dar. Gute theoretische Kenntnisse, instrumentale Fertigkeiten, der Schwierigkeitsgrad des Musikstücks und des Musikstils beeinflussen das visuelle Lesen. Notenlesen als Gedächtnisstütze erfordert weniger gute Bedingungen als die Erarbeitung eines neuen Stückes (Huwyl, 2010).

b) Musiknotation in Punktnotenschrift

- Die Punktnotenschrift kennt keine Graphik, alle Zeichen werden linear hintereinander geschrieben. Dadurch ist das Erfassen musikalischer Teile oder das Suchen einzelner Takte viel schwieriger. Die Anforderungen an Konzentration, Gedächtnis, Ausdauer und Vorstellungskraft sind enorm. Ziel, Können und Motivation des Musikstudierenden entscheiden, in welchem Ausmass der Einsatz der Punktnotenschrift sinnvoll ist.
- Grundkenntnisse der Punktschrift müssen vorhanden sein.
- Sinngemässes Erraten von Zeichen aufgrund des Kontextes wie beim Textlesen ist beim Lesen der Musiknotation nicht möglich.
- Das Erfassen der Struktur eines Musikstücks ist infolge der linearen Zeichenfolge schwierig.
- Am Klavier liest die eine Hand, während die andere spielt: das heisst beide Hände müssen Lesefertigkeiten entwickelt haben.
- Zum instrumentalen Musizieren braucht man praktisch immer beide Hände (man muss das Stück auswendig lernen).
- Uebertragungsfehler oder einzelne unbekannte Zeichen behindern blinde Lernende immer wieder.
- Tonaufnahmen zur akustischen Analyse, Kontrolle und Unterstützung motivieren und beschleunigen das Verstehen.
- Computerunterstützte Übertragungen ermöglichen vereinfachende Braille-Notenausdrucke (z.B. ohne Fingersätze, oder nur mit Angaben der Tonhöhen, weil der Rhythmus separat gelernt wird) (Huwyl, 2010).

3.2.2.5 Umgang mit Anforderungen

Der Umgang mit Anforderungen beinhaltet alles, was zur Erfüllung von (schulischen) Anforderungen, Aktivitäten und Abläufen notwendig ist, in Gruppenarbeit oder selbständig (Hofer, 2008, S. 53).

a) Effizienz, Produktivität, Erfolgserwartung, Bewältigungsverhalten und Motivation

Eine Sehbehinderung führt zu erhöhtem Zeitbedarf beim Erreichen von Lernzielen, was wiederum die Effizienz und Produktivität des Lernenden beeinträchtigt. Positive Erfolgserwartung (resultierend aus dem Wissen um eigene Kompetenzen und Grenzen) und Motivation bestimmen den Umgang mit Anforderungen massgeblich. Doch das (selbstbestimmte) Wahrnehmen der Möglichkeiten, der förderlichen und hindernden Kontextfaktoren ist vor allem visuell gesteuert, ebenso das gleichzeitige Bewältigen der Anforderungen analog den Mitstudierenden (ebd.).

b) Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein

Mangels an Selbstsicherheit und an Selbstbewusstsein kann anstelle von problemfokussiertem Coping vor allem bei ängstlichen Lernenden vermeidendes Coping auftreten: die Aufgabe wird zu schnell erledigt und es erfolgt keine gründliche Auseinandersetzung mit den Lerninhalten. Das wiederum bremst oder verhindert den Wissensaufbau (ebd.).

c) Selbstkonzept und Selbstwirksamkeit

Es sind auch das leistungsbezogene Selbstkonzept (entstanden durch soziales Vergleichen „ich bin gut im Schreiben“) sowie die Selbstwirksamkeitserwartung (resultierend aus der Erfahrung der eigenen Leistungsfähigkeit) von einer Seheinschränkung betroffen (ebd.).

3.2.2.6 Kommunikation

Es wird darunter der Austausch von Mitteilungen sowie der Konversation mittels Sprache, Symbolen und Zeichen verstanden, einschliesslich des Gebrauchs von Kommunikationsgeräten und –techniken (DIMDI, 2005). Im Zusammenhang mit dem Thema der vorliegenden Arbeit sind folgende Bereiche von Interesse:

a) Nonverbale Kommunikation

Beschränkte Wahrnehmung und Ausdrucksmöglichkeiten nonverbaler Kommunikation, wobei diese Einschränkung nicht kompensierbar ist. Unmittelbar nonverbal vermittelte Inhalte und die nonverbale Zuwendung über Blickkontakt fehlen („Berührung auf Distanz“ oder „sich angesprochen fühlen“), (Hofer, 2008, S. 55).

b) Ausgleichende kommunikative Kompetenzen

Überdurchschnittliche verbale Kompetenzen und besondere Strategien können das Teilhaben an kommunikativen Interaktionen und deren Verstehen verbessern. Sich wiederholende, vertraute Muster und vertraute Personen, eine strukturierte Umwelt und das Sich-Einstellen der Kontaktpersonen auf die Situation der sehgeschädigten Menschen sind dabei sehr förderlich.

c) Kommunikative Umwelt

Die Fülle visueller Anregung, Symbolen und Zeichen, welche täglich unsere Gesellschaft prägen, zeigen auf, wie „dominant der Sehsinn in der Informationsaufnahme ist“ (Hofer, 2008, S. 57).

d) Veranschaulichungsmittel

Tastbare Medien (z.B. Klaviertastatur) und bewegungsmässige Erlebnisse können die Kommunikation unterstützen, dürfen aber die Vermittlung korrekter Begriffe oder effizientere Alternativen wie die Punktnotenschrift nicht ersetzen (Huwyler, 2010).

e) Kommunikationsstörungen

Kooperation, ein aufeinander bezogenes Handeln, verlangt bilaterale Abmachungen, die allenfalls auch wieder revidiert werden. Dieser Austausch kann zwischen behinderten Menschen im Allgemeinen und deren Umfeld zu zahlreichen „Dialogstörungen“ führen. „Kooperation hat für die Heilpädagogik daher in Theorie und Praxis eine in beide Richtungen verlaufende Brückenfunktion zwischen Handeln und Sprechen.“ (Kobi, 2010).

So werden von den Betroffenen im Erwachsenenalter manchmal Forderungen an die Nichtbehinderten gerichtet, oder der Wunsch wird geäußert, als Sonderfall und gleichzeitig als Normalfall betrachtet zu werden. Es werden Delegationsbedürfnisse (sich ins soziale Netz fallen lassen) zugleich mit Emanzipationsbestrebungen signalisiert (ebd.). Die Angehörigen zeigen zum Teil Abwehrreaktionen (z.B. Verdrängungen), Überforderung, Erschöpfung und Gefühle der Ohnmacht sowie des Ausgeliefertseins. Bei den Fachpersonen beobachtet Kobi (ebd.) teilweise eine hohe Empfindlichkeit bezüglich Kritik und Konkurrenz. Fachpersonen können auch Rollenerwartungen zum Opfer fallen (z.B. „Alleskönner sein müssen“). In der vorliegenden Untersuchung wird erforscht, ob und wann solche Kooperationsmuster auch im Musikstudium auftauchen.

3.2.2.7 Bewegung und Mobilität

„Dazu gehören die Fähigkeiten, grob- und feinmotorische Bewegungsabläufe zu planen und zu koordinieren, sie auf Objekte und den umgebenden Raum abzustimmen“ (Hofer, 2008, S. 57). Nielsen (zit. nach Hofer, 2008, S. 57) stellt fest, dass fehlendes Sehvermögen Bewegungslernen ebenso beeinflusst wie eine körperliche Behinderung. Hofer (2008) beschreibt daraus resultierende Auswirkungen in der Bewegungsharmonie, im Tonus (eher schlaff und verlangsamte Bewegungen), im Speichern von Bewegungsmustern, im grobmotorischen und feinmotorischen Bereich, in sensorischen Erfahrungen (Mangel) sowie in allen lebenspraktischen Fertigkeiten. Angepasste Raumgestaltung und angemessene Führung und Begleitung (weder über- noch unterfordernd) begünstigen die Entfaltung und Entwicklung im Bereich Bewegung und Mobilität sowie das Nutzen von Erfahrungsmöglichkeiten (Hofer, 2008, S. 57). Mangelndes Vertrauen infolge negativer Erlebnisse oder aufgrund unmöglicher „vorheriger visueller Orientierung als Entscheidungsgrundlage“ kann zu Bewegungs- oder Berührungängsten führen.

a) Bewegungseinsatz und Dirigieren

Auftaktige vorausgehende Bewegungen, die den Einsatz, das Tempo und die Dynamik vorgeben, müssen auch verbal vermittelt werden (Huwyler, 2010).

b) Räumliche Erfahrung, Bewegungslernen

Sehen kann kompensiert werden durch „direkte Zuwendung in alle Richtungen“ (Hofer, 2008, S. 58), wobei die auditiven und taktilen Informationen der Realität zu einer Ganzheit zusammengefügt bzw. „kognitiv miteinander verbunden“ werden müssen (Brambring zit. nach Hofer, 2008, S. 58). Grosse Herausforderungen an die Bewegungskoordination und –gestaltung stellt z.B. das Tanzen. Die Vorstellungen und die Umsetzung solch komplexer Muster können gemäss Huwyler (2010) nur in 1:1 Situationen geplant und konkret angeleitet, aufgebaut, erweitert und differenziert werden, sei es in Musik, Tanz oder Bewegung allgemein. Als mögliche Unterstützungsmassnahmen nennt er:

- Haltung, Schrittarten, Richtungen, Drehungen und Distanzen ins Detail erarbeiten.
- Orientierungshilfen im Raum können eine Wand mit Merkmalen, welche immer wieder berührt werden können, taktile geklebte Fixpunkte am Boden oder das Schritte-Zählen sein.
- Einsatz von Hilfsmitteln zur Orientierung, wie Seile, Blindenstock, Stäbe.
- Absprachen, wer genau was macht (wie Führung übernehmen, Verantwortung tragen).
- Verbale oder andere Signale geben (z.B. Glocke am Fuss der vorangehenden Person vermittelt Informationen über Distanz, Richtung, Tempo oder Dynamik).

3.2.2.8 Für sich selbst sorgen

Es finden sich keine Angaben in der Literatur, inwiefern blinde Studierende für sich selbst sorgen können. In der vorliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass Lernende auf der Stufe Hochschule dies tun können oder sich bei Bedarf Unterstützung holen. Trotzdem soll bedacht werden, dass gerade in anspruchsvollen herausfordernden Situationen oft vergessen wird, für das eigene physische und mentale Wohlbefinden zu sorgen oder auf seine Gesundheit zu achten. Angemessene körperliche Aktivität braucht Zeit, und blinde Menschen haben knappe Zeitressourcen. Zudem verfügen sie über weniger Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, als sehende Menschen. Ein weiterer Aspekt dieses Bereichs ist das Tragen entsprechender stilsicherer Kleidung.

3.2.2.9 Umgang mit Menschen

Dieser Bereich umfasst alle Interaktionen und Beziehungen mit anderen Menschen, wie Fremden, Freunden, Mitlernenden, Lehrpersonen, Verwandten, Familie etc. (DIMDI, 2005). „Blindheit trennt von Dingen; Gehörlosigkeit von Menschen“ (Helen Keller zit. nach Hofer, 2008, S. 60). Visuelle Einschränkungen führen zu folgenden Faktoren, die die Interaktion behindern können (Hofer, 2008):

- Kein Blickkontakt (Kontaktnahme erfolgt z.B. taktil oder auditiv);
- Eingeschränkter mimisch-gestischer Ausdruck;
- Eingeschränkte Wahrnehmung der nonverbalen Signale;
- Kaum oder reduzierter Überblick über soziale Situationen;
- Massiv eingeschränktes Lernen durch Imitation von z.B. gesellschaftlich gebräuchlichen Umgangsformen und Verhaltensweisen;
- Erschwerte realistische Einschätzung sozialer Situationen und Handlungen (Zeitpunkt, Anlass, Ort und daran beteiligte Personen wechseln stets).

Aus diesen Ausführungen wird ersichtlich, dass Blindheit auch von Menschen trennt. Ein sehgeschädigter Mensch kann nur sehr erschwert aktiv Kontakt aufnehmen mit seiner Umwelt. Wenn zum Beispiel morgens Studierende in einen vollen Zug einsteigen, können sie rasch überblicken, wo noch Platz ist, sie können vom Gesichtsausdruck und dem Verhalten der Leute abschätzen, ob die Reisenden im Abteil gewillt sind, Platz für eine weitere Person zu machen. Haben die Beteiligten dabei sogar Blickkontakt, ist schnell klar entschieden – ein Gespräch wird aufgenommen oder es wird vermieden. Diese Möglichkeit haben blinde Menschen nicht – sie können nur sehr erschwert aktiv, selbstbestimmt und selektiv den Kontakt zu den Mitmenschen aufnehmen. Sie müssen sich zuerst auf ihre nähere Umgebung einlassen und sich mit ihr auseinandersetzen, um entscheiden zu können, ob es sich für sie lohnt oder ob sie weitergehen möchten. Ein Sich-Konzentrieren auf attraktiv erscheinende Mitmenschen ist nicht möglich. Die Kontaktnahme ist nicht nur wegen dem fehlenden Blickkontakt erschwert, es fehlen auch die visuellen Aufhänger, welche oft das Gespräch unter sehenden Menschen initiieren (eine auffällige Tasche, ein Buch etc.).

An vielen visuellen Themen können blinde Menschen nur beschränkt teilhaben. Musik als „barrierefreiere Aktivität“ ist ein verbindendes Element und bietet die Chance zu vertiefter Auseinandersetzung (Huwylar, 2010). Musikalisch interagierende oder kooperierende Menschen können in gemeinsamen Zielen und Themen sich finden, trotz unterschiedlicher Interessen und Entwicklungsniveaus. Blinde Lernende sind aber vermehrt auf Unterstützung angewiesen. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen für die Zusammenarbeit (Hofer, 2008):

- Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit und Übernahme von Verantwortung ist erschwert.
- Unterstützungsbedürftigkeit in Lernsituationen kann zu sozialer Abhängigkeit führen.
- „Halten einer steten Balance von Nähe und Distanz“ (ebd.) in der Interaktion ist schwieriger (beim Führen in Lernsituationen ist Körperkontakt oft unvermeidlich).
- Unterstützung holen oder ablehnen erfordert bereits interaktive Kompetenzen.

Fazit

Blinde Lernende brauchen Unterstützung, damit sie gleichberechtigt an gesellschaftlicher Kommunikation und Interaktion teilnehmen können und „zwischen sozialer Anpassung und Durchsetzung persönlicher Bedürfnisse“ einen „stimmigen Konsens“ erlangen (ebd.). Die Verantwortung, soziale Interaktion zu ermöglichen, liegt auf beiden Seiten. Die Gesellschaft muss die Bedingungen erfüllen, so dass die blinden Menschen teilhaben können, und die sehgeschädigten Betroffenen müssen so gefördert werden, dass sie möglichst oft partizipieren können. Die Soziale Kompetenz zählt demzufolge zu den wichtigen Kernkompetenzen sehgeschädigter Menschen, um am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen zu können (vgl. Kapitel 3.2.4, Personbezogene Faktoren).

3.2.2.10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Es gehören dazu Handlungen und Aufgaben für die Beteiligung am sozialen Leben in der Schule, der Freizeit und der Familie (Hofer, 2008, S. 61). Bei Spiel und Sport gilt es zu beachten:

- Der Zugang zu Raum und Objekten ist erschwert.

- Spiele sind gewöhnlich visuell angelegt.
- Das Teilhaben am Planen und Durchführen konstruktiver (Bewegungs-) Spiele erfordert Zeit, Motivation, Ausdauer, Selbst- und Sozialkompetenz.
- Ein Sich-Anpassen der beteiligten Personen ist meistens notwendig.
- Dies gilt auch für „spielerisch“ angelegte Lernsettings oder musikalische Aufführungen und Darbietungen.
- Gelegenheiten und Ermutigungen entscheiden massgeblich über die sportliche Ertüchtigung (ebd.).

Der Aufbau und die Pflege eines Beziehungsnetzes sind für blinde Menschen erschwert. Gerade beim Musikstudium, um sich zu informieren, sich gegenseitig kennen oder gar „verbinden“ zu können kann aber „networking“ von Wichtigkeit sein. Auch im Anschluss an das Studium zur Förderung der Karriere oder um sich Vorteile zu verschaffen, kann ein gutes Netzwerk gewinnbringend sein.

Ein weiterer Aspekt des Musikstudiums ist die ästhetische Bildung. Diese kann in den Bereichen der Mode, Architektur, Kunst etc. nur beschränkt oder nicht stattfinden. Musik vermittelt diese Inhalte auditiv: Formen, Bewegungen, Strukturen, Klangfarben, Spannung und Harmonie (Huwyler, 2010).

3.2.3 Umweltfaktoren

Die Kontextfaktoren, gegliedert in die Umweltfaktoren und die Personbezogenen Faktoren, umfassen die Gegebenheiten des gesamten Lebenshintergrundes einer Person. Die Umweltfaktoren als Faktoren der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Umwelt liegen ausserhalb des Individuums. In der Schweiz gibt es keine speziellen Ausbildungslehrgänge für blinde Musikstudierende. Dies wäre aufgrund der niedrigen Anzahl Auszubildender gar nicht realisierbar. Ein Studium gemeinsam mit Sehenden weist entscheidende Vorteile auf, wie zum Beispiel das „natürliche Umfeld“ für die Musikausübung, welches den Vergleich mit sehenden Mitstudierenden ermöglicht. Doch die Hochschule ist somit ein prägender Umweltfaktor. Die genauere Betrachtung und Erfassung dieses Bereichs gliedert sich in die Kategorien Hilfsmittel, Umwelt, Einstellung und Haltung der Umwelt sowie Unterrichtsgestaltung.

3.2.3.1 Hilfsmittel

Staupendahl (1998) erwähnt als Hilfsmittel neben den verschiedenen Punktnotenschriften die Punktschriftmaschine, die Punktschrifttafel, den Streifenschreiber (um Notizen im Unterricht zu machen), Kassetten (als Tonträger), elektronische Lesegeräte, und als EDV-Anwendung Braillemusik, zur Übertragung von Schwarzschriftnoten in Punktnotenschrift. Seither waren und sind die Fortschritte im technischen Bereich enorm, das Angebot an Geräten, Hilfsmitteln und Programmen riesig, ständig wechselnd und kaum mehr überschaubar. Nutzende sowie ihre Umwelt scheinen oft überfordert.

3.2.3.2 Umwelt

Die spezifische Ausgestaltung von Medien und Räumen gilt in der Literatur für den Lernprozess blinder Lernender als einer der wichtigen fördernden oder hemmenden Kontextfaktoren (Hofer, 2008). Es handelt sich dabei um die (konstanten) räumlichen Voraussetzungen der Institution (Schulareal und Schulräume), deren Struktur, Anordnung, Gefahrenquellen, Kennzeichnung und wahrnehmbare Ausgestaltung (bei Sehrest auch visueller Art und Beleuchtungssituation). Sich dauernd verändernde Situationen sind für die

sehgeschädigten Lernenden eine so grosse Herausforderung, dass oft wenig oder keine Ressourcen für das eigentliche Lernthema bleiben.

3.2.3.3 Einstellung und Haltung der Umwelt

Die positive Einstellung und die aktiv unterstützende Haltung der Umwelt haben entscheidenden Einfluss auf die Möglichkeiten der Aktivität und Teilhabe (Hofer, 2008, S. 63) Die Umwelt eines Studierenden umfasst viele Personen. Es ist von Interesse mehr zu erfahren, welches die zentralen Schlüsselpositionen im System der Musikstudierenden sind oder sein können.

3.2.3.4 Unterrichtsgestaltung

In den Bereichen der Bildungsinhalte und des methodisch didaktischen Vorgehens brauchen blinde und hochgradig sehbehinderte Musikstudierende besondere Anpassungen. Bei den Bildungsinhalten sind dies zusätzliche Inhalte, welche bei zielgleichem Unterricht (bei Zielgleichheit auf der Ebene der Studieninhalte und -pläne) systematisch nebenbei erworben werden müssen (Beyer, 2008, S. 89). Dazu gehören zum Beispiel Inhalte, welche nicht per Nachahmung „en passant“ gelernt werden können, wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität sowie Sozialkompetenz. Aber auch die Nutzung blindenspezifischer Medien, die für den Unterricht notwendig sind, wie Arbeits-, Ordnungs- und Strukturierungstechniken, Schriftsysteme (Notenschriften), Strategien und Techniken der blindenspezifischen PC-Nutzung und der Gebrauch technischer Hilfsmittel.

Von besonderer Bedeutung der methodisch-didaktischen Prinzipien sind für die sehgeschädigten Musikstudierenden diejenigen der Selbsttätigkeit, der Anschaulichkeit und Begriffsbildung, der Individualisierung, der Strukturierung der Lerninhalte und der Lernumgebung, der Wahrnehmungsförderung sowie des Einsatzes von Sprache (Beyer, 2008, S. 91). Es gibt hervorragende Literatur zur Didaktik des Unterrichts mit blinden Lernenden. Theoretische Grundlage dieser Arbeit bilden die Aussagen von Hofer (2008, S. 145): Eine sehgeschädigtenspezifische Didaktik ist notwendiger Bestandteil einer Schule der Vielfalt. Hofer nennt sie eine „logische Ergänzung ... allgemein-didaktischer Konzeptionen“, wobei „das Allgemeine der Didaktik dem Besonderen eine gute Basis böte“ (ebd.). Es soll bei der Erhebung zudem die folgende Hypothese überprüft werden:

Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt.

3.2.4 Personbezogene Faktoren

Zu den Personbezogenen Faktoren gehören Eigenschaften, wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Lebensstil, Motivation. Diese persönlichen inneren Faktoren wirken prägend als förderliche oder hemmende Komponenten der Kontextfaktoren. Sie werden in der Schlussversion der ICF nicht klassifiziert (Hofer, 2008, S. 36). Als wichtige Komponente beeinflussen die Personbezogenen Faktoren im Zusammenspiel mit den Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung und den Umweltfaktoren die Aktivität und Teilhabe eines Menschen. In dieser Arbeit werden deshalb einzelne Faktoren situationsbezogen erfasst und ausgewertet.

3.2.4.1 Soziale Kompetenz

Hudelmayer (zit. nach Staupendahl, 1998) nennt mögliche Symptome im emotional-sozialen Bereich blinder Kinder, wie

- Berührungs-, Bewegungs- und Raumängste
- Isolations- und Minderwertigkeitsgefühle
- Egozentrität
- Rückzug auf sich selbst
- Unrealistische Selbsteinschätzung
- Ängste vor anderen Personen
- Übertriebene Mutterbindung
- Unkenntnis über andere Kinder und über das eigene Blindsein
- Restriktion von Explorationslust, Interessen- und Leistungsmotivation

Im Rahmen der Integration sehgeschädigter Lernender in einen Studiengang mit sehenden Musikstudierenden ist die Soziale Kompetenz als Schlüsselkompetenz eine für die Interaktion und Partizipation notwendige Fertigkeit. Bereits in Kapitel 3.2.2.9 wurde auf deren Wichtigkeit hingewiesen. Folgende Bereiche können im Erwachsenenalter Schwierigkeiten bereiten: die soziale Abhängigkeit, Hemmungen, Kontaktscheue, Stress in gemischten sozialen Situationen und vielschichtige, zwischenmenschliche Verhaltensprobleme (Hudelmayer, 1996). Es stellt sich daraus die Frage, ob diese zentralen Kompetenzen als Faktoren (Ressource oder Defizit) für das Musikstudium ebenso relevant sind.

3.2.4.2 Ausbildung

Grundsätzlich gilt für die blinden und hochgradig sehbehinderten Studierenden Zielgleichheit auf der Ebene der Bildungsinhalte. Das bedeutet, dass alle Lernenden eine den Anforderungen der Musikfachhochschule entsprechende Grundausbildung zusätzlich zur Begabung und dem Können im musikalischen Bereich mitbringen müssen. Hier stellt sich die Frage, was in der Realität bzw. bei der Umsetzung im Unterricht unter „Zielgleichheit“ verstanden wird.

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

4.1 Grundsätzliche Überlegungen zum Forschungsvorgehen

Dem Anspruch der „Stimmigkeit“ entsprechend werden die Methoden und der Ablauf des Forschungshandelns gezielt auf das Zielsystem und die Fragestellung hin, welche in Kapitel 2 erläutert werden, eingesetzt (Moser, 2008). In Kapitel 3 wird zuerst das theoretische Wissen über die Bedeutung des Sehens im Erlernen musikalischer Tätigkeiten aufgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden schriftlich festgehalten und darauf basierend deduktiv ein erster Kriterienkatalog mit den fürs Studium blinder Musikstudierender relevanten Faktoren abgeleitet. Auf diese theoretische Vorgehensweise folgt die empirische Untersuchung durch Befragungen. In dieser Forschungsarbeit werden zwei Erhebungsverfahren, welche auf sprachlicher Basis arbeiten, verwendet: das problemzentrierte Interview und die Gruppendiskussion. Zusätzlich wird ein standardisierter Fragebogen als Online-Tool verwendet. Dieser Fragebogen erhebt quantitativ auswertbare Daten zu den im Interview und in der Gruppendiskussion qualitativ erfassten Bereichen. Er wird sorgfältig in Einzelarbeit beantwortet (online oder im Gespräch mit der Interviewerin). Die im Online-Fragebogen erhobenen Daten erlauben eine Triangulation mit den auf sprachlicher Basis erhobenen Daten. Induktiv neu gebildete Kriterien und ausgewählte Fragestellungen des Fragebogens können im Gespräch oder in der Gruppendiskussion kommunikativ validiert werden. Dadurch können weitere Einschätzungen und Argumente zur Relevanz der erzielten Ergebnisse erhoben werden.

Die gewählte Forschungskonzeption orientiert sich an den Gütekriterien qualitativer Forschung. Die Qualität der inhaltlichen Fragen (problemzentriertes Interview, Gruppendiskussion und Fragebogen), die Systematik und Dokumentation des Vorgehens, die Auswertung und Interpretation von Daten führen zu einem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn, der sich von Alltagserfahrungen abgrenzen soll. Aus der Fragestellung, dem Zielsystem und dem theoretischen Bezugsrahmen abgeleitet, ergibt sich der Ablauf des Forschungshandelns, wobei das Vorgehen zirkulär ist, entsprechend dem hermeneutischen Zirkel: Nach dem ersten Grundverständnis (Literaturarbeit) werden neu gewonnene Erkenntnisse (explorative Untersuchung) laufend reflektiert und in der Diskussion unter Beizug weiterer Literatur rückbestätigt, erweitert oder relativiert. „Die Analyse sozialwissenschaftlicher Gegenstände ist immer vom Vorverständnis des Analytikers geprägt. Das Vorverständnis muss deshalb offen gelegt und schrittweise am Gegenstand weiterentwickelt werden.“ (Mayring, 2002, S. 30). Die theoretischen Ausführungen von Kapitel 3 belegen das Vorverständnis der Forschenden dieser Master Arbeit.

4.1.1 Einzelfall, Theorie und Regelbegriff

Aus Konstrukten der Theorie und aus praxisbezogener Literatur sind die für das Musikstudium relevanten Kriterien abgeleitet worden, welche weiter erforscht werden. Dieses deduktive Vorgehen setzt allgemein gültige Gesetze und Regelmässigkeiten voraus. Dasselbe gilt auch bei der Verallgemeinerung: Wenn basierend auf den Befragungen vermeintlich gefundene Regelmässigkeiten aufgezeigt werden oder wenn die qualitative Auswertung der Daten zu induktiv gebildeten Konstrukten führt, wird dabei die Existenz allgemein gültiger Gesetze vorausgesetzt. Weil raumzeitlich unabhängige Gesetze in den Humanwissenschaften nicht sinnvoll sind, beschreibt Mayring (2002, S. 37) Gleichförmigkeiten als kontextgebundene Regeln.

Qualitatives Denken erlaubt ausdrücklich das Vorgehen, aus einzelnen Beobachtungen erste Zusammenhänge zu erkennen und diese durch systematische weitere Beobachtungen zu erhärten. Eine Verallgemeinerung kann demzufolge im Rahmen von Gütekriterien für genau bestimmte Elemente, auf bestimmte Situationen und Zeiten hin mit grösster Sorgfalt vorgenommen werden (Mayring, 2002, S. 35 ff. und S. 143 ff.). Es kann sein, dass in gewissen Bereichen der Wert der Empirie in der Darstellung eines „Falles“ (bzw. eines blinden Musikstudierenden) liegt und den daraus abgeleiteten Einsichten, die dem Anspruch interner Validität genügen. Ziel dieser Untersuchung sind aber extern valide Ergebnisse, welche „über die besonderen Bedingungen der Untersuchungssituation und über die untersuchten Personen hinausgehend generalisierbar sind“. (Bortz & Döring, 2006, S. 53). Am Ende dieser Arbeit werden in Thesen die Ergebnisse, die sich als kontextgebundenen Regeln bestätigen, sorgfältig formuliert, festgehalten.

4.1.2 Die Fallanalyse als Untersuchungsplan qualitativer Forschung

„Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen.“ (Mayring, 2002, S. 42). Es geht darum, den Menschen in seinem konkreten Kontext und seiner Individualität zu verstehen und darauf aufbauend interpretierende Vermutungen zu generieren (Lamnek, 2005, S. 328). Die vorliegende Fallstudie soll aufzeigen, wo die Chancen, Grenzen und Möglichkeiten blinder Musikstudierender liegen und möglichst klar darlegen, wann und warum dies so ist. In Übereinstimmung mit der Fragestellung sind der Fall (vgl. Kapitel 4.2) und das Material (vgl. Kapitel 3.2), das an dem einzelnen Fall untersucht werden soll, festgelegt worden (Falldefinition). Ebenso die spezifischen Methoden, mit welchen die Daten gesammelt (vgl. Kapitel 4.3) und festgehalten (vgl. Kapitel 4.4) werden. Durch die Methodentriangulation sollen allfällige Fehler der einzelnen Methoden aufgedeckt und die Zuverlässigkeit der Aussagen erhöht werden. Schrittweise wird dann das Material weiter bearbeitet, zusammengefasst (die Interviews) oder selektiv protokolliert (Gruppendiskussion), strukturiert und den Kategorien (nach ICF) entsprechend gegliedert. Diese solide Grundlage ermöglicht nun erste Vergleiche des einzelnen Falls mit den anderen Fällen, Interpretationen, Erklärungen und das Suchen nach grösseren Zusammenhängen. Ein Rückgreifen auf den einzelnen Fall (z.B. bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren, um tiefer greifende Resultate zu erhalten) ist während dem ganzen Prozess jederzeit möglich (Mayring, 2002, S. 43).

4.2 Falldefinition und Beschreibung der Stichprobe

Im Zentrum dieser Arbeit sind blinde und hochgradig sehbehinderte Musikstudierende (M), ihre persönlichen Erfahrungen während dem Musikstudium werden erforscht und festgehalten. Damit die Studie aktuell ist bzw. die gegenwärtige Situation der blinden Studierenden an Musikhochschulen in der Schweiz widerspiegelt, sollten die Musikstudierenden noch studierend sein oder das Studium nicht allzu lange beendet haben (höchstens 10 Jahre). Erste Umfragen ergeben, dass jetzt aktuell nur zwei blinde Musikstudierende in Ausbildung sind. Eine Beschränkung auf Instrumentalisten und Instrumentalistinnen wäre ideal, doch aufgrund der geringen Zahl an blinden und hochgradig sehbehinderten Musikern und Musikerinnen, welche ein Musikstudium haben, wird die Untersuchung auf ehemals Gesangsstudierende ausgedehnt. Dadurch entsteht eine Gruppe von Pianisten, Pianistinnen, Organisten, Organistinnen, Sängern und Sängerinnen, welche die gewünschten spezifischen Voraussetzungen erfüllen. Es gibt keine blinden Posaunisten und Posaunistinnen, eine grosse Überraschung und Enttäuschung für die Forschende.

In der Schweiz gibt es aber blinde ehemalige Musikstudierende, die ihr Studium seit längerer Zeit abgeschlossen haben und (jemand nur nebenberuflich) Musik unterrichten. Diese ehemals musikstudierenden Lehrpersonen können nicht nur durch ihre persönliche Erfahrung als blinde Studierende diese Untersuchung bereichern, sie verfügen über wertvolles aktuelles Fachwissen, welches sie unter Umständen als Selbstbetroffene anders gewichten als nichtbetroffene Fachleute. Es gibt also eine zweite Zielgruppe, die blinden ehemals Musikstudierenden (E). In der vorliegenden Arbeit schliesst der Begriff „blinde Musikstudierende“ meistens beide Gruppen, E und M, ein. Wenn dies nicht der Fall ist, wird klar unterschieden.

Damit die gewonnenen Daten verglichen werden können, erfasst die Erhebung noch Material aus einer anderen Perspektive: Das Wissen von Experten oder die Einschätzungen von Fachpersonen, welche blinde Musikstudierende begleiten oder begleitet haben. Bei der gezielten Suche nach Personen und der Erfassung der Daten wird diese dritte Zielgruppe in zwei Teilgruppen unterteilt:

- Die Dozierenden, welche an einer Fachhochschule für Musik unterrichten und somit während dem Musikstudium direkt im Kontakt mit den blinden Betroffenen sind oder waren. Die Hochschule Luzern, die Zürcher Hochschule der Künste und die Hochschule für Musik Basel sind für die Befragung geeignet (sie haben oder hatten kürzlich blinde Musikstudierende). Es werden 6 Dozierende kontaktiert, genannt Fachpersonen von Hochschulen (FH).
- Die gemischte Gruppe von Fachpersonen, die Lehrpersonen umfasst, welche blinde Musikstudierende begleitet und unterstützt haben oder Musik an Blindenschulen unterrichten, und Musikschulleiter, welche blinde Musikstudierende an ihrer Institution aufnehmen und fördern. Diese Gruppe von verschiedenen Fachpersonen wird mit F bezeichnet.

Diese Erweiterung der Stichprobe durch Fachpersonen entspricht den Bedingungen der Realität und den vielfältigen Faktoren, welche den Erfolg eines blinden Musikstudierenden massgeblich mitprägen. Die erhobenen Informationen können zudem wichtige zusätzliche Daten sein (auch Datentriangulation genannt). Sie ermöglichen Vergleiche unter den verschiedenen Stichproben oder können Überprüfungen, Alternativerklärungen bzw. Interpretationen zu dem bereits erhobenen Material liefern. Durch die vielfältige Betrachtungsweise und die möglichst viele Aspekte umfassende Vorgehensweise wird schliesslich die Qualität und die Aussagekraft der Stichproben erhöht.

4.3 Erhebungsverfahren

Empirische Forschung bezeichnet das Sammeln von Informationen, welche auf gezielten Beobachtungen beruhen. Das Wort „Empirie“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet Erfahrung oder Erfahrungswissen. In den folgenden Forschungstätigkeiten geht es also darum, Erfahrungen von bestimmten Menschen in Bezug auf die in Kapitel 2 formulierte Forschungsfrage fassbar und zugänglich zu machen. Die empirische Sozialforschung unterscheidet verschiedene Arten qualitativer Interviews, deren Bezeichnung von Autor zu Autor variiert. Es werden zuerst die in dieser Arbeit verwendeten Techniken des problemzentrierten Interviews sowie der Gruppendiskussion als kommunikative Erhebungsformen erläutert. Darauf folgen die Erläuterungen zur Online-Befragung, welche zu den quantitativen Datenerhebungsinstrumenten zählt und zur Kontrolle und Explikation der qualitativen Erhebung dient.

4.3.1 Problemzentriertes Interview

Das problemzentrierte Interview ist die wichtigste Erfassungsmethode der vorliegenden Arbeit und wird deshalb im Detail erläutert. Es zählt zu den qualitativen Interviewformen. In dieser halboffenen, teilweise strukturierten Befragungsform geht es darum, eine vorgängig vom Interviewer analysierte und definierte Problemstellung anzusprechen und gezielt mit spezifischen Fragestellungen zu erforschen. Dieses Vorgehen erleichtert die theoriegeleitete deduktive Forschung, da es die Aspekte der Problemanalyse ins Zentrum stellt. Trotzdem wird durch die offenen Fragen nur der Problembereich eingegrenzt und es bleibt dem Befragten überlassen, seine Erzählungen frei zu strukturieren und auszuführen. Die Offenheit der Antworten ermöglicht dem Befragten zudem, seine subjektiven Perspektiven und Deutungen darzulegen und auch grössere Zusammenhänge frei im Interview aufzuzeigen und zu entwickeln (Moser, 2008). Dieses Verfahren ermöglicht dem Forschenden, im Interview auch induktiv vorzugehen und vom Befragten geäusserte neue Aspekte unmittelbar aufzunehmen und weiter zu erforschen. Dies kann auch bedeuten, dass sich in der Konfrontation der theoretischen Konzepte mit der Realität herausstellt, dass die vom Interviewer im Literaturstudium entwickelten Ideen und Gedanken revidiert oder modifiziert und erneut überprüft werden müssen (Lamnek, 2005, S. 364 ff.). Forschende können zur Befragung einen Interview-Leitfaden verwenden, um sicherzugehen, dass alle wichtigen Themenbereiche abgedeckt werden. Der Ablauf des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71) ist folgendermassen:

Problemanalyse (Kapitel 2 und 3)
Leitfadenkonstruktion (Kapitel 4)
Pilotphase Leitfadenerprobung und Interviewschulung (je 2 Probeläufe mit blinden Musizierenden und Fachpersonen)
Interviewdurchführung Sondierungsfragen, Leitfadenfragen, Ad-hoc-Fragen (Neue Erkenntnisse werden weiter erforscht und die Leitfragen punktuell entsprechend angepasst)
Aufzeichnung (Video, MP3)

Das problemzentrierte Interview lässt sich in verschiedene Phasen einteilen (Lamnek, 2005, S. 365.):

- a) **Einleitung:** das Thema, der Problembereich und die erzählende Gesprächsstruktur werden festgelegt. In dieser Phase ist aber auch die Vertrauensbildung zwischen Interviewer und Interviewtem grundlegend. Die Befragten sollen sich ernst genommen fühlen und es soll eine gleichberechtigte offene Beziehung aufgebaut werden, sodass auch die Befragten vom Forschungsprozess profitieren können. Im Weiteren führt dies zu ehrlicheren, besser reflektierten und genaueren Antworten (Mayring, 2002, S. 69).

- b) **Allgemeine Sondierung:** Dies ist die narrative Phase, die Befragten werden angeregt, detailliert zu erzählen. Sie können in Erinnerungen eintauchen und erhalten genügend Zeit für Ausführungen. Die befragende Person macht Notizen über allfällige Fragen für die nächste Phase.
- c) **Spezifische Sondierung:** Das Verständnis der Erzählungen und Darstellungen wird nun vom Forscher mittels der drei folgenden verschiedener Möglichkeiten vertieft (aktive Verständniserzeugung).
 - **Zurückspiegelung:** Der Interviewer wiederholt mit eigenen Worten, was er den Erzählungen der Befragten entnimmt, während diese die Deutungen des Forschers kontrollieren und allenfalls korrigieren können.
 - **Verständnisfragen:** Widersprüchliche Antworten oder ausweichende Äusserungen sollen so geklärt werden.
 - **Konfrontation:** Die Befragten werden mit Ungereimtheiten oder Widersprüchen konfrontiert. Diese Möglichkeit der spezifischen Sondierung ist sehr vorsichtig anzuwenden und kann bei beharrlichem Insistieren dazu führen, dass sich die Befragten unverstanden fühlen.
- d) **Direkte Fragen:** In dieser letzten Phase werden alle Themenbereiche, welche bisher noch nicht geklärt werden konnten, mittels direkter Fragen erforscht.
- e) **Fragebogen:** Anfangs, nach dem narrativen Teil des Interviews oder am Ende des Gesprächs kann ein standardisierter Fragebogen die Auseinandersetzung mit den Problembereichen unterstützen.
- f) **Abschluss und Dank:** Die Art und Weise, wie man ein Gespräch abschliesst, bestimmt das nächste Zusammentreffen mit dieser Person. Deshalb ist dieser Punkt von grosser Wichtigkeit.

In dieser Forschungsarbeit wird ein Interview-Leitfaden zuhanden der Interviewerin für die Gespräche erstellt. Er orientiert sich an den Phasen nach Lamnek (ebd.), diese sind auch bei der Durchführung der Interviews massgebend (Anhang A,B). Das problemzentrierte Interview ist für die Befragung der Musikstudierenden geeignet, um ein detailliertes persönliches Abbild ihrer Erfahrungen zu erhalten und dennoch die in Kapitel 3 beschriebenen Bereiche gezielt erforschen zu können. Die Durchführung der Befragung wird sich aber sicher mit den Musikstudierenden offener gestalten als mit den Fachpersonen: Letztere werden mangels vielfältiger Erlebnisse kaum in die Erfahrungswelt der Studierenden eintauchen und sich gerne an den Leitfragen orientieren, während die Musikstudierenden die narrativen Phasen des Interviews für ihre Schilderungen nutzen können.

Die Möglichkeit, während dem Interview zusätzlich einen standardisierten Fragebogen durch die Befragten ausfüllen zu lassen, wird mit der Online-Befragung genutzt (im Leitfaden Fragebogen genannt).

4.3.2 Gruppendiskussion

Meinungen und Einstellungen sind oft so stark an soziale Zusammenhänge gebunden, dass sie am besten in sozialen Situationen oder eben in der Gruppe erfasst werden können (Mayring, 2008). Psychische Sperrungen können in diesem Rahmen durchbrochen werden und den Beteiligten ermöglichen, ihre Einstellungen, ihr Denken, Fühlen und Handeln offen zu legen. Vor allem kollektive Einstellungen, Vorurteile und Ideologien können mit dieser Methode viel besser erhoben werden als in einer Einzelbefragung. Eine

Herausforderung stellt die Bildung relevanter Gruppen, welche im idealen Fall auch im Alltag als Gruppe bestehen. Bortz & Döring (2006, S. 319) unterscheiden verschiedene Varianten qualitativer Gruppenbefragung. Bei der Interviewform der Gruppendiskussion diskutiert eine Gruppe von Personen offen, aber strukturiert oder moderiert über ein bestimmtes Thema (ebd.). Anlässlich eines Treffens von 8 vorgängig im problemzentrierten Interview befragten Musikstudierenden wird dieses Erhebungsinstrument eingesetzt. Eine Videoaufzeichnung hält die Aussagen fest.

4.3.3 Online-Befragung

Bei einer quantitativen Erhebung geht es darum, interessierende Gesichtspunkte der Realität zu quantifizieren und so verrechenbar zu machen. Moser (2008) warnt eindringlich vor der überschätzten Aussagekraft der Zahlen, vor vorschnellen Verallgemeinerungen oder dem „Fragebogen-Reflex“, bei dem unter anderem die standardisierten Antworten oberflächliche, nur schwer zu interpretierende Informationen liefern. Trotzdem ist es in der vorliegenden Untersuchung von Interesse, die vielen in der Literaturrecherche gesammelten besonderen Förderkriterien blinder Musikstudierender systematisch in der Wirklichkeit auf ihre Relevanz hin einschätzen zu können. Indem die nach ICF strukturierten, interessierenden Kriterien („Items“ nach ICF) mit Beurteilungsmerkmalen zur verbalen Beschreibung der Wichtigkeit versehen werden, kann ihre Bedeutung im Studienalltag durch Auszählen der Häufigkeit bestätigt oder verworfen werden. Die Aussage dieser ermittelten Zahlen wird nicht isoliert betrachtet, sondern in den qualitativen Interviews sorgfältig überprüft und weiter erforscht, damit Rückschlüsse auf dahinterstehende Motive, Ursachen und Wirkungen offen gelegt werden können. Im Weiteren wird der Fragebogen ausschliesslich an Focus-Gruppen gesendet, was das Erreichen aussagekräftiger Resultate begünstigt.

Es gibt verschiedene Varianten für Ratingskalen. Numerische Marken sind knapp und eindeutig, wenn die Befragten die abstrakte Darstellungsform verstehen (Bortz & Döring, 2006, S. 177). Bei den verbalen Marken ist darauf zu achten, dass die verbale Charakterisierung der Ausprägung des Merkmals wenigstens annähernd äquidistant entspricht. Begriffe, welche die Häufigkeit (z.B. nie-immer), die Intensität (z.B. gar nicht- ausserordentlich) die Wahrscheinlichkeit (z.B. keinesfalls-ganz sicher) oder die Bewertung (z.B. völlig falsch- völlig richtig) umschreiben, werden von Befragten am besten aufgefasst (ebd.). Symbolische Marken oder grafische Ratings kommen aufgrund ihrer visuellen Struktur nicht in Frage. Es erscheint eine Kombination der numerischen und verbalen Marken ideal. Das Antwortformat soll klar, einleuchtend und uniform sein: einerseits, weil ca. die Hälfte der Befragungen mündlich durchgeführt werden, andererseits, weil dadurch das Fehlerrisiko vermindert wird. Die numerischen Ratingskalen erlauben eine schnelle Kommunikation und helfen, rasch zu entscheiden. Eine Skalierung von 1-6 in Anlehnung an die Schulnoten erscheint einleuchtend, wobei die Zahl 4 eine definitive Entscheidung verlangt, ob ein Faktor noch von Bedeutung ist. Die Zahl 4 bedeutet auch im Schulalltag, „man genügt“ bzw. „man muss wenigstens genügen und minimale Kompetenzen haben“. Die verbale Marke soll die Präzision des Urteils zusätzlich verstärken. Als Beispiel ein Kriterium der Umfrage:

Zeitmanagement:

(Wie schätzen Sie dieses Kriterium aufgrund Ihrer Erfahrung ein? Bitte beurteilen Sie die Wichtigkeit dieses Faktors für blinde Musikstudierende).

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | <i>völlig unwichtig</i> |
| 2 | <i>unwichtig</i> |
| 3 | <i>nicht von Bedeutung</i> |
| 4 | <i>von Bedeutung</i> |
| 5 | <i>wichtig</i> |
| 6 | <i>sehr wichtig</i> |

Das geeignete Instrument zur Online-Befragung ist questiontool.ch, welches schon in früheren Befragungen ausgetestet werden konnte. Die zu Befragenden erhalten per E-Mail die Einladung und einen Link, über den sie sich direkt in die Befragung online einloggen können. Ihre Antworten bleiben dadurch anonym, es ist nur ersichtlich, wer noch nicht geantwortet hat. Das Programm erlaubt, auch sehr komplexe Befragungen durchzuführen. Eine klare durchschaubare Struktur ist aber gerade bei dieser Untersuchung zentral. Der erste Probelauf mit einem hochgradig sehbehinderten Musizierenden bestätigt leider, dass das Programm und der Kriterienkatalog wie erwartet von Jaws vorgelesen wird, das Beantworten aber nicht barrierefrei durchgeführt werden kann. Der Cursor kann nicht auf das entsprechende Antwortfeld platziert werden (vgl. Anhang D, Information Online-Fragebogen und Fragebogen).

4.3.4 Anpassungen aufgrund erster Beobachtungen

Die beiden Probeinterviews sind gut verlaufen. Vor allem die einleitende Phase ist in beiden Fällen sehr vertrauensbildend gewesen und hat zu individuellen persönlichen Schilderungen geführt. Die Leitfragen scheinen gut verständlich und führen das Gespräch zu allen relevanten Bereichen, ohne die Befragten in ihrem Erzählfluss zu unterbrechen oder zu behindern. Doch die Gespräche sind lang und intensiv. Deshalb wird das Ausfüllen des Fragebogens im einen Probeinterview als Abschluss, im anderen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt. Die Kriterien des Fragebogens erscheinen alle relevant. Sie geben zudem in der kommunikativen Beantwortung immer wieder Anlass zu weiteren Ausführungen, welche die Antworten sehr bereichern. Dies und die vielen Kriterien haben zur Folge, dass auch dieser Teil der Befragung lang dauert. Zudem zeigt sich, dass ein Proband die Skalierung von 1-6 als ideal erachtet, während der andere Proband sich sehr auf die verbalen Beschreibungen konzentriert und enorm viel Zeit und Energie beim Abwägen der Antworten verliert.

Fazit

Der Interview-Leitfaden kann so verwendet werden, wie er ist. Er ist zuhanden der Interviewerin konzipiert. Der Fragebogen wird nicht zwingend vor dem Abschluss des Gesprächs beantwortet. Zu welchem Zeitpunkt dies geschieht, wird ad hoc gemeinsam mit den Befragten entschieden. Die Kriterien des Fragebogens werden nochmals kritisch überprüft und wo möglich gekürzt (von 115 auf 105 Faktoren). Damit die Befragten schneller entscheiden können, wird das Antwortformat folgendermassen vereinfacht:

Zeitmanagement:

(Wie schätzen Sie dieses Kriterium aufgrund Ihrer Erfahrung ein? Bitte beurteilen Sie die Wichtigkeit dieses Faktors für blinde Musikstudierende).

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | <i>unwichtig</i> |
| 2 | <i>von Bedeutung</i> |
| 3 | <i>sehr wichtig</i> |

4.3.5 Methodentriangulation

Mayring (2002, S. 149) beschreibt qualitative und quantitative Analyseverfahren als ineinander verflochtene Vorgehensweisen, welche, von qualitativem Denken geprägt, zu einer Verbesserung der Forschung führen. Doch auch der Einsatz von Interview und Gruppendiskussion als Erhebungsverfahren ist eine Methodentriangulation. Während sich in Interviews die Befragten eher auf ihre ganz persönliche Ausgangslage und ihre Situation rückbesinnen, lenkt die Gruppendiskussion als interaktionistisches Verfahren das Bewusstsein und den Fokus primär auf die allgemeinen sozialen Bedingungen und Prozesse. Insofern ermöglicht Methodentriangulation von derselben Quelle zusätzliche, eigenständige, vielleicht sogar differierende Datengewinnung zu erhalten.

Mayring (2002) hält zudem fest, dass auch Perspektiventriangulation die Qualität der Forschung verbessern kann. Dies wird durch die Befragung von verschiedenen Stichproben – den Betroffenen und den sie umgebenden „mitbetroffenen“ Fachpersonen - angestrebt.

4.3.6 Datenerfassung

Der kurze, beschränkte, aber tiefe Einblick in die Erlebnisse der Studienzeit blinder Musikstudierender während dem Interview und der Gruppendiskussion wird so dokumentiert, dass während der Auswertungsphase jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann. Als zentrale Hilfsmittel dienen dazu auditive Aufnahmegeräte, wie die Videokamera oder das i-Phone. Ein weiteres Hilfsmittel ist der Leitfaden, in dem während dem Gespräch zusätzliche Notizen festgehalten werden können und der zugleich auch als Liste dient: Behandelte Themen können durchgestrichen werden. Zusätzlich werden bei Bedarf während der Befragung Ergänzungen, wichtige Bedingungen oder Inhalte auf separatem Notizpapier festgehalten. Bei der Online-Befragung fällt Datenerhebung und –erfassung zusammen. Die Einschätzungen der blinden Musikstudierenden, welche diesen Fragebogen im Gespräch beantworten, können direkt auf dem ausgedruckten Formular, welches identisch ist mit der Online-Befragung (Anhang D), erfasst werden.

4.4 Aufbereitungsverfahren

Die Wahl der Materialaufbereitung ist für die exakte und möglichst differenzierende Beschreibung von Bedeutung. Mayring (2002, S. 85) gliedert diesen Prozess in drei Themenkreise:

- Die Wahl der Darstellungsmittel
- Die Protokollierungstechniken
- Die Konstruktion deskriptiver Systeme

Als Darstellungsmittel eignet sich der schriftliche Text, welcher gegliedert wird durch tabellarisches Aufführen der verschiedenen Kriterien nach ICF. Dadurch wird das erfasste Material übersichtlich dargestellt. Im Gegensatz zu den Interviews und der Gruppendiskussion kann dies bei der Online-Befragung vom Programm ausgeführt werden, die Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse geschieht dort mit „einem Klick“ oder in einem Schritt. Die nun folgenden Ausführungen zum zusammenfassenden Protokoll und zu der Konstruktion deskriptiver Systeme beziehen sich auf die Aufbereitung der Interviews und Gruppendiskussion. Die gewählten Methoden sollen das erhobene Material nicht nur ordnen und reduzieren. Wichtig ist auch die Offenheit, sodass allenfalls neue, nicht im Fragebogen enthaltene Kriterien erfasst werden.

4.4.1 Zusammenfassendes Protokoll

Diese Protokollierungstechnik hat zum Ziel, nicht alles im Protokoll festzuhalten, sondern methodisch kontrolliert das Material zusammenzufassen, zu vereinheitlichen und schrittweise „höher zu setzen“ (Mayring, 2002, S. 95). Der Materialumfang reduziert sich dabei mit steigendem Abstraktionsniveau. Zu dieser inhaltsanalytischen Methode nennt Mayring (ebd.) sechs reduktive Prozesse:

<i>Auslassen:</i>	Bedeutungsgleiche, repetitiv auftauchende Informationseinheiten auslassen
<i>Generalisation:</i>	Ersetzen der Einheit durch eine begrifflich übergeordnete, abstrakte Informationseinheit
<i>Konstruktion:</i>	Aus mehreren Informationseinheiten wird eine globale Einheit konstruiert, welche den Sachverhalt als Ganzes kennzeichnet
<i>Integration:</i>	Mit globalen Informationseinheiten bedeutungsgleiche Einheiten werden integriert
<i>Selektion:</i>	Beibehalten bestimmter zentraler Informationseinheiten als Textbestandteile
<i>Bündelung:</i>	Bündeln von im Text verstreuten, aber inhaltlich zusammenhängenden Informationseinheiten

Diese Methode wird bei den Interviews verwendet: Die Aufzeichnungen der Interviews mit 9 Musikstudierenden und 8 Fachpersonen werden zuerst einzeln zusammengefasst und dann in einem weiteren Zwischenschritt, entlang des Referenzsystems, entsprechend der Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse mit Quellenangaben festgehalten und ausgewertet.

4.4.2 Selektives Protokoll

Entsprechend vorgängig genau festgelegter Kriterien werden bei dieser Methode nur ganz bestimmte Dinge in das Protokoll aufgenommen (Mayring, 2002, S. 97). Die Fragestellung bzw. der daraus abgeleitete Kriterienkatalog, entlang dem Referenzsystem nach ICF, ist Grundlage der Entscheidung bei der vorliegenden Arbeit: Informationen und Material, welches nicht den Kategorien zugeordnet bzw. in die induktive Kriterienbildung einbezogen werden kann, wird weggelassen. Diese Vorgehensweise eignet sich vor allem bei sehr umfangreichem Material und dann, wenn verschiedene Erhebungstechniken ganz bestimmte Aspekte erforscht haben (ebd. S. 99). Weitere Angaben zu den Strukturierungstechniken beim

selektiven Protokoll finden sich unter Kapitel 4.5.1 (Qualitative Inhaltsanalyse). Die Ergebnisse der Gruppendiskussion werden in einem selektiven Protokoll festgehalten und den verschiedenen Kategorien entlang dem Referenzsystem zugeordnet.

4.4.3 Konstruktion deskriptiver Systeme

Deskriptive Systeme haben zum Ziel, das gesammelte Material theoriegeleitet zu ordnen. Die Auswertungsmethode ist nicht zwingend durch die Erfassungsmethode bestimmt. Der Fragebogen ist der ICF entsprechend bereits in Kategorien systematisch aufgebaut. Aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitete Kategorien nennt Mayring (2002, S. 101) theoretische Klassifizierungen, welche direkt auf das empirisch erhobene Material angewandt werden können. Bei den in dieser Arbeit verwendeten kommunikativen Erhebungsverfahren (Interview und Gruppendiskussion) empfiehlt die Literatur zur Auswertung die qualitative Inhaltsanalyse. Diese Technik lässt sich auch gut für eine induktive Kategorienbildung nutzen. Das heisst, dass anhand des Textmaterials Kategorien entwickelt werden, welche Mayring (ebd.) als empirische Klassifizierungen bezeichnet. Sie sind dem zu untersuchenden Material näher als ein aus der Literatur stammendes Kategoriensystem. Trotzdem ist zu bedenken, dass bereits das problemzentrierte Interview auf einem theoretischen Konzept, welches die Forschenden im Hinterkopf haben, basiert und dadurch deduktives Denken und Vorgehen begünstigt wird.

Es wird in dieser Arbeit auch ein Konstrukt gebildet. Mögliche Problembereiche der Sozialen Kompetenz von blinden Musikstudierenden werden zuerst deduktiv von der Literatur abgeleitet (Kapitel 3.2.4.1) und folgendermassen umschrieben:

- soziale Abhängigkeit
- Hemmungen
- Kontaktscheue
- Stress in gemischten sozialen Situationen
- Vielschichtige zwischenmenschliche Verhaltensprobleme

Als erstes werden diese Dimensionen umgepolt als grundlegende Ressourcen beschrieben. Während den Probeinterviews wird der Bereich nochmals im Detail und in die Tiefe erforscht und die Aussagen zuerst wortgetreu festgehalten. Schritt für Schritt kristallisieren sich dabei in den vier Probeinterviews die wichtigen Faktoren der Sozialen Kompetenz für blinde Musikstudierende heraus. Sie bestätigen, ergänzen und konkretisieren sich immer mehr. Die erhobenen, für die Soziale Kompetenz relevanten Aussagen werden entsprechend der induktiven Kategorienbildung markiert und Schlüsselbegriffen oder Kriterien zugeordnet. Daraus ergibt sich für die Online-Befragung (Anhang D) schlussendlich folgende induktiv abgeleitete Beschreibung der (möglichen) wichtigen Kriterien der Sozialen Kompetenz für blinde Musikstudierende, welche in den restlichen Interviews bestätigt oder verworfen werden können:

- Selbständigkeit
- Kontaktfreude
- Flexibilität und Toleranz
- Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung
- Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen

- Einfühlungsvermögen
- Fleiss und Engagement
- Kritikfähigkeit

In dieser Arbeit entspricht die „Soziale Kompetenz“ somit einem Konstrukt, das aus mehreren Indikatoren zusammengesetzt ist, welche der direkten Beobachtung zugänglich sind. Die effektive Bedeutung dieser Indikatoren in der Realität kann nun in den Interviews sowie im Fragebogen untersucht werden. Darauf basierend können Rückschlüsse auf die einzelnen Komponenten des Konstruktes gemacht werden, was wiederum auch ein gutes Abbild des Konstruktes als Ganzes liefert.

Während der Erfassung kann es auch „überraschende Beobachtungen“ geben, welche dazu führen, dass die Forschenden bereits während der Datensammlung theoretische Konzepte, Konstrukte und Hypothesen entwickeln, verfeinern und verknüpfen (Mayring, 2002, S. 105). Dabei überschneiden sich Erhebung und Auswertung. Mayring (ebd.) nennt dieses induktive Verfahren Gegenstandsbezogene Theoriebildung. Ein Beispiel dazu ist das Feststellen der Tatsache, dass in der Schweiz keine blinden (ehemals) musikstudierenden Instrumentalisten der Blas- oder Streichinstrumente gefunden werden können. Das führt dazu, dass während der Gespräche und Interviews Gründe und Ursachen erforscht und Vermutungen formuliert werden (vgl. Kapitel 5.3).

4.5 Auswertungsverfahren: Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse hat zum Ziel, methodisch kontrolliert Texte systematisch zu analysieren. Dabei werden drei Grundformen unterschieden (Mayring, 2002, S. 114):

- Die Zusammenfassung, die mittels Abstraktion und Reduktion wesentliche Inhalte aufzeigt.
- Die Explikation, welche Textteile mittels Ausführungen erklärt, ausdeutet und erweitert.
- Die Strukturierung, die das Material ordnet und vorgängig festgelegte Aspekte herausfiltert oder einschätzt.

Die Technik der Zusammenfassung (vgl. Kapitel 4.4.1) kann zur induktiven Kategorienbildung führen (vgl. Kapitel 4.4.3). Für die Strukturierung von inhaltlichen Aspekten empfiehlt Mayring (2002, S. 118) folgendes Vorgehen, um eine eindeutige Zuordnung des Textmaterials zu erreichen: Nach der Definition der Kategorien (hier nach ICF bzw. Online-Befragung) wird ein Kodierleitfaden erstellt, in dem konkrete Textstellen als „Ankerbeispiele“ beigefügt und Kodierregeln formuliert werden, damit die Zuordnung eindeutig ist. (Zur Veranschaulichung findet sich der Kodierleitfaden zum Kriterium „Verantwortung übernehmen“ im Anhang L). Nach dem Fertigstellen des Kodierleitfadens werden in einem ersten Materialdurchlauf in den zusammengefassten Interviews und dem Gruppendiskussionsprotokoll Fundstellen mit Leuchtstift markiert, zugeordnet und extrahiert. Die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien und Kriterien ermöglicht neben der hauptsächlich qualitativen Auswertung sogar quantitative Auswertungen und bietet so eine direkte Vergleichsmöglichkeit zur Online-Befragung.

5. Darstellung der Ergebnisse und erste Interpretation

12 (ehemals) Musikstudierende und 15 Fachpersonen sind kontaktiert worden, davon je zwei als „Probekandidaten bzw. Probekandidatinnen“. Eine Kontaktperson je Gruppe hat schliesslich auf eine Teilnahme verzichtet, was eine Gesamtstichprobe von 9 blinden (meist ehemals) Musikstudierenden und 12 Fachpersonen ergibt. Von den 12 befragten Fachpersonen haben 9 den Fragebogen ausgefüllt, 8 die Interview-Befragung gemacht und 2 per E-Mail geantwortet. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, werden folgende Gruppen unterschieden:

- M: Musikstudierende (6)
- E: ehemals Musikstudierende (3)
- FH: Fachpersonen der Musik-Hochschulen (6 Dozenten und Dozentinnen)
- F: verschiedene Fachpersonen (6)

Folgende Gemeinsamkeiten zeigen die blinden und hochgradig sehbehinderten befragten Musikstudierenden (M und E):

- Alle wurden mind. teilweise integriert beschult.
- Alle haben mehrere Diplome / Abschlüsse.
- Alle bis auf eine Person benützen die Braille Notenschrift.
- Alle kennen die Schwarzschrift auch gut (Kommunikationsbasis mit Sehenden).
- Alle unterrichten (meistens unter anderem).

Fast die Hälfte hat eine zusätzliche musikfremde, lohnwirksame Beschäftigung (bzw. Ausbildung).

Mit Bezug auf die Forschungsfrage „Welche ausbildungsbezogenen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen haben blinde und hochgradig sehbehinderte Jugendliche beim Musikstudium an einer Fachhochschule?“ werden zuerst tabellarisch die Kriterien der Online-Befragung aufgelistet. Anschliessend folgen die Kernaussagen der kommunikativen Befragungen. Die Zusammenfassungen der einzelnen Aussagen der Online-Befragung sind im Anhang E, F und G, geordnet nach den einzelnen Zielgruppen.

5.1 Darstellung der Ergebnisse der Online-Befragung

Die tabellarische Darstellung umfasst alle Zielgruppen und zeigt die quantitative Auswertung der Online-Befragung auf. Die Reihenfolge der ersten Auflistung entspricht dem Referenzsystem und dem Fragebogen (Anhang H). Die Einschätzungen der Fachpersonen FH und F werden bei der quantitativen Auswertung des Fragebogens zusammengefasst, weil keine relevanten Unterschiede feststellbar sind. Kriterien, welche in der Online-Befragung als „sehr wichtig“ bewertet werden, erhalten jeweils 2 Punkte. Die Bewertung „von Bedeutung“ wird mit einem Punkt, „unwichtige“ Kriterien mit null Punkten versehen. Bei 18 ausgefüllten Fragebogen ergibt das eine mögliche Gesamtpunktzahl von 36 Punkten. Die Darstellung zeigt die Erhebung der Stichproben folgender Zielgruppen:

- M: Musikstudierende (6)
- E: ehemals Musikstudierende (3)
- FH+F: Fachpersonen von Hochschulen und verschiedene Fachpersonen (9)

Die zusammenfassende Darstellung ist folgendermassen aufgebaut (Anhang H):

Kategorie	Kriterium	M (12)	E (6)	FH+F (18)	Insgesamt von 36
1.1	Aufmerksamkeit und Bewusstsein	12	6	15	33

Es wurde sorgfältig erwogen, ob eine Darstellung der Ergebnisse in Prozentzahlen (Anhang I) einfacher und übersichtlicher zu vergleichen wäre (statt mit Punkten könnte man in Prozenten argumentieren, „100 % der Gruppen M/E und 83% der Gruppe F+FH...“). In Anbetracht der kleinen Stichproben und der einfachen Skalierung hätte das aber zu einer Verfälschung bzw. Überbewertung der Ergebnisse führen können: eine befragte Person der Gruppe E, welche sich für eine Bewertung entscheiden muss, verändert das Resultat massiv, auch wenn diese Person vielleicht gar nicht wirklich aussagen kann oder will, weil sie 33% der Stimmen repräsentiert. Prozentzahlen würden deshalb implizit eine Aussagekraft der quantitativen Befragung vortäuschen, die es bei dieser Erhebung gar nicht geben kann. Deshalb werden die Ergebnisse in dieser Arbeit vorwiegend mit Bezug auf Anhang H dargestellt und die Darstellung der Ergebnisse in Prozentzahlen nur als vereinfachende Übersicht im Anhang I beigefügt.

Es folgt zudem ein Auszug der Darstellung der Kriterien nach ihrer Bedeutsamkeit. In der persönlichen Befragung wurde von Betroffenen, wie auch von Fachpersonen immer wieder hervorgehoben, dass alle Faktoren für sehende und nicht-sehende Musikstudierende von grosser Wichtigkeit sind, insbesondere „wenn man es gut machen will“ (FHC). Die hier vorgenommene quantitative Bewertung soll aufzeigen, ob es Schwerpunkte (Ressourcen oder Problembereiche) gibt, die im Gespräch oder in der Literatur weiter erforscht werden sollten. Es hat sich dabei folgende Rangliste der Kriterien für das Musikstudium blinder Lernender ergeben (Gewichtung nach Punkten wie einleitend dargelegt):

Die 17 wichtigsten Kriterien sind:

Kriterium	Punkte von 36
Wahrnehmen und Erfassen v. Übersicht und Struktur	35
Fleiss und Engagement	35
Unterrichtende Lehrperson	35
Kurzzeitgedächtnis	34
Motivation	34
Selbständigkeit	34
Wahrnehmen und Erfassen von Details	34
Wahrnehmungsvermögen	34
Aufmerksamkeit und Bewusstsein	33
Ausdrucksvermögen	33
Langzeitgedächtnis	33
Sinnesfunktion Hören (Durchschnittswerte: 35,34,30)	33
Blindspezifische Fertigkeiten vor Studienbeginn beherrschen	33
PC – Nutzung	33
Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	33
Positives Bewältigungsverhalten	32
Feinmotorik	32

Als relativ unwichtig bewertet werden:

Kriterium	Punkte von 36
Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	19
Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	19
Überschaubare Gruppengrösse	19
Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	18
Blickkontakt	17
Lagesinn und Gleichgewichtssinn	17
Didaktische Begleitung durch Fachperson	16
Dirigieren	14
Raumgestaltung	14

Die vollständige Darstellung der Ergebnisse nach ihrer Bedeutsamkeit findet sich in Anhang K.

5.2 Darstellung der Ergebnisse der kommunikativen Befragungen und erste Interpretationen

Die Darstellung der beiden sprachlichen Befragungsformen, Interview und Gruppendiskussion, erfolgt gleichzeitig, um Wiederholungen zu vermeiden. Punktuell werden zudem ergänzend die Daten der Online-Befragung (Abkürzung OL) und erste Interpretationen aufgeführt.

In der Darstellung der Ergebnisse werden zitierte Aussagen der Befragten mit einem Kürzel versehen, was ein Rückgreifen auf die Stichprobe (M, E, F, und FH), die Person und die Quelle ermöglicht. Statt sachlichen Formulierungen werden bevorzugt die Worte der sehgeschädigten Musikstudierenden verwendet: diese Worte widerspiegeln direkt und unverhüllt ihre Wünsche, Träume und Erfahrungen, auch wenn gewisse Formulierungen und Ausdrücke das Verstehen der Darstellung erschweren oder sogar, entsprechend der Realität, verschiedene Interpretationen zulassen. Äusserungen aus der Gruppendiskussion werden zusätzlich mit GD gekennzeichnet.

5.2.1 Körperfunktionen und Körperstrukturen

5.2.1.1 Mentale Funktionen

*Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen.
(Pablo Picasso)*

Entsprechend der Theorie von Kapitel 3 und der Online-Befragung (in Klammern vermerkt) werden im Interview auditives Lernen (30 von 36 Punkten), Aufmerksamkeit und Bewusstsein (33 von 36 Punkten), ein gutes Kurzzeitgedächtnis (34 von 36 Punkten) und Langzeitgedächtnis (33 von 36 Punkten) als wichtigste die Seheinschränkung kompensierende Strategien genannt. Die mentalen Funktionen als Kategorie verzeichnen mit 30.5 von 36 Punkten den höchsten Durchschnittswert der Kriterien, haben also die grösste Wichtigkeit gemäss Online-Befragung (Anhang H). Diese Wichtigkeit wird im Gespräch untermauert: Alle Befragten (M und E) „bauen“ bewusst auf ihre geistigen Fähigkeiten, während die Gruppen FH und F die ausserordentlichen Leistungen der blinden Musikstudierenden in diesem Bereich betonen.

Drei der 17 wichtigsten Kriterien für das Musikstudium betreffen die Wahrnehmung (OL):

Wahrnehmen und Erfassen von Übersicht und Struktur	35 von 36
Wahrnehmen und Erfassen von Details	34 von 36
Wahrnehmungsvermögen	34 von 36

Im Interview wird die Wahrnehmung als Schlüsselfunktion (16x) oder als bedeutungsvoll (2x) beurteilt. Die Aussagen zur Wahrnehmung entsprechen in den Problembereichen der Literatur (Kapitel 3.2.1.1 und 3.3.2.1), wobei beim Gesangsstudium Wahrnehmungseinschränkungen als weniger behindernd dargestellt werden als beim instrumentalen Musizieren: Es braucht keine Veranschaulichungsmittel und die eingeschränkte Wahrnehmung kann auditiv einfacher kompensiert werden als in anderen Bereichen (MM, MC, MT, zwei der drei Befragten haben neben Gesang auch einen Hochschulabschluss in Klavier und Orgel). Eine visuell eingeschränkte Wahrnehmung hat nicht zwingend eine beschränkte Wahrnehmung zur Folge (MA, EM). „Eine Mischung aus Erinnerung, eigener Vorstellung und Wahrnehmung lässt mich die Farben viel stärker und expressiver wahrnehmen, als ich dies früher als Sehender konnte. Manchmal sehe ich die Welt, wie ich sie mir vorstelle: dann lebe ich in der schönsten Welt“ (MA). Wach, präsent, selbstbestimmt konzentriert auf das Wesentliche, hörend mit allen Sinnen bewegen sich auch andere blinde Musikstudierende erfolgreich (MC, MM, MA, EM). „Ich habe meine Fotolinse stets aufs Ziel gerichtet“ sagt EH (blind), während EG und MCL beim Musizieren einen „Höhenflug“ erleben, bei dem sie ihre Wahrnehmung und ihre Vorstellungen individuell, dynamisch und vielseitig umsetzen, ausdrücken und vermitteln können.

Interpretation

Die mentalen Funktionen der befragten blinden Musikstudierenden sind auf einem sehr hohen Niveau entwickelt, gemäss den befragten Fachpersonen auch im Vergleich zu sehenden Musikstudierenden. Diese hervorragenden Leistungen im mentalen Bereich, das grosse Konzentrationsvermögen, die Fähigkeit, das ganze Denken und die Aufmerksamkeit bewusst zu fokussieren, kompensieren auch die visuelle Einschränkung beim Wahrnehmen. Dies führt zu einem höchst intensiven, differenzierten und differenzierenden Wahrnehmungsvermögen. So kann eine Einschränkung der Wahrnehmung eine Verschiebung und Intensivierung der sinnlichen Erkenntnis bewirken, welche sich individuell und persönlichkeitsbezogen, frei von visuellen Störungen, entfaltet.

5.2.1.2 Sinnesfunktionen

Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstande zur Last fällt... (Immanuel Kant)

Die beiden befragten hochgradig sehbehinderten Musikstudierenden entsprechen den unter Kapitel 3.1 erläuterten Definitionen von Blindheit. Die Aussagen zu den übrigen erhobenen Sinnesfunktionen werden zuerst auf ihre allgemeine Bedeutung hin und anschliessend als die Sehschädigung kompensierende Strategien dargestellt.

a) Die Sinnesfunktionen im Allgemeinen

Die Funktionen des Hörens sind bei blinden Musikstudierenden aussergewöhnlich gut entwickelt und grundlegend (15 Aussagen, im Durchschnitt 33 von 36 Punkten OL). Obwohl die Fachperso-

nen in der Online-Befragung (Anhang H) dies weniger klar äussern als die Betroffenen, belegen dies ihre Aussagen in den Interviews eindeutig: Sie attestieren blinden Musikstudierenden einen hoch entwickelten Klangsinn, ein einschätzungsfähiges, feines Gehör, ein Gespür und ein ausserordentlich sensibles Empfinden der Musik, sehr genaue Raumakustik und Echolokationsfähigkeiten, „dass sie riechen, wo es durchgeht“ (FG, FHC, FHBI, FK, FN). Es wird immer wieder betont, dass das „Abholen“ im Unterricht und die Förderung unbedingt auf diesen aussergewöhnlichen Kompetenzen basieren soll (FN, FHBI, FK, FBR). Die Musikstudierenden selber beschäftigt in der Gruppendiskussion vor allem die Frage, ob ein absolutes Musikgehör von Vorteil und notwendig sei. Einer der Anwesenden hat es (12.5%). Man ist sich einig, dass das absolute Musikgehör ein Talent, eine einzigartige, nicht angelernte Begabung, eine Facette der Persönlichkeit, aber kein Beweis von Musikalität sei. Für die Improvisation wichtig, im Jazz „toll“, weil dort weniger als in der klassischen Musik notengestützt gearbeitet wird, kann das absolute Musikgehör aber auch ein Hindernis sein, z.B. wenn nicht den Noten entsprechend in einer anderen Tonart gespielt wird. Die meisten blinden Musiker und Musikerinnen haben es nicht, wird abschliessend mit Bedauern festgestellt (GD 1.2).

b) Die Sinnesfunktionen als kompensierende Strategie

EH meint, sein Gehör sei so schlecht, dass er ein Musikstück nie auditiv lernen könnte. Er kompensiert mit seinen mentalen Fähigkeiten, z.B. mit seinem ausgezeichneten Kurzzeitgedächtnis und seiner enormen Konzentrationsfähigkeit beim Lesen (taktil), Üben und Spielen der Noten. Die Mehrheit der Befragten kompensiert jedoch auch auditiv: Das Gehör (in Kombination mit den mentalen Fähigkeiten) ist geschult auf das Nachspielen, Kopieren, Heraushören und Differenzieren (MB, MM, MC, MG, MA, MCL). Der Tastsinn wird von den Musikstudierenden zwar fürs Lesen der Brailleschrift intensiv genutzt, aber sonst messen sie diesem Sinn, wie auch den anderen Sinnen (Lage- und Gleichgewichtssinn, Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden), im Vergleich zu den kognitiven kompensierenden Strategien wenig Bedeutung zu (alle 9 Befragten). Vielleicht wenden die blinden Studierenden die Sinnesfunktionen so automatisch an, dass sie sich deren Bedeutung nicht mehr bewusst sind (FHBI). Wenigstens bei Konzerten auf der Bühne kann z.B. die Wärme der Scheinwerfer, also das Temperaturempfinden, zum Erfassen der Situation nützlich sein, weil viele Lautsprecherboxen akustisch verwirren (MA, EG). Dieses Problem kann auch mit folgender Strategie gelöst werden: Führer beschreiben das Bühnenbild im Detail vor dem Auftritt, stellen den Musiker bei Konzertbeginn vor und begleiten ihn an seinen Platz, sodass die Show ohne Risiko startet (EG).

Interpretation

Die Funktionen des Hörens sind von grösster Wichtigkeit für blinde Musikstudierende, für das Musikstudium als solches und als kompensierende Strategie. Das Gehör als Ressource wird bewusst entwickelt, auch musikalisch, und eingesetzt – von den Studierenden selber wie auch von deren Umfeld. Die Aussagen von Eber (1996) werden bestätigt, auch was das absolute Musikgehör anbelangt (Kapitel 3.2.1.2).

5.2.1.3 Stimm- und Sprechfunktionen

Solange man selbst redet, erfährt man nichts. (M. von Ebner-Eschenbach)

Die Stimm- und Sprechfunktionen werden nicht nur von den vier ehemals Gesangsstudierenden, bei welchen sie grundlegend sind, als wichtig eingestuft (MM, MC, MCL, MT, MB, MA). Die klare Stimme dient auch der Verständigung und Kontrolle (MT, EM), als Visitenkarte (MA) und auf der Bühne, um als Moderator das Publikum zu „holen“ (EG). Die blinden Musikstudierenden legen im Durchschnitt mehr Wert auf gute Stimm- und Sprechfunktionen als die Fachpersonen, das zeigt sich auch deutlich in der Online-Befragung (Anhang H und I):

- M: Alle Kriterien sind wichtig bis sehr wichtig;
- E: das Artikulieren ist sehr wichtig, die Melodik ist wichtig, die Stimmqualität ist unwichtig, Stimm- bildung und Redefluss sind von Bedeutung;
- FH+F: Alle Kriterien sind von Bedeutung;

Interpretation

Den blinden Musikstudierenden M und E sind die Stimm- und Sprechfunktionen wichtig, wobei die Gruppe E differenziert bzw. Prioritäten setzt: Das Artikulieren zur Förderung des gegenseitigen Verstehens und als Unterstützung der Kommunikation ist ihnen für das Studium wichtiger als die Qualität der Stimme (Anmerkung: alle drei Mitglieder der Gruppe E singen im Beruf oder im Nebenberuf, das heisst, die Stimmqualität ist in ihrem Leben eigentlich sehr wichtig). In der Wahrnehmung und Erfassung sind die sehgeschädigten Menschen viel mehr auf gut übermittelnde Stimm- und Sprechfunktionen angewiesen, sie konzentrieren ihre Aufmerksamkeit stets auf diese und schätzen und wünschen deren gut funktionierendes Vorhandensein. Im Gespräch fällt immer wieder auf, wie lebendig, stark, bewusst und sehr wohlklingend gesprochen wird. Und: sehr gut zugehört.

5.2.1.4 Atmungssystem

Fitness, eine gute Grundkonstitution, Lungenfunktion und Atmung werden von den Befragten vorausgesetzt (6 Aussagen) und sind insofern keine Themen von besonderem Interesse bei der Befragung geworden. Ausdauerleistung und Belastbarkeit schon, in diesem Bereich werden entscheidende physische und psychische Grenzerfahrungen gemacht (11 Aussagen). Das hat sich auch in der Gruppendiskussion klar herauskristallisiert. „Ich muss gewisse Sachen entstehen lassen. Verkrampft, mit entzündeten roten Stimmbändern habe ich gar nichts erreicht (MCL/GD 1.4). „Es geht darum, wie ich mit mir, mit meinem Körper als Instrument umgehe, und wie gut ich mich selber kenne ...es war ein so wunderbares Konzert. Aber ich war völlig fertig und musste sofort gehen...“(MC).

Interpretation

Beide Äusserungen zeigen, wie die Betroffenen bewusst ihre Grenzen suchen, sie wahrnehmen und respektieren. Gelassen, routiniert, professionell. Die erste Äusserung impliziert zudem, dass der Faktor Zeit weniger wichtig ist und der Körper eher geschont wird. Bei der darauf folgenden Antwort spürt man hingegen deutlich die Ambitionen, das persönliche Maximum „herauszuholen“, um ein Spitzenresultat erzie-

len zu können. Daraus resultiert eine grössere Bereitschaft, die physische und psychische Leistungsgrenze auszuloten. Dies wiederum gelingt nur kombiniert mit erfolgreichem Umgang mit Anforderungen.

5.2.1.5 Bewegung

Die Ergebnisse zur Bewegung finden sich in Kapitel 5.2.1.6 und 5.2.2.7. Diese neue Gliederung berücksichtigt die Zuordnung und Gewichtung der Befragten in der Darstellung der Ergebnisse.

5.2.1.6 Raumempfinden und Muskelsinn

Der Raumsinn gehört nach ICF zu den mentalen Funktionen: Der Orientierung zum Ort, zur Zeit und zur Person. Die Funktionen der Muskeln (Muskelkraft, Muskeltonus und Muskelausdauer) gehören wie die Funktionen der Bewegung zum Kapitel der neuromuskuloskeletalen und bewegungsbezogenen Funktionen. Raumempfinden und Muskelsinn ist ein sehr zutreffendes Wortspiel der Fachperson FHC, welche bemerkt, dass dieser für Pianisten und Pianistinnen zentrale Bereich im Online-Fragebogen so fehlt: Blinde Musikstudierende „bewegen sich nicht gleich im Raum, nicht einmal im relativ begrenzten der Klaviatur. Ein „Sprung“ ist für sie nie dasselbe wie für einen Pianisten, der den Zielort zum Voraus anvisieren kann“ (FHC). Die Fachperson schlägt vor, „die Eigenschaften Raumempfinden und Muskelsinn (Ortung der Armeile im Raum, Wahrnehmung der Muskelspannung) sowie eine weitere wichtige Eigenschaft, wie Mut, Kühnheit, Experimentierfreudigkeit, über seinen eigenen Schatten springen können“ (FHC) in die Liste aufzunehmen. Vor allem in der Gruppendiskussion zeigt sich, dass die blinden Pianisten und Pianistinnen alle das Problem gut kennen und ihre Fertigkeiten in diesem Bereich unterschiedlich beurteilen und emotional verarbeiten (GD 1.6). Grosse Frustration verursachen die auch von FHC erwähnten „rhythmischen Unregelmässigkeiten und Verzögerungen: Eine technisch charakteristische Besonderheit der blinden Musizierenden ist, Finger-Kontakt mit der Tastatur zu haben. So wird die nächste Taste jeweils aus dem Berührungskontakt niedergedrückt, was dem Spiel einen ausgeprägt schönen Klavierklang verleiht.“ (ebd.). Doch dieser Reflex, vor dem Niederdrücken zuerst den Kontakt mit der Tastenoberfläche zu suchen, führt zu Nachteilen in der Organisation der Zeit und des Raumes: „Je grösser das Intervall respektive der Raum auf der Klaviatur, den sie überwinden müssen, umso mehr Zeit benötigen sie“ (FHC). Ein solches Vorgehen bzw. ein Mangel an Orientierung im Raum und der Zeit kann aber auch dazu führen, dass immer zuerst eine „falsche“ Taste angepeilt werden muss, damit die „richtige“ lokalisiert werden kann (FG). All diese Schwierigkeiten können durch die Vermittlung verbesserter Bewegungsstrategien vermindert werden (insofern sind nicht nur die Funktionen der Orientierung und der Muskeln, sondern auch die psychomotorischen, bewegungsbezogenen Funktionen gemäss Kapitel 3.2.1.5 und 3.2.2.7 betroffen). FHC geht dabei folgendermassen vor: „Man sollte nicht einfach etwas üben (einen Sprung, eine Passage usw.), sondern sich zuerst überlegen, wie die konkrete pianistische Aufgabe im Raum organisiert werden soll, aber auch in der Zeit – nicht nur in der musikalischen Zeit (Rhythmus, formale Struktur), sondern auch in der handlungsrelevanten Zeit, von der Konzeption des konkreten Elementes über dessen motorische Umsetzung bis zur klanglichen Realisation.“ (ebd.). Die Einzelgespräche wie auch die Gruppendiskussion mit den Musikstudierenden zeigen weitere oder ähnliche Lösungsansätze: MM erzielt ihre Höchstleistungen psychisch und physisch in Entspannung, wissend, was sie tut, im Gefühl der freien Bewegung, ohne Kampf und Verkrampfung. Ist ein (visuelles) Antizipieren unmöglich, gerät der Körper oft in Anspannung, um reagieren zu können. Passiert dies einem Musiker oder einer Musikerin auf der Büh-

ne, spürt man das sofort: Das Publikum „geht nicht mit“ (MM). Sind solche Verhaltens-, Handlungs- oder Haltungsmuster repetitiv, können sie zu Überbelastung, Verspannung und körperlichen Schäden führen (MM). Auch MA sieht Körper und Musik als Einheit und lernt den Rhythmus und die Tonfolge mit dem ganzen Körper. Alles soll im Fluss sein, sodass sich die Schwingungen vom Musizierenden auf die Musik übertragen. Handlungsprobleme blockieren. Entspannung kann in solchen Situationen zu einer Handlungsänderung verhelfen, dies bedeutet aber beim Üben und Spielen einen „technischen“ Neustart (MA). Auch EH beschreibt „Spielversagen“ bei bereits kleinen Handlungsänderungen. FG schildert, wie fatal das Spielen nach Gehör sein kann: Ist die Bewegung falsch, wird das Spiel auch nach „Versuch und Irrtum“ nie fehlerfrei, weil das Problem nicht erkannt werden kann. Gelingt es aber, die Noten in Bewegung zu „übersetzen“, kann man im Spielfluss die Tasten treffen (FG). Während EH(GD 1.6/2) festhält, dass Virtuosität einfach keine „Blindenspezialität“ sei, hat EG(GD 1.6/2) eine weitere funktionierende Lösung: Er macht eine CD und schneidet die gescheiterten Versuche heraus. Die Feinmotorik erzielt 32, Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern 31 von 36 Punkten (OL). Sie zählen somit zu den sehr wichtigen Kriterien.

Interpretation

Die Aussagen der Literatur (Kapitel 3.2.1.5) bestätigen sich in allen Facetten. Beim Koordinieren und Planen bzw. Durchführen von Bewegungsabläufen gibt es Wechselwirkungen mit zahlreichen anderen Bereichen. Es gibt verschiedene funktionierende Lösungsansätze. Es wird vor allem in der Gruppendiskussion erkennbar, dass alle sehgeschädigten Instrumentalisten sich individuell mit dem „Raumempfinden und Muskelsinn“ physisch und psychisch auseinandersetzen müssen und dabei professionelle Unterstützung benötigen. Damit ist induktiv eine neue Kategorie mit vielsagender Bezeichnung entstanden. Obwohl EH mehrmals beteuert, Klavier sei für blinde Menschen eigentlich ungeeignet: Klavier stellt eine grosse Ressource dar, denn alle befragten Musikstudierenden, auch EH, spielen sehr gut Klavier!

5.2.2 Aktivitäten und Partizipation

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt entsprechend Kapitel 3 entlang dem Referenzsystem nach ICF.

5.2.2.1 Allgemeines Lernen

Ich muss erkennen, was es braucht zum Weiterkommen. (MA)

a) Wahrnehmen und Erfassen

Zum Wahrnehmen von Übersicht und Struktur gehören das Lesen und Analysieren von Partituren bis zur Orientierung auf der Bühne: „Wo sind die Bandmitglieder, wer hat die Leitung, wo ist das Publikum, was ist das nächste Thema, woher kommt ein Angebot zur Improvisation...“ (MA). Ein gutes Vorstellungs- und Abstraktionsvermögen sowie ein hervorragendes Gedächtnis (auch bei der Analyse von Partituren) können fehlendes Sehen teilweise kompensieren (FG, FHN, FHBI, MA, EG, EH). Details von Musikstücken oder sehr komplexe Melodien können nur taktil (Punktnotenschrift) erfasst werden. Das ist vor allem bei der Klassischen Musik notwendig und sehr anspruchsvoll (alle Befragten). „Der Prozess ist anders, wenn ich das Stück „nachvollziehen“ kann, dann bleibt es ein Leben lang. Ich kann es dann konsequent einüben, 50-100x, und die gewünschte Prä-

zision erreichen“(MA, EM) (vgl. auch Kapitel 5.2.2.4) Der Bereich „scannen“ von Inhalten wird im Allgemeinen auditiv durch die Verwendung von auditiven Tonträgern kompensiert, zum Beispiel um einen ersten Eindruck von einem Musikstück zu erhalten (alle E und M). Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass beim Arbeiten nach Gehör das Stück bereits interpretiert ist (EH). Will man tiefer gehende, detaillierte und objektive Informationen, muss das Musikstück taktil gelesen und erfasst werden (alle Befragten).

Interpretation

Blinde Musikstudierende verfügen, wie in Kapitel 5.2.1.1 erwähnt, über eine sehr gute Wahrnehmung. Die mentalen Funktionen spielen auch in den obenerwähnten Bereichen eine zentrale Rolle. Es ist von Interesse, die Denkstrategien, welche die blinden Musikstudierenden dabei anwenden, weiter zu erforschen. Ein Ansatz dazu sind die Denkwerkzeuge von De Bono (2010).

Wahrnehmung bezeichnet De Bono (2010) als Schlüsselement des Denkens. Bei Denkfehlern spiele Logik nur eine untergeordnete Rolle, meistens seien Wahrnehmungsfehler die Ursache. „Wenn wir logische Schlussfolgerungen aus einer falschen Wahrnehmung ziehen, dann können diese den Anschein von Wahrheit haben, und die daraus resultierende Handlungsweise kann großen Schaden anrichten.“ (ebd. S. 156). De Bono sagt weiter, dass unsere Wahrnehmungsfähigkeiten allgemein verkümmert seien und stellt eine Reihe von (nicht visuellen) Denkwahrnehmungstechniken vor. Es geht dabei darum zu üben, seine Aufmerksamkeit bewusst und selbstbestimmt zu lenken, ohne dass etwas Ungewöhnliches oder Überraschendes die Aufmerksamkeit automatisch auf sich zieht und uns ablenkt bzw. unsere Wahrnehmungsfähigkeiten beschränkt. Es geht auch um das Wahrnehmen von Möglichkeiten und Alternativen, eine Situation noch auf eine andere Weise, andere Möglichkeiten hin zu prüfen. De Bono (ebd.) hat auch dafür „Werkzeuge“, kreiert, welche zur Wahrnehmungsförderung dienen. Mit befragten Musikstudierenden wird reflektiert und diskutiert, inwiefern sie – bewusst oder unbewusst – Denk-Techniken dieser Art zur Verbesserung ihrer Wahrnehmung einsetzen. Die Ergebnisse dieser vertiefenden Auseinandersetzung folgen in Kapitel 7.

b) Anreize zum Lernen

Anreize zum Lernen können im Bereich Musik (ausser der Theorie) direkt auditiv erfolgen, weil man vielleicht eine schöne Melodie nachspielen oder neu interpretieren möchte (MA, MB, MM, MC, EG). Das ist ein Unterschied zu anderen Studiengängen und ein Vorteil (EM, FG). In den Interviews betonten immer wieder alle Befragten, wie auffallend der starke Wille (16 Aussagen), der Fleiss (17 Aussagen) oder die Motivation (14 Aussagen) bei blinden Musikstudierenden sei.

Interpretation

Letztgenannte Personbezogene Faktoren sind gerade wegen der besonderen Ausgangslage im Bereich der Lernanreize für blinde Musikstudierende von Bedeutung: intrinsisch motivierte, fleissige und willensstarke Lernende brauchen viel weniger Anreize. Diese erfolgen in erster Linie direkt über die Musik selber.

c) Lernen durch Nachahmung

Gerade weil Lernen durch Nachahmung nicht möglich ist, sind Absprachen mit den unterrichtenden Lehrpersonen entscheidend: Es muss thematisiert werden, was, wie und warum gelernt werden soll (MB, MC, MM, EG, MT, EM). Für Bereiche wie „Ausdruck“ oder das „Visualisieren“ werden Einzelunterricht empfohlen (FHBI, MM, MB). Das Gehör ist sehr geübt im Nachspielen und Kopieren (MB, MM, FHBI, FK).

Interpretation

Im Studienalltag wird von den Nicht-Betroffenen gerne vergessen, dass Nachahmen nicht automatisch geschehen kann, Kommunizieren ist wichtig.

d) Taktils Lernen

Die Orientierung am Orgeltisch bereitet meist keine Mühe, blinde Menschen können sich rasch zu-rechtfinden und die Situation und Lage der vielen zu bedienenden Elemente taktil erfassen und umsetzen (FHBI, EH, MB). Wenn die grobmotorischen Bewegungen der Füße Mühe bereiten, erleichtert das Spielen ohne Schuhe das Tasten und das Wahrnehmen und führt zu unmittelbar besseren Resultaten (FHBI). Das Vorgehen am Klavier wird in Kapitel 5.2.1.6 bereits thematisiert. Ausser dem Lesen der Braille-Schrift gibt es während dem Musikstudium gemäss den Aussagen der Befragten kaum taktiles Arbeiten oder taktile Anpassungen zur Unterstützung von Lernprozessen. In der Online-Befragung erzielt dieser Faktor 23 von 36 Punkten.

Interpretation

Der Orgeltisch wird taktil erfasst. Das Wahrnehmen bzw. die Orientierung auf den 88 Tasten des Klaviers geschieht taktil, im Zusammenspiel kinästhetischer und propriozeptiver Wahrnehmung. Das Vorgehen bei der Verwendung von anderen Instrumenten spielt sich in vergleichbarer Weise ab. Ansonsten hat taktils Lernen im Musikstudium wenig Bedeutung.

e) Auditives Lernen

Die theoretischen Ausführungen von Kapitel 3.2.2.1 werden im Interview bestätigt. Die besondere auditive Auffassungsgabe (FHBI, FK, FG, FBR) sowie die extreme Gedächtnisleistung und die ausserordentliche Merkfähigkeit (FHBI, FHN, FK, FG, FBR), welche weit über dem Durchschnitt liegen (FHN), werden von den Fachpersonen immer wieder bestätigt (7x). Auch die blinden Musikstudierenden bauen bewusst auf diese Stärken, Bildungsinhalte werden auditiv auswendig gelernt (MB, MCL, EG, MM, MA). Dabei bietet das Musikstudium Vorteile, weil Musik, Melodien, Harmonien etc. gut auditiv erfasst werden können (7x). Im Online-Fragebogen erhält auditives Lernen 30 von 36 Punkten und gehört somit zu den wichtigen Faktoren. FG stellt fest, dass vermitteltes Wissen gerade von sehgeschädigten Lernenden besser aufgenommen und behalten werden kann als gelesenes Wissen. Gerade in der Musik brauche es „schillernde Gestalten“, die als Vorbild die Musik „weitergeben“ können (FG).

Interpretation

Auditives Lernen nimmt im Musikstudium eine zentrale Funktion ein. Das bewusste, immer wieder reflektierte Einsetzen dieser Ressource lohnt sich für alle Beteiligten.

5.2.2.2 Mathematisches Lernen

Auch in diesem Bereich scheinen Gesangsstudierende, welche mehr nach Gefühl und einstimmig arbeiten können, einen Vorteil zu haben (MM, MC, MT). Bei den Tasteninstrumenten spielen die Korrelation, die theoretische und praktische Umsetzung von Noten und Takt, die Formanalyse und deren Anwendung eine wichtige Rolle (MA, MCL, EG, MM). Die Auffassungsgabe von Mengen, Symbolen und Dimensionen ist dafür eine wichtige Voraussetzung (MA, MC, MG, MM, MCL). Fünf von neun Musikstudierenden hatten während der Schulzeit Mühe im Bereich Mathematik, vier haben aber das Abitur gemacht.

Interpretation

Ein hoher Abschluss im mathematischen Bereich ist nicht zwingend für das Musikstudium, es braucht aber solide Basiskenntnisse.

5.2.2.3 Spracherwerb und Begriffsbildung

Es nicht sehen können verschlägt mir die Sprache, reden ist dann unmöglich! (MM)

In den Interviews werden Grenzerfahrungen entsprechend der Theorie (Kapitel 3.2.2.3) geschildert: Sehende Menschen erwarten oft, dass nichtsehende Menschen „es sagen, wenn sie es nicht sehen oder verstehen“ (MG, MM). Das ist, auch wenn man sich auf „hohem Niveau“ bzw. im Studium bewegt, nicht immer möglich (6x). Bei der Online-Befragung beurteilen 7 von 9 Musikstudierenden die Begriffsbildung als sehr wichtig, von den Fachpersonen nur 4 von 9.

Interpretation

Bei einem immer abstrakter und komplexer werdenden Bildungsniveau: Was heisst „anschaulicher Unterricht“ für blinde Menschen, welche bei der Begriffsbildung von Grund auf sprachliche Begriffe mit ganz anderen, individuellen (oder keinen) Vorstellungen verknüpfen (können)? Sehende Menschen können sich der Konsequenzen dieser Ausgangslage im Alltag wohl kaum immer bewusst sein.

5.2.2.4 Lesen und Schreiben

Ohne Blindennotenschrift gibt es nichts! (EH/GD 2.4)

Zum Lesen der Punktnotenschrift gibt es bereits Ausführungen (Kapitel 5.2.2.1). Acht von neun befragten blinden Musikstudierenden arbeiten mit der Blindennotenschrift, alle kennen auch die Schwarzschrift bestens, um mit Sehenden kommunizieren zu können. „Schnelles Notenlesen im Unterricht“ wird als grösster Stressfaktor bezeichnet, auch von der mit Schwarzschrift arbeitenden Person (7x). Es wird auch von Seiten der Fachkräfte immer wieder betont, wie wichtig es ist, sich genau zu überlegen, wie man sich die Literatur (vor allem Partituren) am besten aneignen kann, man muss über effektive Lese- und Lernstrategien verfügen (FHN, FHBI, FK, EM, EH). Dies ist eine Grundvoraussetzung (ebd.). Auf der anderen Seite ermahnt EM, Prioritäten zu setzen und nichts zu tun, was „nichts bringt“, wie z.B. das Auswendig-Lernen von Partituren als Kompensation der Seheinschränkung. Es wird von der „Notenfalle“ gesprochen: Für Sänger und einstimmig spielende Musizierende mag der Leseablauf noch gehen (jeder Ton, die Höhe,

die Länge etc. wird linear mit mehreren Punktschriftzeichen dargestellt), doch z.B. Pianistinnen oder Organisten müssen beim Solfège eine Hand um die andere, Takt um Takt taktil erfassen, einordnen und die vielen Bruchstücke mental wieder zu einem Ganzen zusammenfügen, was höchste Anforderungen auch an die Gedächtnisleistung stellt (FG, FHN, MB, MM, EM, EG). Genaues, geplantes Arbeiten ist grundlegend. Nach dem Lesen (taktil) folgen das Auswendig-Lernen, das Üben und dann das Perfektionieren (7 Befragte).

Interpretation

Das Lesen der Punktnotenschrift kann nicht mit dem visuellen Lesen verglichen werden, der Wahrnehmungsprozess ist anders, der Zeitbedarf viel grösser. Die Aussagen von Hofer (2008) werden bestätigt. Für das Musikstudium muss man die Schriftsysteme (Punktnotenschrift) beherrschen und dabei sehr gezielt vorgehen. Leider wird die Bemerkung von Huwylar (2010) bestätigt, dass die Kompetenzen in diesem Bereich meistens (im Vergleich zu Sehenden ohnehin) relativ schlecht sind. Analog den Aussagen von Eber (1996) verursachen Blattlesen, Literaturstudium und Notenschreiben sehr viel Kopfzerbrechen. Lesen und Schreiben bleiben somit ein Problem im Studium.

5.2.2.5 Umgang mit Anforderungen

Wenn mich Angst befällt, verkrampfe ich mich und ich kann nicht mehr vernünftig denken. (MC)

Den falschen Weg einschlagen ist der absolute Horror. (MB)

Alle interviewten Personen (M, E, F+FH) sind der Ansicht, dass blinde Musikstudierende mehr leisten und besser sein müssen als sehende, um zu bestehen (Ausnahme: MT). Bis zum Studienbeginn haben blinde Menschen schon viele Hindernisse im Leben überwinden müssen (und überwinden gelernt).

a) Effizienz, Produktivität, Erfolgserwartung, Bewältigungsverhalten und Motivation

„Einen Sinn fürs Wesentliche entwickeln bzw. Konzentration aufs Wesentliche (wie beim Dirigieren nur die schwierigen und entscheidenden Takte lernen und ausführen) und Energie schonend vorwärts streben“ ist die Erfolgsformel von EM. Alle Fachpersonen wie auch Musikstudierenden messen den Lernstrategien eine zentrale Funktion zu: Voraus schauen, Notwendiges und Wichtiges planen, praktische Überlegungen, was man wie anpacken will, entscheiden, Bedürfnisse formulieren („die dürfen anders als üblich sein!“ FHN), direkt Kontakt zu Verantwortlichen und Beteiligten aufnehmen, externe Ressourcen beiziehen, die Durchführung organisieren, das Zeitmanagement im Griff haben, offen und aufmerksam sein sind für sehgeschädigte Musikstudierende die zentralen Verhaltensweisen zur Bewältigung (15 Aussagen). Mehr als die Hälfte der Befragten nennen „für sich die Verantwortung übernehmen“ als weitere Schlüsselkompetenz: Gerade bei besonderen Ausgangslagen und individuellen Bedürfnissen ist es entscheidend, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen (EH, EM, MT, MA, MM, MC, MB, FHBI, FT, FS). Sehende Studierende müssen das weniger zwingend, sie können unter Umständen „nur mitschwimmen“ (MC). „Will man im Studium als normaler Partner behandelt werden, kann man nicht erwarten, dass der andere weiss, was man für spezielle Bedürfnisse hat. Selbstmanagement und aktiv die Gespräche aufnehmen sind Pflicht“ (MC). Der Aspekt der „Sonderstellung“ und der „Rechte haben“ ist es auch, welcher Fachpersonen (2) und Mitstudierenden Mühe bereiten kann (Kapitel 5.2.3.3). Dabei ist ganz ent-

scheidend, wie die Bedürfnisse kommuniziert werden. Mehrfach (6x) erwähnt wird, was MA zusammengefasst so ausdrückt: „mit der richtigen Dosis Druck ... lösungsorientiert auf den Stärken der Blinden aufbauen. Lösungsorientiert heisst auch, was kann ich tun, dass es auch für mein Gegenüber geht und stimmt“. Zudem „Probleme anpacken, wo sie sind“ (EM) und „Fehler überleben!“ (MC/GD 2.5). „Wenn ich ein riesiges Programm habe, ein sehr grosses Quantum an Text lernen muss, so dass ich nicht mehr weiss, wo anfangen...dann habe ich mir gesagt, jetzt lässt du alles los, du kannst das, du machst das, du vertraust...das im richtigen Moment Können, das ist wichtig“ (MC/GD 2.6) Positives Bewältigungsverhalten wird auch in der Online-Befragung stark gewichtet: 32 von 36 Punkten. Die meisten Punkte erzielt die Motivation mit 34 von 36 Punkten. Dieser Faktor wird im Zusammenhang mit den Kriterien Selbständigkeit, Fleiss und Engagement dargestellt.

Interpretation

Wer langsam geht, kommt weit (Afrikanisches Sprichwort). Wichtig ist wohl, dass man geht, in die richtige Richtung, auf dem richtigen Weg, ausdauernd. Das scheint auch für die blinden Musikstudierenden zu gelten. Die positiven Coping-Strategien sind dabei zentral: In ihren Erzählungen schildern die befragten Musikstudierenden gerne und lachend, wie sie sich durchsetzen (...dann werde ich rabiat...MA) oder ihre Umwelt überraschen, indem sie Probleme selber lösen. Der Ausdruck von MC „...das im richtigen Moment können...“ bestätigt sich immer wieder: Blinde Musikstudierende scheinen ein Gespür für entscheidende Situationen zu haben.

b) Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit

Erfolgreiche blinde Musikstudierende arbeiten stets an diesen Persönlichkeitseigenschaften bzw. „trainieren“ sie; das heisst auch, dass sich diese trainieren lassen (MA, MM, EG, MT MC). In der Beobachtung und der Reflexion (MA, MB), in der Wahrnehmung, dass man den allgemein geltenden Wertvorstellungen oder seinem persönlichen Wertkontext entspricht (FK, MA, MCL) und dem Erfahren der Selbständigkeit (MC, MM, MT, FBR) wird ein positives Selbstwertgefühl bzw. Selbstbewusstsein aufgebaut. Sehr treffend die Aussage von EG: „Musik ist mein Kraftmittel!“ Es braucht diese Kompetenzen auch, um den „richtigen Weg einschlagen“ zu können (MB).

Interpretation

Ob blinde Musikstudierende selbstsicher ihre Wünsche und Bedürfnisse äussern können, hängt unter anderem auch von ihrer Methodenkompetenz ab, sie müssen Lösungen und Lösungswege kennen. Dies wiederum ist nur der Fall, wenn bereits ähnliche Erfahrungen oder ausreichende Kenntnisse zu der bestimmten herausfordernden Situation bestehen. Die befragten Musikstudierenden haben oft mehrere Abschlüsse. Vielleicht gerade, weil sie im Studium ihr Selbstbewusstsein stärken und mehr noch Selbstsicherheit gewinnen können – in der Gewissheit, dass sie „ein weiteres Studium unter ähnlichen Bedingungen schaffen werden“.

c) Selbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartung

Blinde Musikstudierende setzen sich bewusst mit ihren Stärken und Grenzen auseinander (MA, MM, MC, EG), versuchen Schwächen auszugleichen (MA, MM), und ihr (positives) Selbstkonzept verändert sich mit den (positiven) Erfahrungen (MA, EM, FK). Blinde Musikstudierenden haben ei-

ne hohe Selbstwirksamkeitserwartung (MM, MC, EH, FHBI). Beide Kriterien verzeichnen hohe Werte (30 von 36 Punkten OL). „Keiner meiner drei blinden Musikstudierenden war je überfordert“, sagt FHBI.

Interpretation

Diese Schlüsselkompetenzen beeinflussen den Studienverlauf unmittelbar und sie sind auch für das Verarbeiten negativer Erfahrungen wichtig. Die hohe Belastbarkeit resultiert aus vielen Faktoren, nicht zuletzt auch aus dem Kontextfaktor des tragenden Umfeldes. Bei allem Erfolg bzw. den hohen Werten in diesem Bereich muss aber bedacht werden: Pro Jahrzehnt finden sich nur wenige blinde Musikstudierende in der Schweiz!

d) Reife

FG und FBR erwähnen als erste ein zusätzliches, wichtig gewordenes Kriterium: die Reife. Gerade im Musikstudium üben und arbeiten die Studierenden meistens für sich allein, das heisst, sie sind allein für sich verantwortlich und für alle auftretenden Probleme und Anforderungen. „Man muss diese Einsamkeit aushalten können“ (FBR).

Interpretation

Der Sammelbegriff Reife beschreibt die Fähigkeit, solche Situationen zu meistern, sehr gut. Erfolgreiche blinde Musikstudierende nehmen erhebliche Entbehrungen in Kauf, um ihre Ziele zu erreichen. (Das zeigt sich auch in ihrem Freizeitverhalten, Kapitel 5.2.2.10). Es gelingt ihnen, konzentriert und diszipliniert zu arbeiten. Beim Musizieren, wenn sie dann ihr Bestes geben, werden sie mit positiven Gefühlen und Leistungsstolz belohnt. So erleben sie unmittelbar die Konsequenzen ihres fleissigen Verhaltens, welches sie auf internale Ursachen zurückführen können. Sie gewinnen an positiver Selbstwirksamkeitserwartung. Sie gewöhnen sich an, weiter zu üben, die Verantwortung für sich zu übernehmen, um in diesem positiven Kreislauf des Erfolgs zu bleiben, und werden „reif“.

5.2.2.6 Kommunikation

Die Wichtigkeit der kommunikativen Kompetenzen im Allgemeinen und als die Sehschädigung kompensierende Strategie im Besonderen wird von allen Befragten bestätigt. Alle Musikstudierenden betonen dabei die zentrale Rolle der Musik als Ausdrucksmittel, zum Beispiel als Sprache der Seele (EG), als Sprache des Herzens (MG) oder um Gefühle, Bilder und Erinnerungen zu vermitteln (MA). Fünf Fachpersonen beschreiben eine ausserordentliche Fülle, erstaunliches Einfühlungsvermögen und die enorme Anpassungsfähigkeit, welche sie bei den Musikstudierenden beobachten. Ist Musik das Thema, kann jeder Experte sein, ohne Hierarchie interagieren, Phänomene erkennen, benennen, erfahren, erklären (FG, FBR, FHN, FHBI, FK). Der Aufbau einer bereits kleinen Terminologie ermöglicht das Kommunizieren, Sich-Austauschen und Ausdrücken (FG). „Ich kommuniziere immer sehr genau und beschreibe alles in die Tiefe“ (MA). Kommunikationsstörungen während dem Studium werden keine beschrieben, „man arrangiert sich“. Die in Kapitel 3.2.2.6 erwähnten Dialogstörungen (Kobi, 2010) sind jedoch bekannt und werden in Kapitel 5.2.3.3, Einstellung und Haltung der Umwelt, erläutert.

Noch eine Beobachtung der Forschenden während der Gruppendiskussion: Sofort regeln und beschreiben die „Gruppenältesten“ initiativ und klar das Vorgehen. Alle Beteiligten sind schnell und gut informiert

und einverstanden, der Ablauf und der Inhalt des Gesprächs ins Detail strukturiert. Alle halten sich an die „Regeln“, die „Jüngeren“ halten sich, aufmerksam und gespannt, zurück. Es kommen aber alle zum Zug und alle sind sehr rücksichtsvoll: verbal wird immer wieder ausgetauscht, rückgefragt, bestätigt, Kontakt aufgenommen.

Interpretation

Die Aussagen zur Musik als vereinigendes Kommunikationsthema bestätigen das Zitat in Kapitel 3.2.2.9. von Huwyler (2010). Bei Studierenden geschieht der Austausch auf immer höherem Niveau und gerade sehgeschädigte Musikstudierende haben hier Ressourcen, die sie bewusst und gerne einsetzen und ausbauen. Die Gewichtung der Interviews entspricht der Online-Befragung (30 von 36 Punkten). In der Gruppendiskussion wird beobachtet, dass mit zunehmender Erfahrung (bzw. Alter) die (alle erfolgreichen) ehemals Musikstudierten ihre hohen kommunikativen Kompetenzen noch schneller und gezielter umsetzen können. Es zeigt sich auch hier das Verlangen nach klarem, strukturiertem, zielorientiertem Vorgehen und der grosse Wunsch, auch in der Kommunikation alle miteinzubeziehen sowie die Bereitschaft, dafür eigene Bedürfnisse zurückzustellen.

5.2.2.7 Bewegung und Mobilität

Das Dirigieren hat heute für blinde Musikstudierende relativ wenig Bedeutung, nur 4 von 9 dirigieren und leiten. Unverkrampte Bewegungen, Lockerheit und das Atmen sind wichtig, alle müssen den Atemzug des Dirigenten kennen, dann geht es gut (MB). Auch MM leitet einen Chor. Die blinden Musikpädagogen (MCL, EM) unterstützen das Dirigieren zusätzlich mit klaren Körperbewegungen (Zuwenden, Armbewegungen) und Zurufen von Namen oder Informationen. Fachpersonen gewichten das Dirigieren als „von Bedeutung“, aber nicht mehr zwingend notwendig (vgl. Anhang H oder K).

Interpretation

Das Dirigieren kann erlernt werden, es ist heute kein zentrales Thema mehr. Dies im Gegensatz zu Eber (1996, S. 82), wo das Dirigieren „das Problemfach schlechthin“ ist.

Im Interview werden dreimal von den Musikstudierenden Bewegungs- und Berührungängste beschrieben und als Einschränkung bezeichnet. Dies kann in Situationen, welche schwierig aber visuell nicht antizipiert werden können, geschehen (MC, MM). Oder bei Überforderung: „Was soll ich tun, wenn ich den Kopf höher halten soll und nicht weiss, wie?“ (MPI).

Interpretation

Wäre es im Kindergarten zu dieser letztgenannten Situation gekommen, hätte die Lehrperson das blinde Kind auf ihren Schooss genommen und den Kopf, ev. begleitet von verbalen Erklärungen, in die richtige Position gerückt. Eine Fachperson würde sich höchstens mit grösster Vorsicht, aufgrund einer grossen Vertrautheit – welche auf langer respektvoller Zusammenarbeit und kommunizierten Vereinbarungen beruht – trauen, die Bewegung eines Studierenden körperlich zu führen. Unangenehm auch für blinde Musikstudierende und anspruchsvoll, den Mut aufzubringen, dies zu äussern. Dieses Beispiel zeigt auch auf, wie komplex besondere Ausgangslagen sein können, es sind meistens gleichzeitig verschiedene Bereiche involviert.

Die Aussage dazu von MM: „Alles Führen ist zumutbar, solange man weiss, dass es der Sache dient. Man merkt bei einer Person sofort, welche Absichten sie hinter einer Berührung hat, das spürt man“. (Vgl. auch Raumempfinden und Muskelsinn, Kapitel 5.2.1.6, und Spracherwerb und Begriffsbildung, Kapitel 5.2.2.3).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das „Einfühlungsvermögen“, sich in die „Bewegungsmuster und Möglichkeiten der Sehenden hineinzudenken“ (motorisch wie psychologisch), falls die blinden Musikstudierenden später unterrichten möchten (FHC). Weil diese sich von denjenigen der Betroffenen unterscheiden und nicht visuell erfasst werden können, ist dies eine sehr anspruchsvolle Herausforderung (FHC). Auf der anderen Seite sagt der nebenbei unterrichtende EG, er sei oft auch „letzte Anlaufstelle für Gescheiterte“, welche ihn gerade deshalb aufsuchen, weil sie hoffen, er „sehe“ ihre Probleme anders und ver helfe ihnen zum Erfolg.

Interpretation

Es unterrichten alle befragten blinden (ehemals) Musikstudierenden, das ist offensichtlich in der Schweiz eine gute und geschätzte Berufswahl. Das Spielen in der Kirche hat im Gegenzug sehr an Bedeutung verloren (nur ein Befragter spielt regelmässig in der Kirche). Pädagogische Kompetenzen sind demzufolge wichtig.

5.2.2.8 Erscheinungsbild, Auftreten

Die Aussagen zu diesem Bereich sind sehr klar und können abschliessend dargestellt werden.

Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

Gemäss Interview sind das Äussere, die Kleidung und das Auftreten den blinden Musikstudierenden (12 von 12 Punkten in der Online-Befragung) und auch den ehemals Musikstudierenden (5 von 6 Punkten) sehr wichtig. Sie wählen sich ihre beratenden Bezugspersonen für diesen visuellen Bereich sehr sorgfältig aus und ihr Stil, ihre Kleidung, die persönliche Website oder CD-Gestaltung sind immer Gesprächsthemen im Interview. Den Fachpersonen erscheint dieser Bereich weniger wichtig – im Gespräch sowie der Befragung (11 von 18 Punkten). Sauberkeit, Authentizität, „Nicht-völlig-aus-dem-Rahmen-Tanzen“ sind erwünscht.

5.2.2.9 Umgang mit Menschen

Hallo, will jemand mit mir reden? (FG)

Ein Musikstudierender würde so etwas nie rufen, sehende Leute sind oft „zu höflich“ und zu unsicher, aktiv den Kontakt zu einem still wartenden blinden Menschen aufzunehmen (FG). Gibt es diese Chance doch einmal, passiert gerne folgendes (MCL/GD): „Wenn ich im Stress bin oder sehr konzentriert, reagiere ich nicht oder zu langsam, und die Chance ist weg. Oft für immer“. Blinden Musikstudierenden ist aber sehr bewusst, wie entscheidend das Übernehmen der Verantwortung ist (EM, EG, MM, MC), im Umgang mit Menschen allgemein und im Studium, sonst passiert gar nichts (MM, EH, MA). Das zeigt auch die Online-Befragung (17 von 18 Punkten).

Zum Thema Blickkontakt wird von beiden Seiten, Musikstudierenden wie Fachpersonen, stets betont, dass es ihn nicht braucht. So sagt als Beispiel FHBI: sie haben einen 6. Sinn, auch für den Dirigenten. Doch einige Musikstudierende „arbeiten“ am Blickkontakt, „um die Umwelt nicht zu erschrecken“ (EG) oder um damit Sympathie und Zuwendung signalisieren zu können (MM, MC, MT). „Betrachtet man den Blickkontakt als sozialen Schlüssel zu anderen Menschen, so ist Musik das Mittel meiner aktiven Kontaktnahme. Musik ist der Eisbrecher, der ein Treffen auf der menschlichen Ebene eröffnet. Meine Musik ist auch als Gesprächsthema der Anknüpfungspunkt und integriert mich auf diese Weise“ sagt EG. Auch auf Schulleiterebene ist das Ziel des Musikunterrichts in erster Linie das gemeinsame Musizieren (FBR). Doch Musik ist auch „Kunst“ und „harter Wettbewerb“, und blinde Musikstudierende brauchen verschiedene „Überlebensstrategien“ für den „Einzelkampf“ unter vielen „rücksichtslosen Individualisten“ (alle Musikstudierenden/GD). Den unterrichtenden Lehrpersonen fällt auch in diesem Bereich eine wichtige Rolle zu – sie beeinflussen massgeblich, ob eine Klasse ein sich gegenseitig wertschätzendes Team wird (MM, MT, EG, FG, FHN, FK). Kontakte knüpfen während dem Studium wäre schön und wichtig (MM, MA, MC, EG). Gleichberechtigte Zusammenarbeit mit sehenden Studierenden wird von allen angestrebt, ist aber sehr schwierig. „Mein Ziel ist immer, gute Musik zu machen, dann bin ich mindestens in dem Bereich ebenbürtig mit Sehenden und integriert“ sagt MB. „Mitmachen ist alles“ (MG/GD). Dazu sagt FG: Musizieren ist ein „erstes gemeinsames Ziel, etwas, was man miteinander teilen kann. Daraus gilt es die Fortsetzung zu planen und zu realisieren. Auf einer anderen Ebene, losgelöst von der Musik, Nischen für eine Beziehung zu finden. Das kann meistens nicht in der Menge, unter den Sehenden, geschehen (FG). In der Cafeteria gelingt es am ehesten, mal ins Gespräch zu kommen, doch bleibt es meist bei diesen kurzen Pausentreffen (MB, MM, MC).

Interpretation

Die Ergebnisse decken sich mit den Ausführungen von Kapitel 3.2.2.9. Die Brückenfunktion der Musik wird immer wieder aufgezeigt – trotzdem gelingt die Integration sehgeschädigter Studierender nicht immer, auch wenn sie sich noch so aktiv bemühen wie durch Nachfragen, Ansprechen. Gerade auch für die Karriere nach dem Studium wäre „networking“ aber hilfreich. Es wäre wünschenswert, dass die blinden Musikstudierenden in diesem Bereich mehr (indirekt und diskret!) unterstützende Angebote hätten. In den Bereichen Blickkontakt, mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale wird häufig vermeidendes Coping beobachtet, und zwar bei allen Stichproben: „Es ist einfach nicht möglich“ oder „das gibt es nicht!“. Mehr dazu möchten die meisten nicht sagen; das entspricht der Online-Befragung: 17 bzw. 19 von 36 Punkten.

5.2.2.10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Wir brauchen alles, was Sehende haben, auch! (MT)

Was selbstverständlich tönt und von allen sehr gewünscht wird, ist in der Umsetzung äusserst anspruchsvoll: Nur der Hälfte aller befragten Musikstudierenden gelingt „kollektives, kreatives Spinnen - mindestens in der Musik“ (MM) mit Mitstudierenden auch in der Freizeit, und das nicht immer oder nicht in allen absolvierten Studiengängen. Die „Philosophie“ der Hochschule, die Zusammensetzung der Klasse oder die Führung der begleitenden Lehrpersonen werden oft als unterstützende oder hemmende Faktoren genannt. Es können in den Interviews keine Lösungen für vergangene, nicht erfolgreiche Integri-

onsversuche während der Studienzeit formuliert werden. Im Weiteren wird von mehr als der Hälfte der Befragten erzählt, dass Erholung und Freizeit überhaupt phasenweise aus Zeitgründen jahrelang gar nicht möglich waren und fehlten.

Interpretation

Blinde Musikstudierende möchten sehr gerne teilhaben. Die geschilderten Erlebnisse weisen darauf hin, dass bei der Teilhabe an Freizeitaktivitäten im Studium die Kontextfaktoren eine entscheidende, vom sehgeschädigten Studierenden aber kaum beeinflussbare Rolle spielen. Diese Ergebnisse entsprechen der Literatur (Kapitel 3.2.2.9). Zusätzlich kommt noch der Faktor Zeit erschwerend dazu: Die (zusätzliche, behinderungsbedingte) Belastung der blinden Musikstudierenden ist so enorm, dass oft keine freie Zeit übrig bleibt.

5.2.3 Umweltfaktoren

5.2.3.1 Hilfsmittel

The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. (Malcolm Gladwell)

Bei EG waren es die Geräusche der Braillemaschine, bei MB der Ventilator des PC, bei MPI das Kabel oder der Bildschirm des PC: „Sie störten den Unterricht“ und die Verursacher haben die Störquelle jeweils sofort eliminiert. Es sind Kleinigkeiten, welche die Nicht-Betroffenen echauffieren, für die Betroffenen sind diese verwendeten kleinen Hilfsmittel jedoch so entscheidend.

Die ehemaligen Musikstudierenden haben andere Hilfsmittel verwendet als die aktuellen Lernenden. Es gibt aber parallele Strategien: Es braucht eine funktionierende Methode, während dem Unterricht Notizen zu machen, Informationen und Musikdaten festzuhalten und auszutauschen. Diese Hilfestellung boten früher teilweise assistierende Mitstudierende (EG, EH), heute setzen alle Aufnahmegeräte ein. Auch um einzelne Stimmen aufzunehmen, Aufgaben zu notieren, Literatur, die nicht erhältlich ist, aufspielen zu lassen, sich Examen vorlesen zu lassen oder um Tonträger für sich selber zu erstellen (alle M und FH). Zwei blinde Musikpädagogen haben alle Notizen allein gemacht, halten aber fest, dass dies bei der heutigen „Materialschwemme“ nicht mehr möglich wäre (MCL, EM). So verlässt sich MCL heute zu 100% auf den PC, wie alle Befragten: der PC ist das wichtigste Hilfsmittel, der Austausch des vielen Materials (inkl. der Skripts der Dozenten) geschieht fast ausschliesslich digital (alle). „Es ist alles technisch schnell machbar. Aber keiner nimmt Rücksicht“ (EM). Der PC muss effizient genutzt werden können, er verhilft Ordnung und Struktur im Lernen zu erhalten, er bietet den Überblick und zeigt die Details (alle). Alle befragten Musikstudierenden unterstützen die Aussage von MB: „Technisch muss man top fit sein: Es braucht auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Hilfsmittel und einen guten Support“. E-learning und barrierefreier Zugang zu den Lernplattformen ist bei den befragten Hochschulen weitgehend realisiert (Luzern und Zürich). Auf der Ebene Interface gibt es die Möglichkeit, umzustellen und sämtliche Dialoge an die Oberfläche zu holen (accessible). Auf der inhaltlichen Ebene ist dies (noch) nicht immer möglich und variiert von Modul zu Modul, wobei gerade die Abteilung Musik (im Vergleich zu den anderen Abteilungen) die Plattform noch am wenigsten einsetzt. Die Hochschule für Musik Basel hat noch keine eigentliche Lernplattform, die Homepage ist aber zugänglich. Zu den Hilfsmitteln noch die Aussage von FT:

Es ist langfristig für den Erfolg entscheidend, dass Hilfsmittel von den Betroffenen individuell, selbstverantwortlich und in Zusammenarbeit mit professionellen Beratungsstellen ausgewählt und eingesetzt werden. Sich bedienen oder gar „bevormunden“ lassen, kann kurzfristig bequem und Zeit sparend sein, der daraus resultierende Mangel an Kompetenz führt aber mittelfristig zu Misserfolgen. Ein zentrales Hilfsmittel ist auch die Literatur in Punktschrift. Eine grössere Auswahl kann in England, Deutschland und Paris bestellt werden (FHBI, FHN). Es wird von mehreren Fachpersonen gewünscht, dass das Angebot der Blindenbibliothek (SBS) im Bereich Musik erweitert wird. Heute ist der Faktor Zeit entscheidend: Dauert es zu lange oder ist es zu aufwändig, ein Material zu beschaffen (die meisten blinden Musikstudierenden haben dabei kaum unterstützende Begleitung), scheidet das Vorhaben und somit der betroffene Musikstudierende (7x). Gerade da könnte die Technik wichtig werden: moderne Musikprogramme bieten oft, was an Notenmaterial nicht vorhanden ist (MCL/GD 3.1). Bei dem heute enorm breiten Spektrum an Musikwünschen der Lernenden ist es auch für blinde Pädagogen eine riesige Herausforderung, stets aktuell und kompetent zu sein. Man muss sich mit allem auseinandersetzen, damit man den Lernenden geben kann, was sie möchten. Das bedeutet konkret: Man muss Quellen suchen und jede Quelle (auch technische) nutzen. Das gilt für Studierende wie Unterrichtende (MC/GD 3.1/2).

Interpretation

Eber (1996, S. 78) schildert analoge Situationen, der Faktor Zeit war schon damals in der Materialbeschaffung entscheidend. Blinde Musikstudierende brauchen schnell reagierenden professionellen technischen Support während der Studienzzeit. Bei der Aufnahme des Studiums müssen die wichtigen Hilfsmittel bereits effizient und selbstverantwortlich genutzt werden können. Dazu gehören Geräte wie der PC, Aufnahme- oder Notizgeräte, optische Sehhilfen, aber auch die Bedienung der dazugehörigen Programme.

5.2.3.2 Umwelt

Die Umwelt als Kontextfaktor ist zwar sehr prägend und kann ein Studium massiv erleichtern oder behindern, kann aber nicht verändert werden (praktisch alle, M, E, FH+F). Es wird ausgesagt, dass schnell sich verändernde Situationen, zahlreiche aber kurze Kooperationen (bei Lernveranstaltungen, Musikauftritten etc.) in verschiedensten Konstellationen an unterschiedlichen Orten heute zum normalen Studienalltag gehören (MA, MB, MT, MCL, EG, EM). Es werden viele weitere Umweltfaktoren, wie z.B. die Zusammensetzung der Klasse (MT), der Übeort (MB), die gewählten Fächer und der Studienort (z.B. Basel ist viel internationaler und anonymer, MM) genannt. „Herauskommen, Kontakt zur Umwelt schaffen und weiterkommen“ (MA), ist eine Devise, „interagieren, sich orientieren und vorgängig mit einem O+M - Trainer die Wegbewältigung gut üben, gut vorbereitet sein“ (EM) und „...no risk, vorgängig alles genau abklären“ (EG) eine ähnliche Lösung. „Sich bewusst entscheiden und dann mit der gegebenen Situation umgehen. Ändern kann man nichts“ (MM, MC, MT). Die grösste Sorge der blinden (ehemals) Musikstudierenden ist die Orientierung und Mobilität, das wird immer wieder betont und das zeigen auch die Erlebnisse – Grenzerfahrungen (MA), Irrfahrten (MG), blockierte Situationen und intensivstes Bemühen, das Ziel doch zu erreichen (EH, MM). Das kann heissen „rechtzeitig am richtigen Ort sein oder im entscheidenden Moment den richtigen Knopf an der Musikanlage finden. Angst bereitet vor allem alles Rundherum, nicht die Klasse etc.“ (EM). „Ich habe vielleicht null Hilfe!“ (EM). Die Fachpersonen sind sehr

rücksichts- und verständnisvoll, betonen, wie wichtig sie Kontextfaktoren als Gelingensfaktor erachten und dass lösbare Probleme unbedingt kommuniziert und beseitigt werden sollten (Einsatz von Taxis, Auswahl der unterrichtenden Person etc.) (FHBI, FHN, FBR, FK, FS).

Interpretation

Was bei wichtigen Auftritten oder Anlässen und auch im Vorfeld gedanklich verarbeitet werden muss, kann nur erahnt werden – das zeigen die vielen Beispiele und Hürden. Der Kommunikation fällt in diesem Bereich eine Schlüsselfunktion zu; wenn die Umwelt angemessen zur Unterstützung gebeten werden kann, wird einiges möglich. Umgekehrt stellen solche Ausgangslagen auch an die Umwelt hohe Anforderungen, so ist die Grenze zwischen bevormundendem oder verletzendem Eingreifen und echten Hilfestellungen schmal und nicht immer erkennbar. Sie kann wohl nur achtsam und mit Hilfe klärender Kommunikation respektiert werden. Im Vergleich zur Literatur (Hofer, 2008, S. 63) stellt die Umwelt beim Lernen im Studium hier kein entscheidender Kontextfaktor dar. Die von Hofer (ebd.) beobachteten, das Lernen hemmende Faktoren, wie Raumgestaltung, beziehen sich auf Schülerinnen und Schüler (Kapitel 3.2.3.2). Studierende verfügen offensichtlich über die Kompetenzen, das Vorstellungsvermögen und die Orientierungsfähigkeiten, solche Hindernisse zu bewältigen.

5.2.3.3 Einstellung und Haltung der Umwelt

„Es braucht einen Mix fürs Leben, der soziale Hintergrund, das Eingebunden-Sein ist sogar entscheidender, als dass man seine Leistung erbringt“ (MT), oder „Es geht darum, in der Gesellschaft seinen Platz zu finden“ (EM). Damit ist auf den Punkt gebracht, was alle Befragten aussagen: Es kann die Förderung der Eltern oder der Ehefrau sein (EG, EH, FHBI, MCL), das „den Rücken-Freihalten“ der Mutter (MB), die professionelle persönliche Assistenz (FHG, FHN, MA), das Entgegenkommen und die Unterstützung von Freunden, Mitstudierenden, Schulleitungen, von Blindenvereinen und Selbsthilfegruppen oder der finanzielle Beitrag der IV sein: Es braucht ein gewisses Mass an Zuwendung, Unterstützung, Begleitung von jemandem. Ohne das geht es nicht (alle Befragten). Dabei besteht auch die Gefahr, dass die Betroffenen zu sehr „verhätschelt und verwöhnt“ werden, vor allem von der Familie (FHBI). Dadurch wird die Hilflosigkeit vergrößert und die Probleme werden unlösbar. Eine „starke Familie“ oder ein „Hintergrund“, der stimmt, kann alles lösen (FHBI, EG, EH, MB, MM, MT). EM formuliert seine Wünsche an die Umwelt folgendermassen: Visionen mit einem Leistungsziel ermöglichen, Zeit geben und Risiken eingehen (es ist substantiell mehr Zeit nötig!), Prioritäten setzen und Mut zur Lücke haben, Stärken und die Persönlichkeit (des Musikstudierenden) aufbauen.

Die alles entscheidenden Schlüsselpersonen im Musikstudium nehmen aber die jeweils unterrichtende Lehrperson und der blinde Musikstudierende ein (35 von 36 Punkten OL). Das wird auch im Interview einstimmig bestätigt: Beide Seiten sind sich ihrer Position und ihrer Verantwortung bewusst: Alle geben ihr Bestes bzw. sehr viel. Auch auf Schulleitungsebene ist man sich dessen bewusst: „Die Lehrperson ist die Drehscheibe, ihre Bereitschaft, ihr Einsatz ist die entscheidende Grundlage“ (FBR). Daraus kann aber auch „vor allem seitens der Betroffenen eine Erwartungshaltung resultieren, die Lehrpersonen in die Rolle bereitwilliger Dienstleister manöviert“, was wiederum äusserst ungünstige Entwicklungen anbahnt (FHN). Diese Situation entspricht dem unter „Kommunikationsstörungen“ beschriebenen ungünstigen Kooperationsmuster (Kapitel 3.2.2.6 e). Es gibt auch auf der Seite Studierender einzelne heikle Situatio-

nen: Wenn die Lehrpersonen oder die Schulleitungen zu optimistisch und positiv sind und sagen „es geht, gar kein Problem“ und dabei die „effektiv vorhandenen Schwierigkeiten“ übersehen (MA, MT). Es gibt dann keine Gespräche, kein Verständnis oder gar ein Handeln oder Hilfe (MT). Ein ehemals Musikstudierender musste seine Fortschritte als einziger der Schulleitung jährlich aufzeigen (EM). Er lacht heute darüber, er kann sich „selber durchkämpfen“ und ist unabhängig (EM). Alle befragten Personen schildern sonst ausnahmslos Erfolgserlebnisse. Dazu ein paar Stichworte aus den vielen geschilderten Erinnerungen: bereichernd, die Kreativität fördernd, animierender Unterricht (FHN), lehrreich, voller Überraschungen und lohnenswert (FHBI), sehr positiv in allen Belangen und für alle Beteiligten (FBR), das Ermöglichen einer Vision, eines Lebensziels, die Gelegenheit zur Bildung verschaffend, das Stärken der Persönlichkeit und Individualität, Teambildung, kreativ Gelegenheiten schaffen (FK), etwas weitergeben können, weil es einem selber so gut geht (EH), offen, positiv, beratend, unterstützend, individualisierend, den Zusammenhalt fördernd und voll dabei sein (können) (EG), helfen einander und für einander da sein, von Anfang an (MB). Abschliessend noch die wichtige Bemerkung von FHBI: Jeder meiner drei blinden Musikstudierenden war völlig anders!

Interpretation

Bei den von Kobi (2010) erwähnten „Dialogsstörungen“ spielen verschiedene ungünstige Faktoren zusammen, wie Überforderung einer Partei oder sogar beider Seiten, Vorhandensein von Arbeitsvolumen oder Anforderungen (Workload), Verantwortungsbewusstsein und weitere mögliche Faktoren, welche per se Risiken bergen, wie Zeitpunkt, Hilfsmittel, frühere Erfahrungen in ähnlichen Situationen... Als entscheidender Punkt schliesslich bestimmt die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger (Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Appell und Beziehung) den Austausch, die Begegnung, das Verständnis und die Zusammenarbeit der beiden beteiligten Partner. Zusammenfassend kann zum Kriterium Einstellung und Haltung der Umwelt gesagt werden: alle Befragten verfügen über ein solides, tragendes Netz, wobei der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Musikstudierenden eine Schlüsselposition zufällt.

5.2.3.4 Unterrichtsgestaltung

Der Einzelunterricht als wichtigste Unterrichtsform im Instrumentalspiel ermöglicht das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse (FBR). Mit zunehmender Spezialisierung werden zudem die Klassen der Musikhochschulen immer kleiner (MB, MC). Diese Chancen sollten genutzt werden (MB). Im Gespräch, mit den Lehrpersonen oder auch der Schulleitung, können Zielvereinbarungen definiert und die Haupthürden eliminiert werden. Es braucht Qualitätsmanagement, zur Steigerung der Zufriedenheit aller Beteiligten (EG, MA, MB, MCL, MC, MM). Für das Gespräch ist die Wahl des Zeitpunkts entscheidend: Erst wenn das konkrete Thema aktuell ist, aber rechtzeitig (z.B. anfangs Semester), so dass man vorbereitet aktiv am Unterricht teilnehmen kann (MA, MB, EG). Die Unterrichtsgestaltung im instrumentalen Einzelunterricht unterscheidet sich im Vergleich zu sehenden Lernenden (MA, EH, FG): Es wird nicht wie üblich vorgespielt und gezeigt, was man zu Hause gelernt hat, mit dem Ziel, dass die Lehrperson Hilfestellung zur Verbesserung geben kann. Bei blinden Lernenden wird im Unterricht in erster Priorität das selbständige Arbeiten für daheim vorbereitet, ein neues Stück wird erschlossen, einstudiert und vorbereitet (MA, EH, FG). Klare Absprachen, was es für die Examen braucht (Skript, Notizen, Literatur max.1 Buch) und in welcher Form sie durchgeführt werden (Hilfsmittel, Zeitzugabe etc.) begünstigen den Erfolg (MA, MB,

MM, EM, EG). Eventuell können die Examen zur Theorie bereits bei Studienbeginn abgelegt werden, damit man sich danach auf den praktischen Teil konzentrieren kann (FK, EM, EG). Die Hypothese

Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt

ist im Gespräch (14x) wie auch in der Online-Befragung (33 von 36 Punkten) klar bestätigt worden.

Interpretation

Ein Musikstudium können blinde Lernende nur erfolgreich absolvieren, wenn sie von Anfang an ganz dabei sind und mithalten können. Die besten Chancen haben sie, wenn sie im Tempo und Rhythmus der sehenden Studierenden arbeiten und lernen. Das ist unter anderem möglich, wenn Prioritäten gesetzt und wesentliche Studienziele verfolgt werden können. Dies wiederum ist nur bei funktionierender Zusammenarbeit der Schlüsselstelle (Lehrperson/Studierender) realisierbar. Dabei müssen die Beteiligten die für das Lernen notwendigen blindenspezifischen Anpassungen kennen und die betroffenen Musikstudierenden die notwendigen Techniken beherrschen.

5.2.4 Personbezogene Faktoren

5.2.4.1 Soziale Kompetenz

Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. (Marc Aurel)

Entsprechend dem Online-Fragebogen (im Durchschnitt 30.5 von 36 Punkten) werden auch im Gespräch den Sozialen Kompetenzen im Ganzen sowie den acht Kriterien des Fragebogens im Einzelnen eine enorme Wichtigkeit bzw. Notwendigkeit und Nützlichkeit zugesprochen. Es werden viele Erlebnisse mitgeteilt, welche alle die Fähigkeiten und Fertigkeiten der befragten Musikstudierten in diesen Soft Skills widerspiegeln. In den Interviews werden als neue Kriterien der starke Wille, der Mut, die Risikobereitschaft und die Reife der Musikstudierenden beschrieben. Die qualitative Inhaltsanalyse ergibt folgendes Resultat:

Motivation, Entscheid, Wunsch, Vorstellung, Ziel	14 Aussagen
Wille, Überzeugung, Fähigkeiten und Energien nutzen, Verwirklichung	16 Aussagen
Fleiss und Engagement, (enorme) Disziplin, Flow-Erleben, Strebsamkeit (grosser) (100%) Einsatz und Verpflichtung (des ganzen Menschen)	17 Aussagen
Reife, selbständiges Umgehen mit Herausforderungen	9 Aussagen
Mut und Risikobereitschaft	8 Aussagen

Erste Interpretation

Der Motor der erfolgreichen Musikstudierenden bildet ihr Wille und ihre Überzeugung, dabei richtet die Motivation ihre Energie zielfokussiert aus. Daraus resultiert die hohe Bereitschaft der Musikstudierenden, ihre Aufmerksamkeit auch ohne visuelle Anreize anspruchsvollen unbekanntem Sachverhalten zuzuwenden und während dem Studium mit grösster Einsatzbereitschaft zu lernen. Lernanreize (vgl. Kapitel

5.2.2.1 b) braucht es deshalb kaum, weil die Leistungsmotivation per se schon sehr hoch ist. Diese Annahme wird unterstützt durch Aussagen, wie „es ist ein inneres Feuer“ (FG), „es ist eine Sucht“ (FG, MM). Die Kombination dieser Ausgangslage mit den persönlichen Eigenschaften Fleiss und Engagement zeigt eine mögliche wirkungsvolle Konstellation von Erfolgsfaktoren. Das Kriterium Wille ist dabei ein neuer, wirkungsvoller, induktiv ermittelter Faktor, welcher sich von der Motivation unterscheidet.

Doch diese erste Interpretation wird in der Gruppendiskussion stark relativiert: Musiker sind eigentlich faul, aber sehr „angefressen“ (MCL, EG/GD). Und werden manchmal noch von ihrem Umfeld oder ihrem Partner „gepusht“ und so aus ihrer Faulheit herausgerissen (MCL, EG, EH/GD). Musiker sind nur deshalb dauernd am Musizieren, und weil sie sehr „angefressen“ sind, aber sie sind nicht wirklich fleissig (MCL/GD). Das denken vor allem die sechs männlichen Diskussionsteilnehmer (GD).

Dazu die Ergebnisse der Online-Befragung:

- Motivation: 34 von 36 Punkten
- Fleiss und Engagement: 35 von 36 Punkten

Zweite Interpretation

Der Einfluss und die Wirksamkeit einer fördernden Lebenspartnerin kann bei Musikern eine zentrale Rolle spielen. Eine Konstellation wie „begabter Künstler“ und „fördernde, ermöglichende, vielseitige, zuverlässige „Perle“(EG) und Traumfrau“ führt tendenziell zu einer soliden, erfolgreichen und ausbalancierten Karriere. Je stärker die Position und die Wirksamkeit der mitkämpfenden Partnerinnen (und Partner wie auch Eltern, Vorbilder bzw. Lehrkräfte), umso weniger braucht es wohl die andere Eigenschaft, welche alle befragten Musikstudierten auszeichnet: die Reife, als ein weiteres induktiv gewonnenes Kriterium. Reife beschreibt Fähigkeiten, wie die Chancen, welche eine Zusammenarbeit eröffnet, wahrnehmen und umsetzen können; oder selbstverantwortlich die für eine erfolgreiche Entwicklung notwendigen Massnahmen einleiten und umsetzen können. Das kann zum Beispiel das selbständige Üben, das Delegieren von Einzelbereichen an die Eltern, das Erkennen von Wichtigem oder das sich Schaffen benötigter Freiräume sein. Reife ist zudem eng verknüpft mit Selbständigkeit (14 Aussagen, 34 von 36 Punkten OL), dem Wissen um die Wichtigkeit von eigenverantwortlichem Handeln, selbstbestimmt, ständig und „mündig“ seinen Weg zu gehen. Die drei obenerwähnten Musikstudierten erfüllen diesen sehr wichtigen Punkt auch in der Partnerschaft. Als in erster Priorität systemisch wechselwirkende Erfolgsfaktoren können demzufolge Wille, Motivation, Fleiss und Engagement, Reife und Selbständigkeit genannt werden. Die ebenfalls sehr hoch bewerteten Kriterien Kontaktfreude, Flexibilität und Toleranz, ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung, aktives, aufgeschlossenes Mitmachen, Einfühlungsvermögen und Kritikfähigkeit oder die neu gebildeten Kriterien Mut und Risikobereitschaft erfüllen dabei die Rolle positiver Verstärker.

Ein Thema der Gruppendiskussion ist auch das „Sich-verkaufen-Können“: Schön wäre, man könnte dies bereits im Studium lernen (MC/GD, MM). Aktives Networking wäre im Studium wichtig, kann aber meistens nicht stattfinden (7 Aussagen, 30 von 36 Punkten OL). Es ist immer sehr schwierig, die Zusammenhänge herauszufinden, wer, wo und wofür zuständig ist, oder wer überhaupt was will (MA/GD). Organisatoren von Anlässen sind öfters chaotisch und der Umgang mit ihnen anspruchsvoll (ebd.).

Interpretation: Blinde Musikstudierende wünschen Unterstützung beim Networking. Auch die Zeit nach dem Studium ist herausfordernd, Engagements und ein gutes Beziehungsnetz wären für den Berufseinstieg wichtig. Die Interview Leitfrage zur berufsorientierten Bildung (gab es ein Heranführen zu bzw. Informieren über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche für sehgeschädigte Musikstudierende) wurde stets mit „Nein“ beantwortet. In diesen Bereichen würde Coaching sehr geschätzt..

5.2.4.2 Ausbildung

Es wird zwar im Gespräch immer wieder betont, dass Ziele individuell festgelegt werden können (M, F+ FH). Trotzdem haben zwei Studierende „nur“ ein B-Diplom abgelegt, weil Blattlesen nicht möglich ist, ein Studierender hat eine Prüfung zweimal machen müssen, weil beim ersten Mal vergessen wurde, das Material seiner Behinderung anzupassen. Einzelne Fächer konnten bei einzelnen Studierenden kompensiert werden (z.B. mit Improvisation, 3x), einige Studierende hatten teilweise bei Prüfungen Zusatzzeit (4x) oder „besondere Prüfungssituationen“, indem z.B. Prüfungen mündlich abgenommen wurden (6x). Erfolgsentscheidend ist sicher, was zwei blinde Musikpädagogen aussagen: „Man muss immer genau überlegen, was man will und was das bedeutet, planen und organisieren“ (MCL). Oder wie es EM ausdrückt: „Niemand kann alles, jeder ist individuell, auch in seiner Spezialisierung. Man muss seinen Weg in die Hand nehmen.“

Interpretation

Ein Entgegenkommen in gewissen Prüfungssituationen und den zu erreichenden Lernzielen wäre seitens der Institutionen und unterrichtenden Fachpersonen möglich, kommt aber selten vor. Es könnte sein, dass die blinden Musikstudierenden ihre Möglichkeiten und Wünsche zu wenig klar ausdrücken oder sich gar nicht getrauen, diese zu kommunizieren oder dass sie sich gar nicht bewusst sind, was für Alternativen es gäbe. Diese Vermutung wird auch gestützt von der Online-Befragung: weniger als die Hälfte der befragten Gruppen erachtet Zielgleichheit für alle Studierenden auf der Ebene der Bildungsinhalte als „sehr wichtig“, 4 von 18 Befragten sogar als unwichtig.

5.3 Blinde musikstudierende Posaunisten und Posaunistinnen

Es gibt umfangreiche Literatur über blinde Musiker und Musikerinnen in der Geschichte. Musik als nicht-visuelle Kunst und Kultur erschien gerade für blinde Menschen, die meist ausgeschlossen am Rande der Gesellschaft von der Armenpflege lebten, die einzige Möglichkeit einer beruflichen Ausbildung und Tätigkeit. Vor allem der Kirchenorgeltradition verpflichtete man sich: meist für einen Minimallohn spielten die blinden Organisten und Organistinnen um die 1200 Einsätze pro Jahr für die Kirche. Doch es war eine Existenz. Es gab auch Pianisten, Pianistinnen, Sänger und Sängerinnen. Auch damit liess sich ein Auskommen verdienen, ein Klavier gab es überall (EH). Zudem können das Klavier und die Orgel autark gespielt werden (FHBI). „Am Klavier erleben sie ein Gefühl der Autonomie und der Vollständigkeit, das ihnen kein anderes Instrument (ausser Orgel) vermitteln kann.“(FHC). Heute finden sich offensichtlich immer noch dieselben Berufsgattungen unter den blinden Musikstudierten, mit der Einschränkung, dass die Anzahl blinder Musizierender relativ betrachtet gesunken ist. Dies vor allem, weil es heute mehr Berufsmöglichkeiten für blinde Menschen gibt und die Kirchen an die Organisten und Organistinnen zusätzliche

Anforderungen stellen, welche diese oft nicht ausführen können (Eber, 1996). Blindenschulen ermöglichen das Erlernen weiterer „blindentauglicher“ Instrumente, wie Blockflöte, Akkordeon, Saiteninstrumente, Schlagzeug oder sogar Perkussion. Auch Blasinstrumente sind technisch geeignet (Eber, 1996), vor allem wenn sie statisch gespielt werden können (GD). Staupendahl (1998) sagt jedoch, dass Instrumente, welche im Stehen gespielt werden, keinen festen Bezugspunkt und keine Orientierungsmöglichkeit liefern, wie zum Beispiel das Klavier es tut. Das erschwert die Kontrolle der ausgeführten Bewegungen zusätzlich zur Seheinschränkung massiv. Obwohl in jedem Gespräch thematisiert, lassen sich in der Schweiz keine auf hohem Niveau spielende sehgeschädigte Bläser oder Bläserinnen finden. Ein mehrmals genannter Grund (GD) dürfte dabei die praktische Auslastung sein: früher gab es keine Musikschulen, Zentren, in welchen unterrichtet wurde und Musikschullehrpersonen angestellt waren. Klavierunterricht konnte man überall erteilen, als Bläser oder Bläserin hätte man keinen Unterricht erteilen und sich keine Existenz aufbauen können. Erschwerend - wenn nicht unmöglich - ist auch die Orchesterarbeit: Kann man nicht solierend auftreten, erfordert das Spielen grösste Konzentration und kann nie zu einer effizienten Verdienstmöglichkeit führen (GD). Es wird auch immer wieder seitens der Fachpersonen darauf hingewiesen, dass wohl der Bewegungsablauf bei Streich- und Blasinstrumenten für sehgeschädigte Menschen zu komplex sei. (Die Vereinigung „Blinde Musiker München“ hat mehrere Bläser und Bläserinnen in ihrem Orchester, aber niemand, der Posaune spielt. Mehr Informationen finden sich im Internet: www.blinde-musiker.de).

Interpretation und Diskussion

Im geschichtlichen Verlauf finden sich Gründe, weshalb Blasinstrumente für sehgeschädigte Musizierende von Nachteil waren und sind. Die technische Entwicklung der letzten Jahre bringt aber viele Vorteile, wie das auditive Arbeiten mit Tonträgern. Es erleichtert das Spielen und Lernen für das Individuum, aber auch die Vorbereitung für das Zusammenspiel und die Orchesterarbeit enorm. Zudem gibt es heute eine grosse Anzahl musikalischer Ausbildungszentren, wo kleine und grosse Talente gefördert und ausgebildet werden. Dort gibt es vielleicht auch Nischen und neue Berufsmöglichkeiten für sehgeschädigte Musikstudierende anderer Instrumente, vorausgesetzt, sie haben pädagogisches Flair und Interesse, wie alle in dieser Studie Befragten. Der von Eber (1996) erwähnten sinkenden Zahl von Musikern und Musikerinnen soll eine interessante Beobachtung von Simon (1992, zit. nach Kobi, 2010) gegenübergestellt werden: Dieser vergleicht Hausfrauenarbeit (als Bewahren, Aufrechterhalten einer bestehenden Ordnung, Sicherheit stiftend, Struktur erhaltend, zuverlässig, normativ, konservativ, Normalität, Bestätigung von Erwartungen, Berechenbarkeit, Ruhe und Ordnung) mit Künstlerarbeit (wie Verändern, Stören einer Ordnung, Unsicherheit stiftend, überraschend, innovativ, verrückt, flexibel, Enttäuschung von Erwartungen, Unberechenbarkeit, Unruhe, Chaos). Bei genauer Betrachtung obenerwähnter Auflistung der Hausfrauenarbeit stellt man nun fest: Viele dieser Eigenschaften entsprechen sehgeschädigten Menschen und auch Organisten und Organistinnen, es gibt Parallelen. Das heisst: die musikbegabten sehgeschädigten Menschen konnten sich – entsprechend ihrer typischen Ressourcen und Vorlieben - musikalisch auf der Orgel ausbilden und sich dabei beruflich eine auf Musik basierte Existenz aufbauen. Das Berufsfeld des Künstlers als Musikers oder Musikerin ist jedoch völlig anders, es müssen gleichzeitig sehr gegensätzliche Ziele erreicht und umgesetzt werden. Das heisst, wenn man Musik als Kunst betreiben will, braucht man verschiedene Begabungen. Dasselbe gilt für unterrichtende Musikstudierende: sie müssen pädagogisches Interesse, Begabung und „Einfühlungsvermögen“ (d.h. sich in die Muster und Möglichkeiten der

Sehenden hineinzudenken, in Bezug auf das Motorische und das daraus abgeleitete Psychologische) (FHC) zusätzlich zur musikalischen Eignung aufweisen. Diese hohen Hürden mögen dazu beitragen, dass heute musikbegabte sehgeschädigte Jugendliche weniger häufig Musik studieren. Das Vorhandensein so vielfältiger Anforderungen untermauert die Wichtigkeit berufsbezogener Bildung und Information über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten für sehgeschädigte Musikstudierende.

6. Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Dem Ablauf der Verwendung folgend werden die Verfahren kurz reflektiert und evaluiert.

6.1 Evaluation der Erhebungsverfahren

6.1.1 Evaluation des problemzentrierten Interviews

Die Interviews, die Aussagen und die Begegnungen sind einzigartige Erlebnisse gewesen. Der organisatorische Ablauf hat gut funktioniert, das Zeitmanagement ist immer wichtiger geworden: Insgesamt haben die Gespräche fast 50 Stunden gedauert. Die Bereitschaft, sich den Bedürfnissen und Wünschen der Befragten anzupassen, führte dazu, dass nicht alle das Interview und den Fragebogen beantwortet haben und dass der Verlauf der Gespräche sehr unterschiedlich war. Dadurch ist der Arbeitsaufwand bei der Datenaufbereitung zwar grösser geworden, es hat aber das einzelne Interview sehr persönlich werden lassen und auch tieferliegende Aspekte erfasst, vor allem in der narrativen Phase. Der Aufbau der Leitfragen hat sich bewährt. Die Kriterienliste des Online-Fragebogens hat die Auseinandersetzung zusätzlich bereichert und erweitert.

6.1.2 Evaluation der Gruppendiskussion

Die Gruppendiskussion (GD) wurde in fröhlich-entspannter Stimmung geführt. Die Gruppe strukturierte die Diskussion meistens selbst, entwickelte Ideen und erarbeitete konsensfähige Ergebnisse. Themeninhalt waren die Bereiche des Online-Fragebogens und erste Resultate bezüglich der Relevanz einzelner Kriterien (Kapitel 5.1.2). Die Videoaufzeichnung wurde durch Milestone Aufnahmen der Beteiligten ergänzt, sodass alle Teilnehmenden, auch bei gleichzeitigem Reden, gut verstanden werden konnten. Die Ergebnisse dieses 90-minütigen Gesprächs zeigten differenzierende Einstellungen und Haltungen, die erlaubten, weitere Vermutungen zu äussern und neue Schlüsse zu ziehen. Sie bereicherten die Gespräche und die Begegnung mit den Interviewten in jeder Beziehung, für die Befragten wie die Forschende. Weil die Teilnehmenden das Gespräch weitgehend selber moderierten, konnte sich die Forschende auf das Beobachten der Kommunikation und Interaktion in der Gruppe konzentrieren und diese erfassen. Ursprünglich war geplant, die Gruppendiskussion mit sehenden Mitstudierenden durchzuführen. Im Fokus dieser Arbeit sind aber die Musikstudierenden selber, insofern machte es auch Sinn, das Gruppengespräch mit ihnen durchzuführen und in der Diskussion ihre Anliegen tiefer zu erforschen. Die Gruppendiskussion und die Interviews bleiben unvergessliche Höhepunkte dieser Arbeit.

6.1.3 Evaluation der Online-Befragung

Beim Erstellen des Online-Fragebogens war nicht bekannt, dass es sich bei den schliesslich befragten Musikstudierenden ausschliesslich um Pianisten und Pianistinnen, Organisten und Organistinnen sowie Gesangsstudierten handelte. Wäre das der Fall gewesen, hätten ihre spezifischen Bedürfnisse gezielter und tiefer erforscht werden können (wie die Klaviertechnik, Kapitel 5.2.1.4). Vielleicht ist diese Ausgangslage insofern eine Chance, als die Ergebnisse dadurch in einigen Bereichen breiter bleiben und somit allgemeiner gültig sind (also auch für allfällige musikstudierende blinde Bläser und Bläserinnen). Die kurz dargestellte besondere Ausgangslage blinder Musikstudierender und die Lösungsansätze zu den psychomotorischen und bewegungsbezogenen Funktionen erlauben Rückschlüsse für andere Instrumentalbereiche, ohne dabei zu sehr ins klavierspezifische Detail zu gehen.

Das Kriterium „Funktionen der Orientierung“ hätte nach den Probeinterviews nicht gestrichen werden sollen, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass schliesslich alle blinden Musikstudierenden den Fragebogen in einem persönlichen Gespräch beantwortet haben (und somit die Möglichkeit für Erklärungen und Präzisierungen gegeben war). Nur ein blinder Musiker und Probekandidat, ein echter „Cracker“, hat es versucht und geschafft, den Fragebogen allein online auszufüllen. Rückfragen gab es zu den Stimm- und Sprechfunktionen: Gerade weil 4 der befragten Musikstudierenden (unter anderem) über ein Gesangsstudium verfügen, gab es Unsicherheiten, ob diese Frage nun in Bezug auf Gesang oder ein Musikstudium im Allgemeinen gestellt sei. Bei den Musikstudierenden konnte dies direkt im Gespräch geklärt werden. Eine Fachperson hat nachgefragt; in Anbetracht der tiefen Werte der Antworten der Fachpersonen kann davon ausgegangen werden, dass die Fragen richtig verstanden wurden: die Fragestellung betrifft, wie alle anderen auch, das „Musikstudium im Allgemeinen“. Schwierigkeiten bereiteten zwei Fachpersonen die drei Fragen mit der Ergänzung „falls Sehrest“, vor allem weil sie keine Erfahrung mit hochgradig sehbehinderten Lernenden hatten. Eine Fachperson hat die Skalierung mit drei verbalen Marken als unzureichend empfunden. In Anbetracht des Umfangs der Kriterien sowie der verwendeten Befragungformen scheint die Reduktion von 6 auf 3 aber doch ein guter Entscheid gewesen zu sein. Eine Fachperson hat sich den Fragebogen sofort ausgedruckt und ihn als sehr gut befunden.

6.1.4 Evaluation der Methodentriangulation

Die Methodentriangulation bei der Erhebung hat sich gut bewährt: Die Interviews ermöglichten eine tragende persönliche Basis zu schaffen und individuelle Studiengänge, subjektive Sichtweisen und Situationen im Detail zu erfassen. Die darauf folgende Online-Befragung hat eine zweite Gesprächsrunde mit zahlreichen klärenden Sondierungsgelegenheiten erlaubt und sichergestellt, dass alle Bereiche erfragt wurden. Die abschliessende Gruppendiskussion hat neue Aspekte aufgezeigt und die Hintergründe verschiedener Aussagen im interaktiven Rahmen aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Sie hat bei allen Beteiligten zu einem Erkenntnisgewinn geführt, der sehr geschätzt wurde. Während dem Forschungsprozess konnte laufend auf die Daten der Online-Befragung zugegriffen werden. Das erlaubte, die Resultate sofort in der Gruppendiskussion zu thematisieren, sie zu hinterfragen und die Aussagen kommunikativ zu validieren. Die quantitative Erfassung untermauerte immer wieder die kommunikative Befragung und vermittelte in diesem Prozess wenigstens ein „Gefühl“ der Sicherheit (wegen der doch kleinen Stichprobe). Zusätzliche oder differierende Erkenntnisse ermöglichte in ausgewählten Bereichen auch die Perspektiventriangulation, wie beim Kriterium des Dirigierens, wo die Aussagen der einzelnen

Stichproben zur Wichtigkeit weit auseinander liegen (von 0%, 33% und 67% OL, Anhang I). Die Offenlegung der Quellen in der Darstellung der Ergebnisse durch die systematisch vorgenommenen Abkürzungen (M, E, FH+F) verbessert das Verständnis und Nachvollziehen der Aussagen. Gewonnene Daten (Selbstwahrnehmung von Musikstudierenden) werden Fachpersonen (Expertenurteil als Fremdwahrnehmung) präsentiert (taktiles Lernen, Kapitel 5.2.2.1.b). Es gibt Methodentriangulation bei der Auswertung: Aussagen zu einzelnen Kriterien werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse quantitativ und qualitativ ausgewertet (Anhang L) und anschliessend mit den quantitativen Ergebnissen der Online-Befragung verglichen (Kapitel 5.2.4.1). Oder die ausgewerteten Schweizer Daten werden mit einer amerikanischen Stichprobe verglichen (Datentriangulation) und die Diskrepanzen (vermeidendes Coping im Umgang mit Menschen) alternativ gedeutet und interpretiert (Kapitel 7.2 / 8.1.4). Bei der Durchführung wird das methodische Vorgehen jeweils transparent gemacht und dokumentiert.

6.1.5 Evaluation der Datenerfassung

Die Erfassung mittels Online-Fragebogen verlief problemlos. Bei zwei Interviews konnte der Schluss nicht mehr aufgenommen werden, weil das Gespräch zu lange dauerte (es wurden 60- und 90-minütige Mini-DV-Kassetten verwendet). In diesen Situationen wurden jeweils Notizen gemacht. Es hat sich bewährt, bei der Gruppendiskussion mehrere Aufnahmegeräte einzusetzen. Die besten Aufnahmen lieferten aber die Musikstudierenden selber. Im Allgemeinen bewährten sich die verwendeten technischen Hilfsmittel.

6.2 Evaluation der Aufbereitungsverfahren

6.2.1 Evaluation des zusammenfassenden Protokolls

Diese Technik war zentral beim Aufbereiten der meistens um die 10 Seiten umfassenden Interviews. Der Materialumfang konnte beträchtlich reduziert und der Inhalt zunehmend abstrahiert und höher gesetzt werden. Die am meisten verwendeten reduktiven Prozesse waren die Bündelung und die Generalisation, die schönste Aufgabe war die Selektion zentraler Aussagen für die Zitate.

6.2.2 Evaluation des selektiven Protokolls

Mit der Technik des selektiven Protokolls konnte das Material geleitet aufbereitet und schliesslich den Kriterien des Referenzsystems nach ICF zugeordnet werden. Dabei standen die Einschätzungen und die subjektive Beurteilung der Befragten im Zentrum. So wurde zum Beispiel - FHC entsprechend - die neue Kategorie „Raumempfinden und Muskelsinn“ gebildet. Die gemachten Ausführungen hätten auch den in Kapitel 3 verwendeten Kategorien „Mentale Funktionen“ und „Bewegung“ zugeordnet werden können.

6.2.3 Evaluation der Konstruktion deskriptiver Systeme

Neue Kriterien und Kategorien, welche relevant fürs Musikstudium sind, konnten in einfacher Weise induktiv während dem Forschungsprozess gebildet und kommunikativ rückbestätigt werden, wie die Kriterien Reife, Wille, Mut, Risikobereitschaft und Zuverlässigkeit oder die Kategorie „Raumempfinden und Muskelsinn“. Die klaren Aussagen und das hohe Bildungsniveau der Befragten waren dabei sehr hilfreich.

Die Kriterien des Konstrukts der Sozialen Kompetenz haben im Durchschnitt 30.5 Punkte erhalten (Anhang H). Am meisten Punkte haben die mentalen Funktionen mit 30.6 Punkten erzielt, am wenigsten die Kontextfaktoren der Umwelt mit durchschnittlich 19 Punkten. Die Soziale Kompetenz ist somit im quantitativ ermittelten Durchschnitt der Online-Befragung überraschenderweise die zweitwichtigste Kategorie geworden. Insofern kann ausgesagt werden, dass dieses Konstrukt Indikatoren beinhaltet, welche effektiv als relevant im Musikstudium betrachtet werden und weiterführende Rückschlüsse erlauben. Es ist zudem von Vorteil, dass diese Kategorie, obwohl nach ICF nicht erfasst, genauer untersucht worden ist: die Ausprägung der Ergebnisse bestätigt die Wichtigkeit. Das Suchen nach sehgeschädigten Posaunisten und Posaunistinnen blieb bislang leider erfolglos, doch das Vorgehen hat erste Versuche ermöglicht, das Verfahren der Gegenstandsbezogenen Theoriebildung zu erproben (Kapitel 5.3).

6.3 Evaluation der Auswertungsverfahren

6.3.1 Evaluation der qualitativen Inhaltsanalyse

Diese Technik erlaubte, grosse Materialmengen effizient auszuwerten. Textstellen, welche durch Interpretation erschlossen werden (narratives, autobiografisches Material) sind vorgängig ausgesondert worden. Die Form der Zusammenfassung ist zuerst am häufigsten verwendet worden, dann die der Strukturierung. Weil die Kriterienliste nach ICF schon sehr umfassend ist, sind wenig induktive Kategorien neu gebildet worden. Die Zuordnung der Aussagen hat sich stellenweise als sehr anspruchsvoll erwiesen, weil oft mehrere Kriterien gleichermassen betroffen waren. Dabei hat sich das schriftliche Festhalten von Kodierregeln als sehr hilfreich erwiesen (vgl. Anhang L, Kodierleitfaden).

6.3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung

Die sechs Gütekriterien nach Mayring (2002, S. 144) werden folgendermassen umgesetzt:

- **Verfahrensdokumentation**; die verwendeten Techniken, Messinstrumente und Methoden sind genau dokumentiert, sowohl jene der quantitativen als auch jene der qualitativen Analyseverfahren. Insbesondere bei der kommunikativen Befragungsform wird das Vorgehen im Detail beschrieben, damit die Durchführung der Erhebung und Aufbereitung nachvollzogen werden kann.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung**; Interpretationen werden einerseits argumentativ begründet, andererseits wird nach Alternativdeutungen gesucht, die sinnvoll theoriegeleitet sein sollen (ebd.) (vgl. dazu Kapitel 5.2.4.1 oder Kapitel 5 und 7).
- **Regelgeleitetheit**; systematisches Bearbeiten des Materials und sequenzielles, geplantes Vorgehen mit Hilfe von Ablaufmodellen schaffen die Voraussetzungen dafür (ebd.).
- **Nähe zum Gegenstand**; in Teilbereichen konnte mit den Musikstudierenden eine Interessenübereinstimmung geschaffen werden. Das gemeinsame Musizieren, Geniessen und Zusammensein nach der Gruppendiskussion hat zudem ein offenes, herzliches Verhältnis geschaffen und Nähe ermöglicht.
- **Kommunikative Validierung**; sie dient der Überprüfung der Ergebnisse und Interpretationen (ebd.) (vgl. Kapitel 7.3).

- **Triangulation**; für die Fragestellung werden verschiedene Lösungswege ermittelt und die Ergebnisse erlauben Vergleiche auf verschiedenen Ebenen (vgl. Kapitel 6.1.4 und 7.2).

7. Interpretation, Reflexion, Triangulation und kommunikative Validierung der Ergebnisse

7.1 Interpretation und Reflexion ausgewählter Ergebnisse

Aufgrund der Fülle der für das Musikstudium relevanten Kriterien finden sich erste Interpretationen bereits in Kapitel 5. Nun werden ausgewählte Schwerpunkte eingehender systemisch betrachtet, reflektiert und zusammenfassend interpretiert.

7.1.1 Funktionen des Hörens, der Wahrnehmung und mentale Funktionen

Das wechselseitige Aufeinanderwirken dieser drei Schlüsselbereiche wird nochmals systemisch reflektiert, mit Fokus auf den Übergang von hörendem und denkendem Wahrnehmen. Das Gehör ist sehr entwickelt, auch musikalisch entwickelt, nimmt differenziert, mit höchster Präzision und Aufmerksamkeit wahr. „Ich habe hören gelernt, es hat sich entwickelt...ich bemerke Sachen...werde kreativ, un kreativ geht es nicht weiter...für die Musik ist das meine Wahrnehmungsart“(MA). Mit „kreativ werden“ bewegt sich MA bereits an der Grenze zu den Denk-Strategien von De Bono (2010): MA lenkt plötzlich seine Aufmerksamkeit bewusst und versucht, präzise wahrzunehmen, etwas herauszufinden (Kapitel 5.2.2.1). Das tut EM immer, er verwendet sein Gehör auch in der Musik kontrolliert und gibt dem Wahrgenommenen eine intellektuelle Struktur, er erkennt, kombiniert, „schreibt geistig mit“ und interpretiert. Ausserhalb der Musik verwendet auch MA vorwiegend solche Denk-Wahrnehmungsstrategien: „Ich suche Anhaltspunkte...Kontrollpunkte... evaluiere Möglichkeiten...greife auf Gedankenkonstrukte zurück...der Ansatz ist das Werkzeug: Ein falscher Schraubenzieher hilft nicht wirklich...ich reflektiere, ziehe Rückschlüsse, verändere die gewählte Technik...“. Hier liegt wohl eine weitere grosse Ressource blinder Musikstudierender: das Vorhandensein und vernetzte Nutzen der Schlüsselfunktionen Wahrnehmungsvermögen, Hören, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Bewusstsein (alle unter den 17 wichtigsten Faktoren der Onlin ebefragung). Und dies geschieht selbständig, das heisst eigenverantwortlich und selbstbestimmt (Selbständigkeit: 34 von 36 Punkten, OL). Bei jungen blinden Musizierenden kann beobachtet werden, dass sie (noch) alles „tonbandmässig“ auswendig lernen, ohne sich Gedanken zu machen (EM); so hat auch MCL bis nach dem Abitur nur nach Gehör gespielt. Die restlichen befragten Musikstudierenden verwenden auch Denk-Strategien oder gehen kommunikativ vor, indem viele Fragen direkt an das Umfeld gestellt werden. Die kreativen Denk-Techniken von de Bono kennt niemand, doch das Vorgehen und die Denkmuster sind sich sehr ähnlich. Allen blinden Musikstudierenden gemeinsam und zentral ist wohl (auch hier) die motivationale Grundhaltung: sie wollen die Realität wahrnehmen und „es wahrhaben“. Sie setzen dafür alle Sinne, ihre Aufmerksamkeit und ihre mentalen Fähigkeiten voll und ganz ein. Dabei zeigen die blinden Musikstudierenden eine selbstbestimmte, offene, erwartungsvolle, präzente geistige Bereitschaft als Grundhaltung. Die Kompetenz, im „richtigen Moment alles geben zu können“, zeigen blinde Musikstudierende hier wie im Umgang mit Anforderungen.

Hypothese: Um ein Hochschulstudium in Musik absolvieren zu können, müssen die Studierenden über Denkschemata verfügen, welche die Wahrnehmung steuern; auch auditive Erfassung setzt Wissen um Zusammenhänge voraus. Doch beim Musizieren, wenn man begabt ist, kann man sich auf hohem Niveau bewegen, ohne hochentwickelte Denkstrategien oder einen bewusst prüfenden Intellekt einsetzen zu müssen. Kreative Entwicklungen oder die Intuition können dadurch sogar gebremst werden. Es könnte sein, dass sich die „virtuos, künstlerisch improvisierenden“ von den „perfekt, intellektuell angepassten und eher interpretierenden“ blinden Musikstudierenden insofern unterscheiden, als dass sie beim Musizieren den Verstand sowie das Denken (beim Wahrnehmen und Wiedergeben) „ausschalten“ oder „zurücksetzen“ können, was das Spiel genial werden lässt. Dabei entwickelt sich höchste Kunst vielleicht im schliesslich gelingenden Zusammenspiel von Intellekt, Begabung, Intuition und Kreativität.

7.1.2 Umgang mit Anforderungen und positives Bewältigungsverhalten

Zusammengefasst interpretiert könnte die Formel der blinden Musikstudierenden zum Beispiel lauten „Ziele und Lösungswege offen, flexibel, bewusst und konsequent anstreben können“. Sogar mit einem entspannten Lächeln im Gesicht, wie dies bei MB beobachtet werden kann. Menschen begrenzen und beschränken sich oft bei Herausforderungen: auf sich selbst, auf starre Sichtweisen, Muster, Details, eine Einschränkung. Sie verschliessen sich dabei. Eine gelingende Auseinandersetzung mit den gestellten Anforderungen wird verunmöglicht. Es ist einfacher, aller Welt zu beweisen, dass „es nicht geht“, als ein Ziel zu erreichen. Gerade wenn eine Behinderung vorliegt, ist ein Eingehen auf die Umwelt oder das Annehmen von Herausforderungen manchmal nicht möglich. Die Aussagen in Kapitel 5.2.2.5 zeigen, dass die befragten Studierten aber über Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, Anforderungen auf hohem Niveau zu bewältigen. „Positives Bewältigungsverhalten“ ist ein weiterer Schlüsselfaktor (32 von 36 Punkten OL). Menschen mit eingeschränktem Sehen bevorzugen im Allgemeinen repetitive Situationen und klare Strukturen. Die Erhebung dieser Arbeit zeigt, dass blinde Musikstudierte, die das Studium geschafft haben, gerne und oft erfolgreich weiterstudieren. „Es ist fast eine Krankheit!“ (MA/GD). Vielleicht ist die Interpretation dafür: Das gelingende Bewältigen grosser Anforderungen hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, wie ein starkes Selbstbewusstsein, ein positives Selbstkonzept oder eine bewusste Selbstwirksamkeitserwartung. Die Musikstudierten gelangen so in einen positiven erfolgsbringenden Kreislauf und wollen sich nach dem gleichen Muster immer weiter entwickeln können.

7.1.3 Umgang mit Menschen und die Rolle der Lehrperson

Analoges Vorgehen (wie beim Wahrnehmen und Bewältigen) kann beim Umgang mit Menschen bei der zielfokussierten Kooperation beobachtet werden: „Ich beziehe die Sachen nicht zu stark auf mich. Der Mensch bzw. mein Gegenüber sagt, was es braucht...ich stelle mich darauf ein, versuche gleich zu denken...habe ich eine Lösung, erkläre ich in die Tiefe...auch wie ich denke...“ (MA) Da zeigt sich erneut die Fähigkeit, sich einzulassen, sich fokussiert zu konzentrieren und gemeinsame, vielleicht sogar verbindende Lösungen mit der Umwelt anzustreben. Die Situation bzw. das Gegenüber will wahrgenommen und erkannt werden. Mutig, offen, präsent und selbstsicher wird die Auseinandersetzung mit dem Menschen aufgenommen, bereit, auch gewisse aber kalkulierte Risiken einzugehen. Gemäss der Online-

Befragung ist kompetenter Umgang mit Anforderungen wichtiger für das Studium (das wird im Gespräch implizit bestätigt):

Kategorie	Durchschnitt von max. 36 Punkten
Umgang mit Anforderungen	29.5
Umgang mit Menschen	24.3

Eine Interpretation dafür mag sein, dass im Grunde eine funktionierende Beziehung zwischen dem Musikstudierenden und den unterrichtenden Lehrpersonen (als Schlüsselstelle) „genügt“. Ein wichtiges neues Kriterium, resultierend aus den Beobachtungen der Forschenden, ist die Zuverlässigkeit; die befragten 9 Musikstudierenden haben alle Termine immer pünktlich und alle Vereinbarungen präzise eingehalten. 8 von 9 Befragten sind trotz grosser Auslastung nach Zug zu einem gemeinsamen Treffen gereist und ausnahmslos wie vereinbart eingetroffen. Dazu noch die Begrüssungsworte von MA am Bahnhof, lachend, im strömenden Regen geäussert: „Weißt du eigentlich, was du einem Musiker antust, wenn du ihn sonntags um 11.30 Uhr nach Zug bestellst?“ (vgl. auch Kapitel 5.2.4.1). Aus diesen Worten kann nicht nur die Zuverlässigkeit des Sprechenden interpretiert werden, sie sind auch Beweis seines Engagements bzw. seiner bewussten Entscheidung, etwas zu tun und dies dann, innerlich überzeugt, voll und ganz umzusetzen. Es ist auch diese mentale Haltung, welche die blinden Musikstudierenden immer wieder erfolgreich macht.

7.1.4 Hilfsmittel und blindenspezifische Fertigkeiten

Die drei Kriterien „PC-Nutzung, Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse sowie blindenspezifische Fertigkeiten vor Studienbeginn beherrschen“ haben je 33 von 36 Punkten erzielt (OL). Damit und auch im Gespräch (Kapitel 5.2.3.1) kommt klar zum Ausdruck, dass es sich dabei um entscheidende Faktoren (ja/nein Kriterien) handelt. Aktives Teilhaben und Teilnehmen am Lernprozess kann sonst nicht stattfinden. Zu den blindenspezifischen Fertigkeiten gehören auch die Orientierung und Mobilität (Kapitel 5.2.2.7), das sich Organisieren und Zurechtfinden im Studienalltag sowie das Lesen und Schreiben (Kapitel 5.2.2.4).

7.1.5 Feinmotorik, Muskelsinn und Raumempfinden

Alle befragten Musikstudierten haben (unter anderem) einen Abschluss in Klavier; die Feinmotorik gehört mit 32 von 36 Punkten (OL) zu den 17 Schlüsselfaktoren; die Interviews und die Gruppendiskussion (Kapitel 5.2.1.6) belegen ausdrücklich die zentrale Funktion der interagierenden Bereiche der „Mentalen Funktionen der Orientierung“ und der „Neuromuskuloskeletalen und bewegungsbezogenen Funktionen“. Demzufolge sind hier grosse Chancen und wesentliche Ressourcen sehgeschädigter musikbegabter Jugendlicher, und grosse Herausforderungen. Es muss bedacht werden, dass die Entfaltung dieser Anlagen besonderen Bedingungen unterliegt und grosser Sorgfalt im Entwicklungsprozess bedarf (Kapitel 3).

7.2 Triangulation der Daten

We are musicians who happen to be blind . (MUSA)

Für sehende Musikhochschulabsolventen ist Amerika immer noch die meistgenannte, nächstfolgende Traumdestination: das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei musikalisch immer noch führend, ein Studium dort ein Meilenstein. Es ist deshalb von Interesse, Aussagen von blinden Musikstudierenden von Amerika denjenigen der in der Schweiz Studierenden gegenüberzustellen. Deshalb wird die Stichprobe nochmals erweitert, allerdings nur um einen amerikanischen blinden Musikstudierenden (Master in Gesang und Bühnenausbildung).

Die Ergebnisse entsprechen in vielen Punkten den in der Schweiz erhobenen: Zu den drei entscheidenden Kategorien zählt auch MUSA die mentalen Fähigkeiten: Ein hervorragendes Gedächtnis und ein aussergewöhnliches musikalisches Vorstellungsvermögen. Im Weiteren gehören dazu gute natürliche Bewegungsmuster, körperliche Präsenz und "developing good mobility skills so that we are not a burden to others" (MUSA). Entscheidungen trifft er allein, schon während dem Studium lebt er weit weg von seiner Familie und seinem Umfeld. Als einziger sehgeschädigter Studierender ist der Befragte unter den Sehenden sehr isoliert, die Beziehung zu den Professoren und deren Unterstützung auch deshalb sehr intensiv und massgeblich für seinen Erfolg: Es gibt viel Einzel- unterricht, Zusatzunterricht und individuell angepasste Unterstützung. Den engen Kontakt zu den unterrichtenden Fachpersonen sieht MUSA als Schlüsselstelle. Und er trägt auch einiges zum guten Gelingen bei: „Professors were willing to give me that help, because I had a good voice and was very dedicated and dependable.“ (MUSA). Mit Erlebnissen zeigt MUSA, wie Ziele beharrlich verfolgt und erreicht werden können, welche zuvor unüberwindbar schienen. Er gewinnt sogar schon im Studium eine Auszeichnung. MUSA spricht auch über Schwierigkeiten und zeigt, wie einsam er war: "I was just concerned about getting my work done and staying out of people's way." (MUSA). Er verwendet die Punktnotenschrift, meistens aber sein eigens kreiertes Notizsystem, um effizienter zu sein, sowie die in der Schweiz üblichen Hilfsmittel. Er bezweifelt sehr, dass alle blinden Musikstudierenden beim Studienbeginn technisch ausgerüstet und fit sind. Als weitere besondere Anpassungen der Kontextfaktoren nennt MUSA: kein Blattlesen, kein Dirigieren (das bedauert er), öfters Zusatzzeit. Er bedauert, dass es keinen Unterricht über Berufsaussichten und Chancen für sehende oder nichtsehende Musizierende während dem Studium gibt – man muss sich danach selber überlegen, wie man sich vermarkten kann. Die sozialen Kompetenzen nennt er seinen Problembereich: Er bezeichnet sich introvertiert und hat Mühe, sich zu sozialisieren. Unterrichten käme deshalb für ihn nie in Frage. MUSA würde dieses Studium wieder machen und sagt, er habe die Studienzeit sehr genossen.

Interpretation

MUSA zeigt immer wieder vermeidendes Coping im Umgang mit Menschen: Er gewinnt den ersten Preis und nimmt nur auf intensives Drängen eines Professors als Ehrengast an seiner Preisverleihung teil. Die enge Bindung an die Lehrpersonen „erspart“ ihm unter anderem die Interaktion mit den Mitstudierenden. Auch seine hohe Motivation, perfekte Strategien und Unabhängigkeit in der Mobilität zu erlangen, resultiert in erster Linie aus dieser Rückzugstendenz; er will nicht auf Hilfe oder Menschen angewiesen sein. In diesem Punkt unterscheidet er sich sehr von den bisher befragten Studierenden: ihre Motivation, Orientierung und Mobilität zu erlernen, entspringt dem Bedürfnis, unabhängig am gesellschaftlichen Leben

teilhaben zu können. MUSA verfügt aber sonst über dieselben erfolgsbringenden Kompetenzen und vergleichbare Kontextfaktoren wie die sehgeschädigten Schweizer Musikstudierenden.

7.3 Kommunikative Validierung der Ergebnisse

Bereits während dem Aufbereiten und Auswerten der Ergebnisse finden laufend Rückfragen per E-Mail und Telefon statt. Bevor die Arbeit abgeschlossen und gedruckt wird, erhalten die befragten Musikstudierenden und ausgewählte Fachpersonen Auszüge der relevanten Kapitel zur Überprüfung. Bei dieser dialogischen Auseinandersetzung werden weitere Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen und die Rekonstruktionen subjektiver Bedeutungen abgesichert (Mayring, 2002, S. 147). Die darauf basierende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse wird aber in analytischer Form durchgeführt, um den Ansprüchen objektiver Hermeneutik zu genügen (wie das Aufführen der Interaktionsmuster von MUSA und deren kurze Interpretation in Kapitel 7.1, welche auch tiefer liegende Strukturen erfasst).

8. Beantwortung der Fragestellung und Diskussion der Ergebnisse

Es folgt nun die Beantwortung der Fragestellung. Im Anschluss werden die Ergebnisse mit der kürzlich erschienenen Studie „Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen“ (Häfeli & Schellenberg, 2009) und der Arbeit von Eber (1996) verglichen.

8.1 Beantwortung der Fragestellung und deren Schlussfolgerung

Welche ausbildungsbezogenen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Grenzen haben blinde und hochgradig sehbehinderte Musikstudierende an einer Fachhochschule?

Zur Fragestellung finden sich bereits detaillierte konkrete Antworten in Kapitel 5 und 7. Zusammengefasst kann aus der Betrachtung der 112 wichtigen Kriterien folgendes ergänzt werden:

8.1.1 Bedürfnisse

Die Kontextfaktoren haben ein grosses Gewicht: „Never change a winning team“ – oder andersherum: Es braucht funktionierende Teamarbeit bei den Schlüsselstellen: Den unterrichtenden verantwortlichen Personen und blinden Musikstudierenden (symbolisch Dirigent und Solist, Kapitel 5.2.3.3). Es braucht einen kleinen, stärkenden und ermöglichenden Rahmen, wie Schulleitung, Familie, Mitstudierende (symbolisch das Orchester), der das Team-Werken nicht verhindert oder gar zerschlägt und der die Entfaltung der Lernenden fördert (Kapitel 7.1.3). Es braucht zudem einen „Durchführungsort mit Angeboten und Optionen“, welcher minimale Anforderungen erfüllen kann, wie aktives Partizipieren beim Lernen und Üben ermöglichen. Ein Ort, der die Offenheit und Toleranz hat, notwendige Hilfsmittel und allenfalls unterstützende Massnahmen oder Begleitung zulassen oder einfordern zu können (Kapitel 5.2.3.1).

8.1.2 Möglichkeiten

Die Ressourcen und die Schlüsselfunktionen sehgeschädigter Musikstudierender sind das Wahrnehmen, das Hören, das Gedächtnis und die Merkfähigkeit, die Motivation, der Wille, der Fleiss, die Reife, das Engagement, die Selbständigkeit, das positive Bewältigungsverhalten, das Ausdrucksvermögen, die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein, die Konzentration, das auditive Lernen, der Mut, die Musikalität und die Hochbegabung in Teilbereichen (Kapitel 7.1.1 / 7.1.2). Individuell betrachtet kann sich die Ausprägung dieser Ressourcen von Person zu Person unterscheiden, es können weitere Stärken und Kompetenzen dazu kommen. Wenn jedoch der Wille entwickelt werden kann, zielgerichtet und mutig diese vorhandenen Anlagen, Fähigkeiten, Ressourcen oder Energien zu nutzen und zu entwickeln, kann ein Musikstudium aufgenommen werden. Das ausgewogene Zusammenspiel der Funktionen der Orientierung, des Muskelsinns und der Bewegung kann dabei eine gute Ausgangslage für eine Klavier- oder Orgelausbildung bilden (Kapitel 7.1.5). Die individuelle Entwicklung hängt schliesslich vom Ergebnis des Zusammenwirkens und Interagierens der Kriterien und Einflussysteme ab.

8.1.3 Grenzen

Grundlegende Voraussetzungen, welche alle, also auch sehende Musikstudierende betreffen, müssen ebenso bei blinden Musikstudierenden erfüllt sein, wie musikalische Begabung oder gute mentale, motivationale und motorische Fähigkeiten. Auch wenn die Matura heute nicht mehr verlangt wird, müssen Studierende „reif“ sein, blinde vielleicht noch mehr als sehende Mitstudierende, um in anspruchsvollen Herausforderungen eigenständig zu entscheiden, zu handeln oder positive Bewältigungsstrategien anwenden zu können. Verschiedene behinderungsspezifische Einschränkungen gibt es bei der Wahl der Studienrichtung, bedingt durch das Fehlen von Voraussetzungen oder kompensatorischen Strategien (wie „Raumempfinden und Muskelsinn“, Kapitel 5.2.1.6, bei Tasteninstrumenten). Kann die Behinderung nicht überwunden werden, zum Beispiel beim Lesen oder der Verwendung von Hilfsmitteln (Kapitel 7.1.4) oder wenn obengenannte Bedürfnisse der blinden Musikstudierenden nicht erfüllt werden können, manifestieren sich die Grenzen.

8.1.4 „Yes, we can!“

Dieser Ausspruch Obamas hat Amerika vereint, mobilisiert und motiviert: ein Amerika, welches traditionell auf die grenzenlosen Fähigkeiten und Möglichkeiten jedes Individuums fokussiert ist. So betrachtet kann es auch sein, dass das Bestreben von MUSA, unabhängig und keine Last zu sein, ursprünglich kulturell bedingt ist. Für MUSA in erster Priorität und auch allen blinden Schweizer Musikstudierenden wichtig ist das Verfügen über effektive Orientierungs- und Mobilitätsstrategien, im kleinen Raum einer Klaviatur, beim Lesen der Notenschrift oder beim Zurücklegen grosser Distanzen. Damit die blinden Musikstudierenden effektiv am Erfolg partizipieren können, müssen sie die visuellen Einschränkungen auch in diesem Bereich eigenverantwortlich kompensieren können (Kapitel 7).

8.1.5 Schlussfolgerung

Es ist das Zusammenwirken und Wechselwirken zahlreicher Kriterien, Schutz- und Risikofaktoren, welches letztendlich das Ausmass und die Art der ausbildungsbezogenen Bedürfnisse, Möglichkeiten und

Grenzen der blinden Musikstudierenden festlegt. Tendenzen, wo und in welcher Ausprägung diese sein können, sind in dieser Arbeit strukturiert aufgeführt und erläutert. Eigenverantwortliches selbstkompetentes Handeln des blinden Musikstudierenden, sei es um Chancen zu nutzen, Begabungen zu entfalten oder Grenzen zu sprengen, stellt eine Grundvoraussetzung dar. Vergleicht man die Erkenntnisse dieser Arbeit mit den Erklärungen für Erfolgsphänomene von Gladwell (2009) fehlt ein wichtiger Punkt, der hier nicht erforscht worden ist: das Glück.

8.2 Diskussion der Ergebnisse

Die Studie vom EDK (Häfeli & Schellenberg, 2009) untersucht anhand von 50 Einflussfaktoren die Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen und stellt fest, dass strukturelle Einflüsse (wirtschaftliche Konjunktur, Demografie, soziale und regionale Herkunft, Geschlecht, Schulsystem und besuchte Schule) sowie die Person (Leistungsfähigkeit, Soziale Kompetenzen, Arbeitstugenden, Motivation, Selbstwert und Selbstwirksamkeitserwartung) eine massgebende Rolle spielen. In dieser Arbeit werden zur Person (unter anderem) gleiche Beobachtungen gemacht (zur Leistungsfähigkeit kann ergänzend gesagt werden, dass ausser einer Person alle befragten Musikstudierenden neben der Seheinschränkung keine gesundheitlichen Probleme haben). Die in dieser Arbeit erhobenen strukturellen Einflüsse decken sich ebenso: im Geschlecht (männlich), im Schulsystem (Kontextfaktoren wie Lehrperson, Umwelt, Unterrichtsgestaltung) sowie in der sozialen Herkunft. Dabei geht es in der Studie der EDK vor allem um frühzeitige Förderung und Unterstützung. Die befragten Musikstudierenden haben alle sie fördernde Familien oder Lebenspartnerinnen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die wirtschaftliche Konjunktur den Erfolg gefährdeter Jugendlicher, welche in einem Betrieb die Lehre machen, kurzfristiger und unmittelbarer beeinflusst als blinde Musikstudierende. Das Vorhandensein finanzieller Mittel gilt aber auch für blinde Musikstudierende als tragender Umweltfaktor (gemäss Interview die „einzige gute Sache der IV“, in der Online-Befragung 21 von 36 Punkten). Die Demographie ist unwichtig: die Musikhochschulen sind als Zentren in Grosstädten organisiert (wobei die Reise dorthin, die Zusammensetzung der Studierenden sowie die Philosophie und die Strukturen der Musikhochschule sehr wirkungsvolle Faktoren sind). Auffallend an der Studie des EDK ist zudem, dass auch hier der Lehrperson überdurchschnittliche Wichtigkeit zugesprochen wird: auf der menschlichen Ebene als Bezugsperson wie auf der methodisch-didaktischen Ebene, um der Vielfalt der Jugendlichen gerecht zu werden. Obwohl die Studie des EDK ein anderes Berufsfeld und Jugendliche mit anderen Besonderheiten im Fokus hat, bestätigen sich die Erfolgsfaktoren in gemeinsamen Bereichen, so in der Bedeutung und im Inhalt der Personbezogenen Faktoren (hier: zweitwichtigste Kategorie, EDK: eine der drei wichtigsten) und in der Kategorie Kontext. Eine musikbezogene Fachstudie zum weiteren Vergleich: Eber (1996, S. 67) sagt, wenn man den blinden Musikstudierenden einen Vorsprung in jenen Fächern verschaffe, die erfahrungsgemäss im Studium Schwierigkeiten bereiten (z.B. Dirigieren), und wenn man zudem kompensatorische Fähigkeiten schule (musikalisches Vorstellungsvermögen, Gedächtnis, Blindenschrift), würden sich die Erfolgchancen verbessern. Diese Aussage wird durch die vorliegende Arbeit bestätigt, mit Ausnahme des Dirigierens, welches heute nicht mehr eine Notwendigkeit ist.

9. Thesen, Reflexion und persönlicher Ausblick

9.1 Thesen

Blindness needs to be transparent – not a distinguishing characteristic. (MUSA)

- Es gibt mehr männliche blinde Musikstudierende, von den kontaktierten Personen waren zwei weiblich und zehn männlich. Die Antworten auf diesbezügliche Fragenstellungen zeigen interessante Ansatzpunkte, eine Theorie kann daraus aber nicht abgeleitet werden.
- Das Vorhandensein und Zusammenspiel guter kognitiver, motivationaler und motorischer Voraussetzungen beeinflusst auch auf der Hochschulstufe massgeblich den Erfolg blinder Musikstudierender.
- Erfolgreiche blinde Musikstudierende verfügen über aussergewöhnliche Wahrnehmungskompetenzen, welche ihnen unter anderem ermöglichen, ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie auf Wesentliches zu fokussieren. Sie verfügen zudem über einen starken Willen, der ihre gute Konzentrationsfähigkeit über längere Zeitspannen aufrecht erhält und der sie ihre Ziele beharrlich verfolgen lässt.
- Erfolgreiche blinde Musikstudierende können Förderangebote nutzen und verfügen über kompensatorische Strategien, um die Seheinschränkung in relevanten Bereichen auszugleichen.
- Erfolgreiche blinde Musikstudierende verfügen in Teilbereichen über hervorragende oder ebenso gute Kompetenzen wie ihre sehenden Mitstudierenden. Diese Kompetenzen finden sich vor allem in den mentalen Funktionen, den Sinnesfunktionen und den Personbezogenen Faktoren.
- Erfolgreiche blinde Musikstudierende sind reife Menschen, die bewusst und selbständig handeln; sie sind in kleine Micro-Systeme von wenigen engagierten, zuverlässigen Personen eingebettet.
- Als sehr effektive Ressource sollte von allen Beteiligten das auditive Lernen stets reflektiert, optimiert und eingesetzt werden.
- Das Aktiv-partizipieren-Können der blinden Musikstudierenden am Lernprozess ist eine Grundvoraussetzung. Die Umwelt muss dazu wenige, aber entscheidende Kontextvoraussetzungen erfüllen (Wahl der Lehrperson, Hilfsmittel). Die blinden Musikstudierenden ihrerseits müssen selbständig und eigenverantwortlich partizipieren können: Das bedeutet, sie müssen ihre die Seheinschränkung kompensierenden Hilfsmittel und Strategien bewusst, der Situation entsprechend und kompetent nutzen können.
- Blinde Musikstudierende brauchen schnellen, kompetent beratenden technischen Support.
- Breite, problemfokussierte Bewältigungsstrategien und hohe Selbstwirksamkeitserwartungen unterstützen die erfolgreichen blinden Musikstudierenden, welche dadurch vermögen unterschiedliche berufliche Identitäten zu entwickeln und sogar mehrere Studiengänge absolvieren.
- Eine Seheinschränkung kann den Prozess unterstützen, sich bewusst und reflektierend mit seinen Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Grenzen auseinanderzusetzen. Erfolgreiche blinde

Musikstudierende nutzen diese Chance und entwickeln ihr Selbstbewusstsein, ein positives Selbstkonzept und gewinnen fortwährend an Selbstsicherheit.

- Stets erfolgreiche blinde ehemals Musikstudierende gewinnen laufend noch mehr an Selbstsicherheit. In sozialen Situationen können sie hohe Sozialkompetenzen, wie Rücksichtnahme, Einschätzung des Gegenübers, korrekte Umgangsformen, kommunikative Kompetenzen und Teamfähigkeit zeigen.
- Das „Angefressen-Sein“ und eine Sache „Voll-und-ganz-und-gut-machen-Wollen“ führt blinde Musikstudierende schliesslich zum Erfolg.
- Wollen sich blinde Musikstudierte eine Existenz im Bereich der Musik aufbauen, verfügen sie heute über eine pädagogische Ausbildung, seltener auch über eine künstlerische Begabung. Sonst musizieren die Musikstudierten nur nebenberuflich. Berufsorientierte Information ist deshalb bereits im Ausbildungsprozess sehr wichtig.
- Sehgeschädigte Musikstudierende und ihre dozierenden Lehrpersonen wünschen sich vermehrte behindertenspezifische Beratung und Unterstützung durch Fachpersonen.

9.2 Reflexion und persönlicher Ausblick

Ein letztes Wort zur Arbeit von Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen: die Wichtigkeit und Effektivität von „persönlichen Assistenten und Fachpersonen“ zur Unterstützung von sehgeschädigten Musikstudierenden wird nicht bestätigt. Der im chronologischen Ablauf erste und sogar als sehr gut erscheinende persönliche Kontakt der Forscherin zu einer Fachperson – einer „Sonderbeauftragten für Chancengleichheit“ einer Musikhochschule blieb als einziger Kontakt ergebnislos bzw. der Frageboden kam aus unbekanntem Gründen nicht wie versprochen zurück. Viele befragte Musikstudierende und Fachpersonen haben Vorstellungen davon, wie gut und hilfreich es sein könnte oder gewesen wäre, „so etwas wie Assistenz“ zu haben. Einzelne Musikstudierende berichten über ihre hervorragenden „massgeschneiderten“ individuellen Lösungen im Bereich „Beratung und Unterstützung“. Sie beschreiben dabei zuverlässige, engagierte, fachkundige und verantwortungsbewusste Menschen, welche diskret in den entscheidenden Momenten Hilfestellung geboten haben und den Verlauf des Studiums mindestens positiv beeinflusst haben. Vielleicht ist es das Glück oder die Fähigkeit, sich mit solchen Partnern und Partnerinnen zu umgeben, was den befragten sehgeschädigten Musikstudierenden letztendlich zum Erfolg verhilft? Die oben genannte Beschreibung trifft nämlich auch auf alle befragten unterrichtenden Musikhochschuldozenten und Musikhochschuldozentinnen zu! Ein Kontextfaktor, der auch das Schreiben dieser Arbeit sehr erleichtert hat und mir als Mutter eines sehgeschädigten musikinteressierten Jugendlichen sowie als zukünftige Heilpädagogin Zugang zu grundlegendem Wissen, zu Schlüsselkompetenzen und zu aussergewöhnlichen Persönlichkeiten verschafft hat. Ein Faktor also, der mich und bereits auch meinen Sohn in der Verwirklichung unserer Träume gestärkt und gefördert hat. Als Schlusswort und Zielformulierung möge deshalb inspirieren: Es gäbe heilpädagogische Tätigkeitsfelder im Bereich der Assistenz sehgeschädigter Musikstudierender. Definitionen des Begriffs Heilpädagogik liefern dazu erste spannende Ausgangspunkte: Kobi (2010, S. 36) umschreibt (Päd-)Agogik als personales Geleit. Päd- ist abgeleitet aus dem Griechischen von pais: Das heisst Knabe oder Kind (Anmerkung der Autorin: nicht Mädchen).

Und –agogik stammt von griechisch agein, also führen. Agogik bedeutet in der Musik „die Kunst der Tempoveränderung im Rahmen eines musikalischen Vortrags“ (wikipedia, Internet, [30.05.2010]) und wird assoziiert mit auch für die Heilpädagogik vielsagenden Begriffen wie Temponuancierungen, ausserhalb mechanischer Tempowerte, gliedern und beleben, Änderungen der Dynamik, Phrasen bei harmonischen oder melodischen Höhepunkten, künstlerische Geistes- und Empfindungsreife, Interpretation durch die Dirigenten oder die Solisten...

10. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bahn, A. (2008). Rhythmus macht Schule. Förderkonzept Trommeln für Kinder mit Sehbehinderung, Blindheit oder Mehrfachbehinderung. Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
- Beyer, F. (2008). Didaktik des gemeinsamen Unterrichts – Blindenpädagogische Kompetenzen und Erfordernisse als Bestandteil einer „Schule für alle“. In Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.), Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.) (2007): Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. Zürich.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. Auflage). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Bingemann, G. (2008). Blinde sehen auch im Dunkeln. DVD. Pfäffikon: ERF Medien.
- Ciccone, L. (2001). Les musiciens aveugles dans l'histoire. Paris: L'Harmattan.
- Corn, A. L. & Bailey G. L. (1991). Profile of Music Programs at Residential Schools for Blind and Visually Impaired Students. Journal of Visual Impairment and Blindness.
- Dietrich, A. (2008). Phasen des Forschungsprozesses. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- De Bono, E. (2010). Think! Denken, bevor es zu spät ist! Übersetzung aus dem Englischen von B. Knill. München: mvg Verlag.
- DIMDI (Hrsg.) (2005). ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Endfassung Stand Oktober 2005. Internet: <http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/index.html> [11.3.2010].
- Eber, F. (1996). Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen blinder Musiker und Musikerinnen. In Blinde Musiker heute. Marburg: Deutscher Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. und der Deutschen Blindenstudienanstalt.
- Gladwell, M. (2009). Überflieger. Warum manche Menschen erfolgreich sind – und andere nicht. Frankfurt, New York: Campus Verlag.
- Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). Erfolgsfaktoren in der Berufsbildung bei gefährdeten Jugendlichen. Bern: EDK.
- Hansmann, W. (1989). Der Musikunterricht an Blinden- und Sehbehindertenschulen im Urteil der Schülerinnen und Schüler. Blind-sehbehindert.
- Hofer, U. (2007). Modul D01 Integrative Didaktik. Unterlagen zu 1. Studientag. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hofer, U. (2007). „Übergangen werden“ beim Übergang „Schule-Ausbildung-Erwerbsleben“: Lässt sich das Risiko für sehbehinderte und blinde Menschen schmälern? Unveröffentlichtes Skript, 5. Schweizer Heilpädagogik-Kongress, Bern.
- Hofer, U. (2008). Sehen oder Nichtsehen: Bedeutung für Lernen und aktive Teilhabe in verschiedenen Bereichen des Lernens und Lebens. In Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.), Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hofer, U. (2008). Allgemeindidaktische Modelle: Ihre Ressourcen für den Unterricht mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. In Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.), Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hölting, M. (o.J.). Die theoretische und praktische Ausbildung blinder Klavierstimmer. Hamburg: Vogel.

- Hoppe, A. (1998). Hören – assoziieren – interpretieren. Studie zur Rezeption und Deutung von Musik durch blinde Jugendliche auf der Grundlage narrativer Interpretationen. (Dissertation). Universität Hildesheim.
- Huwyl, M. (2010). Themenumschreibung des Buchbeitrages und besondere musikrelevante Voraussetzungen blinder und hochgradig sehbehinderter Kinder und Jugendlicher. Unveröffentlichter Vorabdruck.
- Klafki, W. (1996). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 5. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.
- Kobi, E. (2010). Grenzgänge. Heilpädagogik als Politik, Wissenschaft und Kunst. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Kramis, J. (1990). Gütekriterien für Unterricht und Didaktische Prinzipien. Beiträge zur
- Lehrerbildung, 3/90.
- Lang, M. (2008). Inhaltsbereiche und konkrete Ausgestaltung einer spezifischen Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. In Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.), Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lang, M. (2008). Wahrnehmungsförderung und Begriffsbildung als fächerübergreifende Prinzipien des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Kindern und Jugendlichen. In Lang, M., Hofer, U. & Beyer, F. (Hrsg.), Didaktik des Unterrichts mit blinden und hochgradig sehbehinderten Schülerinnen und Schülern. Band 1: Grundlagen. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Mayring, Ph. (2002). Qualitative Sozialforschung. Weinheim, Basel: Beltz.
- Moser, H. (2003). Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Moser, H.J. (1956). Blinde Musiker aus sieben Jahrhunderten. Hamburg: Hans Sirkorski.
- Stangl, W. (o.J.). Das Denken. Arbeitsblätter. Internet: <http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/DENKENTWICKLUNG/> [3.3.2010].
- Staupendahl, F. (1998). Musik mit Blinden. Eine Einführung in die Musik und Instrumentalpädagogik. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Wagner, E. (2002). Sehbehinderung und Soziale Kompetenz. Entwicklung und Erprobung eines Konzeptes. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Wanecek, O. (1960). Licht aus dem Dunkel: Blinde Musiker einst und jetzt. Wien: Konzertvereinigung blinder Künstler.

Anhang

Anhang A

Leitfaden: Interview Musikstudierende II

Anhang B

Leitfaden: Interview Fachpersonen VI

Anhang C

Leitfaden: Interview Englisch X

Anhang D

Information Online-Fragebogen und Fragebogen XIII

Anhang E

Online-Fragebogen: Zusammenfassung Musikstudierende (M) XIX

Anhang F

Online-Fragebogen: Zusammenfassung ehemals Musikstudierende (E) XXVIII

Anhang G

Online-Fragebogen: Zusammenfassung Fachpersonen (FH + F) XXXVII

Anhang H

Online-Fragebogen: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse XLVI

Anhang I

Online-Fragebogen: Darstellung der Ergebnisse in Prozent L

Anhang K

Online-Fragebogen: Darstellung der Ergebnisse nach Bedeutsamkeit LIII

Anhang L

Auszug: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse LVI

Leitfaden: Interview Musikstudierende

(Leitfaden und Orientierungshilfe, nur zuhänden der Interviewerin)

Das Interview dauert etwa 45-60 Minuten. Aus dem Literaturstudium sowie durch Erkundungen und Befragungen von Fachleuten ist eine erste Sammlung von Informationen über Bedürfnisse, Chancen, Möglichkeiten und Grenzen von blinden Musikstudierenden entstanden. Es wird nun überprüft, ob die Angaben aus der Literatur der Wirklichkeit entsprechen: „Was waren deine Bedürfnisse während dem Musikstudium?“ Die als sehr wichtig erscheinenden Aspekte und alle neuen Faktoren werden danach genauer untersucht: Details, Ursachen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen sollen besser verstanden werden können. Zum Schluss folgt ein Fragebogen, der alle Bereiche aus der Literatur anspricht, die für das Musikstudium sehgeschädigter Lernender relevant sein können.

Interview Leitfaden

Datum:

Herzlichen Dank für deine Bereitschaft, zu diesem persönlichen Gespräch. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. In meiner Arbeit nenne ich dich (?)

.....

Geschlecht:

Alter:

Studium (wo/wann/was):

Beschäftigung heute:

Einstieg:

(Motivation / Träume / Auslöser)

- Wie ist es dazu gekommen, dass du dich musikalisch auf hohem Niveau bilden wolltest?
- Spontan gesagt, aus heutiger Sicht: nenne **3 positive Erinnerungen** aus der Studienzeit. (Schönste Momente / Höhepunkte / wichtige Erlebnisse...)
- Welche **kritischen Momente** kommen dir in den Sinn?

Ressourcen / Stärken

- Was hast du alles „mitgebracht“, auf welchen **Stärken** konntest du bauen während dem Studium?
- Sind das **typische Stärken** von sehgeschädigten Studierenden, oder können das auch sehende Lernende von sich sagen?

Hilfsmittel und Anpassungen

Geräte

- Welche **Geräte** und **Hilfen** hattest du?
- Hast du schon vor der Ausbildung den Zugang und die **Kompetenzen zur Nutzung** der notwendigen Technologien gehabt?

Gab es für dich

- spezielle Lehrmittel
- Notationen oder Unterlagen in Punktschrift

Räumlichkeiten

- Entsprach die **Raumgestaltung** deinen Bedürfnissen?
- Konntest du dich **orientieren? Selbständig** bewegen?

Personelles / Beziehungen

- Beschreibe mir die **Haltung / Einstellung** deiner Umgebung zu dir (Eltern, Lehrpersonen, Freunde, Mitstudierende)
- Hast du Begleitung / **Unterstützung** / individuelle Förderung erhalten?
- Wie wurde diese **geplant, organisiert, koordiniert?**
- Wie wurden deine Bedürfnisse **kommuniziert?**
- Hat dich die **IV** unterstützt? Die Fachhochschule? Eine Assistenz?
- Beschreibe die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen!

Mitstudierende:

- **Soziale Integration:** beschreibe deine Gefühle!
- War **gleichberechtigte Zusammenarbeit** möglich?
- Konntest du **selbstbestimmt** deine Ziele verfolgen?
- Konntest du an den **Freizeit-Aktivitäten** teilnehmen (Sport, Spiel, Musik)?

Unterrichtsinhalte

Welche **Studienfächer** hast du belegt?

Beschreibe, wie die **Unterrichtsgestaltung** dort war:

- Unterrichtsform (Einzelunterricht, Frontalunterricht, Projektarbeit...)
- Lernumgebung
- Informationsaufnahme (anschaulich, strukturiert, selbsttätig...)
- Ablegen von Examen
- Partizipation / Integration während dem Unterricht
- Beziehung zur unterrichtenden Lehrperson
- ev. Besonderheiten
- Erfolg

Berufsorientierte Bildung

- gab es ein **Heranführen** zu bzw. Informieren über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche für (sehgeschädigte) Musikstudierende?

Erweitertes Curriculum

- Gab es das? Was waren die **Inhalte**?

Stolpersteine / Bedürfnisse

(z.B. soziale Interaktion, Abhängigkeit, Stress, Zeitmanagement...
Beim Lernen, Wahrnehmen, Kommunizieren, in der kognitiven Leistung...
Umweltfaktoren wie Technologie, Organisation, Orientierung und Mobilität...etc.)

Stolpersteine

- **Was** hat Mühe bereitet? Was waren die grössten Hindernisse?
- Welche **Bereiche** waren vor allem betroffen?
- Gibt es Bedürfnisse und Bereiche, welche dir **nicht** entsprochen haben?
- Hast du Vermutungen, **weshalb**?

Lösungsansätze

- Hast du alle Hindernisse **überwinden** können?
- Welchen **Weg** hast du dazu gewählt?
- Was/wer hätte sich **ändern** müssen, damit die Ausgangslage für dich optimal(er) gewesen wäre?
- Hättest **du** etwas zur Verbesserung beitragen können, was dir damals nicht bewusst/bekannt war?
- Kennst du weitere **Lösungsansätze**?

Fazit

- Wie denkst du **heute** über die Situationen von damals?
- Was wären deine Anregungen, an junge sehgeschädigte Musikstudierende, zu diesen Stolpersteinen?
- Was könnten sie tun, damit ihre **Bedürfnisse erkannt** und wahrgenommen werden?
- Umsetzung / Welche der erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten des Studiums sind heute noch zentral? Fazit?

Fragebogen

Abschluss

- Angenommen du möchtest einem blinden Musikstudierenden **3 Tipps** im Umgang mit seiner Behinderung im Studium geben. Was würdest du nennen?
- Kannst du dich an den **Abschluss** deiner Ausbildung erinnern? Wie hast du dich gefühlt?
- Das **Allerbeste** am Studium war...

Herzlichen Dank!

Leitfaden: Interview Fachpersonen

(Leitfaden und Orientierungshilfe)

Das Interview dauert etwa 45-60 Minuten. Aus dem Literaturstudium sowie durch Erkundungen und Befragungen von Fachleuten ist eine erste Sammlung von Informationen über Bedürfnisse, Chancen, Möglichkeiten und Grenzen von blinden Musikstudierenden entstanden. Es wird nun überprüft, ob die Angaben aus der Literatur der Wirklichkeit entsprechen: „Was waren die besonderen Bedürfnisse der sehbehinderten Musikstudierenden während der Ausbildung?“ Die als sehr wichtig erscheinenden Aspekte und alle neuen Faktoren werden danach genauer untersucht: Details, Ursachen, Zusammenhänge und Wechselwirkungen sollen besser verstanden werden können. Zum Schluss folgt ein Fragebogen, der alle Bereiche aus der Literatur anspricht, die für das Musikstudium sehgeschädigter Lernender relevant sein können.

Interview Leitfaden

Datum:

Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. In meiner Arbeit – falls ich Sie zitiere - nenne ich Sie (?)

.....

Funktion:

Einstieg:

Motivation und Erinnerung

- Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sehgeschädigte Musikstudierende ausgebildet / begleitet / an Ihrer Schule aufgenommen haben?
- Bitte nennen Sie spontan **1-3 positive Erinnerungen** oder wichtige Erlebnisse aus dieser Zusammenarbeit.
- Kommen Ihnen **kritische Momente** in den Sinn?

Ressourcen / Stärken

- Auf welchen **Stärken** der sehbehinderten Musikstudierenden konnten Sie bauen während dem Studium?
- Sind das **typische Stärken** von sehgeschädigten Studierenden, oder können das auch sehende Lernende von sich sagen?

Hilfsmittel und Anpassungen

Geräte

- Welche **Geräte** und **Hilfen** standen zur Verfügung?
- Gab es spezielle Lehrmittel? Materialien in digitaler Form?
- Wurden Notationen oder Unterlagen in Punktschrift erstellt?
- Wer hat diese Hilfsmittel organisiert?

Räumlichkeiten

- Entsprach die **Raumgestaltung** den besonderen Bedürfnissen der sehgeschädigten Musikstudierenden?
- Wurden spezielle Anpassungen vorgenommen?

Personelles / Beziehungen

- Wie war die **Haltung / Einstellung** der unterrichtenden Lehrpersonen zu dieser Sondersituation?
- Hat der sehbehinderte Musikstudierende Begleitung / **Unterstützung** / individuelle Förderung erhalten? Wenn ja, von wem?
- Wie wurde diese **geplant, organisiert, koordiniert**?
- Wie wurden die Bedürfnisse und Erfordernisse aller und allen Beteiligten **kommuniziert**?
- Gab es **kritische Momente**? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, und was war der Auslöser?
- Die **Mitstudierenden**: Wie war ihre Haltung?
- Sind die sehbehinderten Musikstudierenden **sozial integriert** worden?

- Konnten alle Lernenden **selbstbestimmt** ihre Ziele verfolgen?
- War **gleichberechtigte Zusammenarbeit** möglich?

Unterrichtsinhalte

Wurden alle **Studienfächer** von den sehbehinderten Musikstudierenden belegt?

Unterrichtsgestaltung:

Gab es **Anpassungen** bezüglich

- Unterrichtsform (Einzelunterricht, Frontalunterricht, Projektarbeit...)
- Lernumgebung (Klassenzimmer, Beamereinsatz...)
- Informationsvermittlung (anschaulich, strukturiert, selbsttätig...)
- Ablegen von Examen (Zeitzugabe, mündliches Abfragen...)
- Partizipation / Integration während dem Unterricht
- Wahl der unterrichtenden Lehrpersonen
- Wo war der Erfolg am besten spürbar?
- Gab es Misserfolge oder sonstige Besonderheiten?

Berufsorientierte Bildung

Gab es ein **Heranführen** zu bzw. Informieren über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche für (sehgeschädigte) Musikstudierende?

Erweitertes Curriculum

Gab es das? Was waren die besonderen **Inhalte**?

Stolpersteine / Bedürfnisse

(z.B. soziale Interaktion, Abhängigkeit, Stress, Zeitmanagement...
Beim Lernen, Wahrnehmen, Kommunizieren, in der kognitiven Leistung...
Umweltfaktoren wie Technologie, Organisation, Orientierung und Mobilität...etc.)

Stolpersteine

- **Was** hat den Musikstudierenden Mühe bereitet?

- Was waren die grössten Hindernisse für die begleitenden Fachpersonen und die Musikhochschule?
- Welche **Bereiche** waren vor allem betroffen?

Lösungsansätze

- Was/wer hätte sich **ändern** müssen, damit die Ausgangslage optimal(er) gewesen wäre?
- **Welche** Lösungsansätze waren wirksam?
- Konnten alle Probleme gelöst werden?

Fazit

- Was wären Ihre **Anregungen** an junge sehgeschädigte Musikstudierende, zu diesen Stolpersteinen?
- Was können blinde Musikstudierende tun, damit ihre **Bedürfnisse erkannt** und wahrgenommen werden?
- Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten für blinde Musikstudierende sind heute zentral? **Fazit?**

Fragebogen

Abschluss

- Würden Sie weiterhin sehbehinderten Musikstudierenden eine Chance geben?
Wenn ja, auf jeden Fall? Oder unter welchen Bedingungen?
Wenn nein, warum nicht?
- Angenommen, Sie möchten einem blinden Musikstudierenden **1-3 Tipps** zum Umgang mit seiner Behinderung während des Studiums geben. Was würden Sie nennen?
- Das **Allerbeste** war... (bezogen auf die Ausbildungszeit der sehbehinderten Musikstudierenden)

Herzlichen Dank!

Leitfaden: Interview Englisch

Interview with blind music students and musicians as well as their professors and experts

Warmest thanks for answering the following questions. They will support a study made in Switzerland. Please hand in your answers by May 10, as the study will be finished in June already.

Swiss blind or high graded visually impaired master and bachelor students of music have been asked about the main factors influencing their music studies in a positive and negative way. These results are being compared with the experience of their professors and music experts. The goal of the study is to learn more about the possibilities, chances and limits of blind music students in order to find solutions and new ways to support and enable blind talented students. So far, in Switzerland, there have not been too many blind music students!

Please answer:

- I'm a blind music student / former music student (or high graded visually impaired)
- I'm a professor teaching music (college or university)
- I'm an expert with experience in this area (i.e. supporting a blind music student during his studies, teaching blind learners music on a lower level etc.)

- Please tell me, do you have **positive memories** or a great experience you had during your studies / teaching a blind student.
- Do you also remember any critical moments?

Ressources / strengths

- What are the most important strengths blind music students rely on?
- Do you consider these strengths especially important for blind students or also for seeing learners?

Assistive equipment

- What tools did support? Did you use audiovisuals? Was the information exchanged digitally? Did you have adapted learning material?
- Was Braille music notation used? Could all necessary material be found in libraries, or was it made?
- At the beginning of the studies: was the blind student „technically equipped and able to use all necessary equipment“?

Environment / Classroom

Were any adaptations made?

Personal relations

- Who are / were the main supporting persons during the studies? What was their attitude?
- Can you describe the professor / student relation?
- Did the blind student have an individual / special program? What were the special contents of this?
- Who was responsible for the planning, coordinating and the organisation? How did it work?
- How important were communicative and social skills? Can you give examples?
- Could you (the blind student) set goals self-determined?
- What about the other students: could they support?
- Do you consider “networking” important? For the studies or the time after?

Studies/Curricular program

- Were there any special arrangements or agreements?
- How important was one-to-one tuition?
- What about exams: did you get extra time? Other support?
- In what areas did you feel the most successful?

- Did you have anything like an information about professional possibilities of blind music students?

Difficulties, solutions and strategies

- What do you consider the main difficulties? Please explain in detail, if possible.
- How could you solve problems? What were the main and best-working strategies?
- Where and how/what could the blind students do better? What should they avoid doing or do more?

Conclusion / advice:

The 3 most important things I consider....

- Would you do it again? Why?
- Is there anything I forgot to ask?

Warmest thanks!

I'd like to send you some music! And the results of the study. Please give me your address.

*My address is
Karin Marti-Ludwig
Rosenbergstrasse 13
6300 Zug*

Mobile: 011 79 218 57 51

E-mail: karin.marti-ludwig@bluewin.ch

Information Online-Fragebogen und Fragebogen

In der Online-Zusammenstellung „Kriterienkatalog blinder Musikstudierender“ sind Bereiche und Faktoren aufgelistet, in welchen sehgeschädigte Musikstudierende aufgrund ihrer Seheinschränkung eine besondere Ausgangslage haben können. Eine solche besondere Ausgangslage kann Aufmerksamkeit und individuelle Förderpläne erfordern. Der Fragebogen soll nun aufzeigen, ob diese aus der Literatur zusammengetragenen Kriterien heute für blinde Musikstudierende wirklich von Bedeutung sind.

Ziel des Fragebogens:

Der Fragebogen sucht nach Antworten zu folgenden Fragen:

- Welche der aufgeführten Faktoren sind effektiv wichtig während dem Musikstudium?
- Waren die Faktoren ein Thema für die blinden Musikstudierenden? (Wenn ja, kann im Interview umfassend ergänzt werden: stellten sie eine Ressource dar oder waren sie ein Problem? Inwiefern?)
- Alle standardisiert erfassten Bereiche und Faktoren werden bezüglich Relevanz von Betroffenen und Fachpersonen aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen systematisch eingeschätzt.

Inhaltliche Übersicht (nach ICF):

Der Fragebogen ist in vier Teile gegliedert:

1. Faktoren, welche auf der körperlichen Ebene der Strukturen und Funktionen zu finden sind
2. Faktoren, welche sich vor allem in der Aktivität (Handlung, Durchführung einer Aufgabe) und der Teilhabe (Einbezogenheit, Partizipation) eines Menschen äussern
3. Faktoren, welche an Situationen der Umwelt gebunden sind
4. Faktoren, welche sich auf die befragte Person beziehen

Vorgehen

Der Fragebogen wird von sehgeschädigten Musikstudierenden und Fachpersonen aus dem Umfeld von Musikstudierenden ausgefüllt. Dies kann online geschehen oder im persönlichen Gespräch.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Meine E-Mail-Adresse ist karin.marti-ludwig@bluewin.ch.

Kriterienkatalog blinder Musikstudierender

Seite 1 von 1

Masterarbeit von Karin Marti-Ludwig, HfH Zürich

Es folgen Kriterien, welche für das Musikstudium wichtig sein können. Wie schätzen Sie diese Kriterien aufgrund Ihrer Erfahrung ein ? Bitte beurteilen Sie die Wichtigkeit der folgenden Faktoren für blinde Musikstudierende.

Unwichtig (= 1 Punkt): Das heisst, dieses Kriterium war kein Thema während meinem Musikstudium und ich erachte es allgemein fürs Musikstudium als unwichtig. Von Bedeutung (= 2 Punkte): Das heisst, dieses Kriterium kann allgemein im Musikstudium von Bedeutung sein, war aber für mich kein Thema. Oder: Das Kriterium war für mich persönlich von Bedeutung, aber ich erachte es allgemein als eher unwichtig. Sehr wichtig (= 3 Punkte): Das heisst, dieser Faktor war für mich ein wichtiges Thema, ein zentraler Faktor in meinem Musikstudium (eine Stärke oder eine Schwäche von mir).

1. Körperfunktionen / Körperstrukturen

1.1 Mentale Funktionen

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Aufmerksamkeit und Bewusstsein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kognitive Leistung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spielen ohne Noten: Aufbau von Strategien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eigenaktivität	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kurzzeitgedächtnis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Langzeitgedächtnis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahrnehmungsvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorstellungsvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Abstraktionsvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Organisieren und Planen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeitmanagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Problemlösevermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausdrucksvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbstwahrnehmung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.2. Sinnesfunktionen

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung von Hintergrundgeräuschen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hören: Ortung und Richtungshören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lagesinn und Gleichgewichtssinn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tastsinn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.3. Stimm- und Sprechfunktionen

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.4. Atmungssystem

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Atmung (Lungenfunktion)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausdauerleistung / Belastbarkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

1.5. Bewegung

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Grobmotorik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Feinmotorik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Aktivitäten / Partizipation

2.1. Allgemeines Lernen

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Wahrnehmen und Erfassen von Übersicht und Struktur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive "scannen")	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wahrnehmen und Erfassen von Details	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taktiler Lernen als kompensierende Strategie (Sehschädigung ausgleichend)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auditives Lernen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2. Mengen, Symbole und Dimensionen (Takt, Rhythmus, Notationen....)

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.3. Spracherwerb und Begriffsbildung

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Sprache als Kommunikationsmittel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprache als kompensatorische Strategie (Sehschädigung ausgleichend)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sprache als Denkstrategie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Begriffsbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.4. Lesen und Schreiben

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
			*
Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	☺	☺	☺
Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	☺	☺	☺
Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	☺	☺	☺
Vergrößerungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	☺	☺	☺
Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	☺	☺	☺
Vereinfachende Brailnotenausdrucke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	☺	☺	☺

2.5. Umgang mit Anforderungen

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
			*
Effizienz und Produktivität	☺	☺	☺
Erfolgserwartung der Musikstudierenden	☺	☺	☺
Motivation	☺	☺	☺
Positives Bewältigungsverhalten	☺	☺	☺
Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich....)	☺	☺	☺
Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche....)	☺	☺	☺
Positives Selbstkonzept (ich bin gut im....)	☺	☺	☺
Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann....)	☺	☺	☺

2.6. Kommunikation

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
			*
Sehgeschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	☺	☺	☺

2.7. Bewegung und Mobilität

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
			*
Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	☺	☺	☺
Dirigieren	☺	☺	☺
Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	☺	☺	☺

2.8. Erscheinungsbild, Auftreten

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
			*
Körperpflege, sich stilsicher kleiden...	☺	☺	☺

2.9. Umgang mit Menschen, Interaktion und Kooperation

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
			*
Blickkontakt	☺	☺	☺
Aktive Kontaktnahme	☺	☺	☺
Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	☺	☺	☺
Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	☺	☺	☺
Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	☺	☺	☺
Verantwortung übernehmen	☺	☺	☺

2.10. Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktives Networking im Studium	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Musik als ästhetische Bildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Umweltfaktoren

3.1. Hilfsmittel

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext, Braillezeile etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronischer Daten- / Informationsaustausch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufnahmeggeräte (Notizgeräte)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.2. Umwelt

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hochgradig Sehbehinderte: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wegbewältigung zu den Studienorten / Orientierung am Studienplatz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.3. Positive Einstellung und aktiv unterstützende Haltung der Umwelt

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Familie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Freunde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mitstudierende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Assistenten und Fachkräfte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Unterrichtende Lehrpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
IV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.4 Unterrichtsgestaltung

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
Klare Unterrichtsstruktur, Regelmäßigkeit der Situationen und Bedingungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Überschaubare Gruppengrösse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Personenbezogene Faktoren

4.1. Soziale Kompetenz

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbständigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kontaktfreude	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Flexibilität und Toleranz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einfühlungsvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fleiss und Engagement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kritikfähigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.2. Ausbildung

1 = unwichtig, 2 = von Bedeutung, 3 = sehr wichtig

	1	2	3
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Persönliche Angaben

Bitte beantworten Sie folgende Fragen mit "ja" oder "nein"

	ja	nein
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin bis 30 Jahre alt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin 30 bis 50 Jahre alt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin 50 bis 70 Jahre alt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin noch musikstudierend	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich arbeite als Musiker / Musikerin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich unterrichte Musik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich übe zusätzlich noch einen anderen Beruf aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Online-Fragebogen: Zusammenfassung Musikstudierende (M)

question tool

Reports > Kriterienkatalog blinder Musikstudierender > Summary

Summary Details Export

Summary: Kriterienkatalog blinder Musikstudierender [View Responses](#)

Pages: 1 to 1 of 1 [Go](#) Filter: None [Edit](#)
 Options: Show Open Ended Questions, Show Full Text

Total Responses: 6 Report Time: 05.05.2010 15:27:48 Apply to All: [Pie](#) [Bar](#) [Donut](#) [Line](#) [Table](#) [Print](#)

[Surveys](#) [Reports](#) [Invitations](#) [Libraries](#) [Users](#) [Profile](#) [Support](#) [Logout](#)

[Pie](#) [Bar](#) [Donut](#) [Line](#) [Table](#) [Print](#) [Save Graph](#)

1.1 Mentale Funktionen

	1	2	3
Aufmerksamkeit und Bewusstsein	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Kognitive Leistung	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Spielen ohne Noten: Aufbau von Strategien	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Eigenaktivität	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Kurzzeitgedächtnis	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Langzeitgedächtnis	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Wahrnehmungsvermögen	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Vorstellungsvermögen	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Abstraktionsvermögen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Organisieren und Planen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Zeitmanagement	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Problemlösevermögen	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%
Ausdrucksvermögen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Selbstwahrnehmung	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%

1.2. Sinnesfunktionen

	1	2	3
Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung von Hintergrundgeräuschen)	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Hören: Ortung und Richtungshören	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Lagesinn und Gleichgewichtssinn	1 16.67%	4 66.67%	1 16.67%
Tastsinn	1 16.67%	0 0.00%	5 83.33%
Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	2 33.33%	3 50.00%	1 16.67%

1.3. Stimm- und Sprechfunktionen

	1	2	3
Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%

1.4. Atmungssystem

	1	2	3

Atmung (Lungenfunktion)	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Ausdauerleistung / Belastbarkeit	0 0.00%	0 0.00%	6 100%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

1.5. Bewegung

	1	2	3
Grobmotorik	0 0.00%	5 83.33%	1 16.67%
Feinmotorik	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.1. Allgemeines Lernen

	1	2	3
Wahrnehmen und Erfassen von Übersicht und Struktur	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive "scannen")	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Wahrnehmen und Erfassen von Details	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Taktiler Lernen als kompensierende Strategie (Sehschädigung ausgleichend)	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%
Auditives Lernen	0 0.00%	0 0.00%	6 100%

2.2. Mengen, Symbole und Dimensionen (Takt, Rhythmus, Notationen....)

	1	2	3
Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%

2.3. Spracherwerb und Begriffsbildung

	1	2	3
Sprache als Kommunikationsmittel	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Sprache als kompensatorische Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Sprache als Denkstrategie	1 16.67%	2 33.33%	3 50.00%
Begriffsbildung	1 16.67%	0 0.00%	5 83.33%

2.4. Lesen und Schreiben

	1	2	3
Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	2 33.33%	1 16.67%	3 50.00%
Vergößerungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	2 33.33%	1 16.67%	3 50.00%
Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%
Vereinfachende Brailnoten ausdrücke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	2 33.33%	1 16.67%	3 50.00%

2.5. Umgang mit Anforderungen

	1	2	3
Effizienz und Produktivität	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Erfolgserwartung der Musikstudierenden	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Motivation	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Positives Bewältigungsverhalten	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich....)	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche....)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Positives Selbstkonzept (ich bin gut im....)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann.....)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.6. Kommunikation

	1	2	3
Seherschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.7. Bewegung und Mobilität

	1	2	3
Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Dirigieren	1 16.67%	2 33.33%	3 50.00%
Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	1 16.67%	3 50.00%	2 33.33%

2.8. Erscheinungsbild, Auftreten

	1	2	3
Körperpflege, sich stilsicher kleiden...	0 0.00%	0 0.00%	6 100%

2.9. Umgang mit Menschen, Interaktion und Kooperation

	1	2	3
Blickkontakt	1 16.67%	3 50.00%	2 33.33%
Aktive Kontaktnahme	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Verantwortung übernehmen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%

2.10. Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

	1	2	3
Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	1 16.67%	2 33.33%	3 50.00%
Aktives Networking im Studium	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Musik als ästhetische Bildung	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%

3.1. Hilfsmittel

	1	2	3
PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext , Braillezeile etc.)	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Elektronischer Daten- / Informationsaustausch	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%
Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	1 16.67%	0 0.00%	5 83.33%
Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	3 50.00%	0 0.00%	3 50.00%
Aufnahmegeräte (Notizgeräte)	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%

3.2. Umwelt

	1	2	3
Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	2 33.33%	4 66.67%	0 0.00%
Hochgradig Sehbehinderte: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	2 33.33%	3 50.00%	1 16.67%
Wegbewältigung zu den Studienorten / Orientierung am Studienplatz	1 16.67%	3 50.00%	2 33.33%

3.3. Positive Einstellung und aktiv unterstützende Haltung der Umwelt

	1	2	3
Familie	0 0.00%	3 50.00%	3 50.00%
Freunde	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Mitstudierende	2 33.33%	2 33.33%	2 33.33%
Persönliche Assistenten und Fachkräfte	2 33.33%	4 66.67%	0 0.00%
Unterrichtende Lehrpersonen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Schulleitung	1	3	2

	16.67%	50.00%	33.33%
Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	3 50.00%	1 16.67%	2 33.33%
IV	2 33.33%	1 16.67%	3 50.00%

3.4 Unterrichtsgestaltung

	1	2	3
Klare Unterrichtsstruktur, Regelmäßigkeit der Situationen und Bedingungen	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor....	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%
Überschaubare Gruppengröße	1 16.67%	3 50.00%	2 33.33%
Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	1 16.67%	2 33.33%	3 50.00%
Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	2 33.33%	0 0.00%	4 66.67%
Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	2 33.33%	3 50.00%	1 16.67%
Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%

4.1. Soziale Kompetenz

	1	2	3
Selbstständigkeit	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Kontaktfreude	1 16.67%	1 16.67%	4 66.67%

Flexibilität und Toleranz	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	0 0.00%	2 33.33%	4 66.67%
Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Einfühlungsvermögen	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%
Fleiss und Engagement	0 0.00%	0 0.00%	6 100%
Kritikfähigkeit	0 0.00%	1 16.67%	5 83.33%

4.2. Ausbildung

	1	2	3
Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	0 0.00%	4 66.67%	2 33.33%

Bitte beantworten Sie folgende Fragen mit "ja" oder "nein"

	ja	nein
Ich bin bis 30 Jahre alt	2 33.33%	4 66.67%
Ich bin 30 bis 50 Jahre alt	4 66.67%	2 33.33%
Ich bin 50 bis 70 Jahre alt	0 0.00%	6 100%
Ich bin noch musikstudierend	0 0.00%	6 100%
Ich arbeite als Musiker / Musikerin	6 100%	0 0.00%
Ich unterrichte Musik	5 83.33%	1 16.67%
Ich übe zusätzlich noch einen anderen Beruf aus	2 33.33%	4 66.67%

Online-Fragebogen: Zusammenfassung ehemals

Musikstudierende (E)

question tool

Reports > Kriterienkatalog für blinde ehemals musikstudierende Fachpersonen > Summary

Summary Details Export

Summary: Kriterienkatalog für blinde ehemals musikstudierende Fachpersonen [View Responses](#)

Pages: 1 to 1 of 1 [Go](#) Filter: None Options: Show Open Ended Questions, Show Full Text [Edit](#)

Total Responses: 3 Report Time: 05.05.2010 15:22:31 Apply to All: [Pie](#) [Bar](#) [Donut](#) [Line](#) [Table](#) [Print](#)

[Pie](#) [Bar](#) [Donut](#) [Line](#) [Table](#) [Print](#) [Save Graph](#)

1.1 Mentale Funktionen

	1	2	3
Aufmerksamkeit und Bewusstsein	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Kognitive Leistung	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Spielen ohne Noten: Aufbau von Strategien	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Eigenaktivität	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Kurzzeitgedächtnis	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Langzeitgedächtnis	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Wahrnehmungsvermögen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Vorstellungsvermögen	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Abstraktionsvermögen	1 33.33%	2 66.67%	0 0.00%
Organisieren und Planen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Zeitmanagement	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Problemlösevermögen	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Ausdrucksvermögen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Selbstwahrnehmung	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%

1.2. Sinnesfunktionen

	1	2	3
Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung von Hintergrundgeräuschen)	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Hören: Ortung und Richtungshören	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Lagesinn und Gleichgewichtssinn	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Tastsinn	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

1.3. Stimm- und Sprechfunktionen

	1	2	3
Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	1 33.33%	2 66.67%	0 0.00%
Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

1.4. Atmungssystem

	1	2	3

Atmung (Lungenfunktion)	1 33.33%	2 66.67%	0 0.00%
Ausdauerleistung / Belastbarkeit	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%

1.5. Bewegung

	1	2	3
Grobmotorik	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Feinmotorik	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

2.1. Allgemeines Lernen

	1	2	3
Wahrnehmen und Erfassen von Übersicht und Struktur	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive "scannen")	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Wahrnehmen und Erfassen von Details	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Taktiler Lernen als kompensierende Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	0 0.00%	3 100%	0 0.00%
Auditives Lernen	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%

2.2. Mengen, Symbole und Dimensionen (Takt, Rhythmus, Notationen....)

	1	2	3
Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

2.3. Spracherwerb und Begriffsbildung

	1	2	3
Sprache als Kommunikationsmittel	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Sprache als kompensatorische Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Sprache als Denkstrategie	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Begriffsbildung	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

2.4. Lesen und Schreiben

	1	2	3
Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Vergößerungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Vereinfachende Brailnoten ausdrücke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%

2.5. Umgang mit Anforderungen

	1	2	3
Effizienz und Produktivität	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Erfolgserwartung der Musikstudierenden	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Motivation	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Positives Bewältigungsverhalten	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich....)	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche....)	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Positives Selbstkonzept (ich bin gut im....)	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann.....)	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.6. Kommunikation

	1	2	3
Sehschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.7. Bewegung und Mobilität

	1	2	3
Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Dirigieren	3 100%	0 0.00%	0 0.00%
Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	0 0.00%	3 100%	0 0.00%

2.8. Erscheinungsbild, Auftreten

	1	2	3
Körperpflege, sich stilsicher kleiden...	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

2.9. Umgang mit Menschen, Interaktion und Kooperation

	1	2	3
Blickkontakt	2 66.67%	0 0.00%	1 33.33%
Aktive Kontaktnahme	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	2 66.67%	0 0.00%	1 33.33%
Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Verantwortung übernehmen	0 0.00%	0 0.00%	3 100%

2.10. Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

	1	2	3
Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Aktives Networking im Studium	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Musik als ästhetische Bildung	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

3.1. Hilfsmittel

	1	2	3
PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext , Braillezeile etc.)	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Elektronischer Daten- / Informationsaustausch	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	1 33.33%	1 33.33%	1 33.33%
Aufnahmegeräte (Notizgeräte)	0 0.00%	0 0.00%	3 100%

3.2. Umwelt

	1	2	3
Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	2 66.67%	0 0.00%	1 33.33%
Hochgradig Sehbehinderte: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Wegbewältigung zu den Studienorten / Orientierung am Studienplatz	0 0.00%	0 0.00%	3 100%

3.3. Positive Einstellung und aktiv unterstützende Haltung der Umwelt

	1	2	3
Familie	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Freunde	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Mitstudierende	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Persönliche Assistenten und Fachkräfte	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Unterrichtende Lehrpersonen	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Schulleitung	0	1	2

	0.00%	33.33%	66.67%
Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
IV	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%

3.4 Unterrichtsgestaltung

	1	2	3
Klare Unterrichtsstruktur, Regelmäßigkeit der Situationen und Bedingungen	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor....	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	1 33.33%	0 0.00%	2 66.67%
Überschaubare Gruppengröße	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	0 0.00%	2 66.67%	1 33.33%
Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	0 0.00%	0 0.00%	3 100%

4.1. Soziale Kompetenz

	1	2	3
Selbständigkeit	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Kontaktfreude	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

Flexibilität und Toleranz	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Einfühlungsvermögen	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%
Fleiss und Engagement	0 0.00%	0 0.00%	3 100%
Kritikfähigkeit	0 0.00%	1 33.33%	2 66.67%

4.2. Ausbildung

	1	2	3
Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	2 66.67%	0 0.00%	1 33.33%

Online-Fragebogen: Zusammenfassung Fachpersonen (FH + F)

question tool

Reports > Kriterienkatalog blinder Musikstudierender für Fachpersonen > Summary

Summary Details Export

Summary: Kriterienkatalog blinder Musikstudierender für Fachpersonen [View Responses](#)

Pages: 1 to 1 of 1 [Go](#) Filter: None Options: Show Open Ended Questions, Show Full Text [Edit](#)

Total Responses: 9 Report Time: 05.05.2010 15:34:00 Apply to All: [Pie](#) [Bar](#) [Donut](#) [Line](#) [Table](#) [Print](#)

[Pie](#) [Bar](#) [Donut](#) [Line](#) [Table](#) [Print](#) [Save Graph](#)

1.1 Mentale Funktionen

	1	2	3
Aufmerksamkeit und Bewusstsein	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Kognitive Leistung	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Spielen ohne Noten: Aufbau von Strategien	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%
Eigenaktivität	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Kurzzeitgedächtnis	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Langzeitgedächtnis	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Wahrnehmungsvermögen	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Vorstellungsvermögen	1 11.11%	1 11.11%	7 77.78%
Abstraktionsvermögen	1 11.11%	2 22.22%	6 66.67%
Organisieren und Planen	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Zeitmanagement	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Problemlösevermögen	0 0.00%	5 55.56%	4 44.44%
Ausdrucksvermögen	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Selbstwahrnehmung	0	2	7

1.2. Sinnesfunktionen

	1	2	3
Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung von Hintergrundgeräuschen)	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%
Hören: Ortung und Richtungshören	1 11.11%	1 11.11%	7 77.78%
Lagesinn und Gleichgewichtssinn	3 33.33%	4 44.44%	2 22.22%
Tastsinn	2 22.22%	2 22.22%	5 55.56%
Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	2 22.22%	5 55.56%	2 22.22%

1.3. Stimm- und Sprechfunktionen

	1	2	3
Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	1 11.11%	5 55.56%	3 33.33%
Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	2 22.22%	4 44.44%	3 33.33%
Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	2 22.22%	5 55.56%	2 22.22%
Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	2 22.22%	4 44.44%	3 33.33%

1.4. Atmungssystem

	1	2	3

Atmung (Lungenfunktion)	1 11.11%	3 33.33%	5 55.56%
Ausdauerleistung / Belastbarkeit	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

1.5. Bewegung

	1	2	3
Grobmotorik	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Feinmotorik	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%
Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%

2.1. Allgemeines Lernen

	1	2	3
Wahrnehmen und Erfassen von Übersicht und Struktur	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive "scannen")	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Wahrnehmen und Erfassen von Details	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Taktiler Lernen als kompensierende Strategie (Sehgeschädigung ausgleichend)	1 11.11%	5 55.56%	3 33.33%
Auditives Lernen	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

2.2. Mengen, Symbole und Dimensionen (Takt, Rhythmus, Notationen....)

	1	2	3
Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

2.3. Spracherwerb und Begriffsbildung

	1	2	3
Sprache als Kommunikationsmittel	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Sprache als kompensatorische Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Sprache als Denkstrategie	0 0.00%	6 66.67%	3 33.33%
Begriffsbildung	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%

2.4. Lesen und Schreiben

	1	2	3
Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%
Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	2 22.22%	1 11.11%	6 66.67%
Vergößerungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	2 22.22%	3 33.33%	4 44.44%
Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	2 22.22%	1 11.11%	6 66.67%
Vereinfachende Brailnoten ausdrücke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	2 22.22%	4 44.44%	3 33.33%

2.5. Umgang mit Anforderungen

	1	2	3
Effizienz und Produktivität	0 0.00%	7 77.78%	2 22.22%
Erfolgserwartung der Musikstudierenden	1 11.11%	6 66.67%	2 22.22%
Motivation	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Positives Bewältigungsverhalten	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich....)	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche....)	0 0.00%	5 55.56%	4 44.44%
Positives Selbstkonzept (ich bin gut im....)	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann.....)	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.6. Kommunikation

	1	2	3
Sehschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

 Pie Bar Donut Line Table Print Save Graph

2.7. Bewegung und Mobilität

	1	2	3
Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Dirigieren	3 33.33%	6 66.67%	0 0.00%
Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	1 11.11%	6 66.67%	2 22.22%

2.8. Erscheinungsbild, Auftreten

	1	2	3
Körperpflege, sich stilvoller kleiden...	1 11.11%	5 55.56%	3 33.33%

2.9. Umgang mit Menschen, Interaktion und Kooperation

	1	2	3
Blickkontakt	2 22.22%	6 66.67%	1 11.11%
Aktive Kontaktnahme	0 0.00%	7 77.78%	2 22.22%
Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	2 22.22%	6 66.67%	1 11.11%
Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Verantwortung übernehmen	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

2.10. Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

	1	2	3
Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	0 0.00%	5 55.56%	4 44.44%
Aktives Networking im Studium	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Musik als ästhetische Bildung	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%

3.1. Hilfsmittel

	1	2	3
PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext , Braillezeile etc.)	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%
Elektronischer Daten- / Informationsaustausch	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	2 22.22%	3 33.33%	4 44.44%
Aufnahmegeräte (Notizgeräte)	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%

3.2. Umwelt

	1	2	3
Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	3 33.33%	4 44.44%	2 22.22%
Hochgradig Sehbehinderte: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	2 22.22%	5 55.56%	2 22.22%
Wegbewältigung zu den Studienorten / Orientierung am Studienplatz	1 11.11%	5 55.56%	3 33.33%

3.3. Positive Einstellung und aktiv unterstützende Haltung der Umwelt

	1	2	3
Familie	0 0.00%	3 33.33%	6 66.67%
Freunde	0 0.00%	5 55.56%	4 44.44%
Mitstudierende	0 0.00%	6 66.67%	3 33.33%
Persönliche Assistenten und Fachkräfte	0 0.00%	6 66.67%	3 33.33%
Unterrichtende Lehrpersonen	0 0.00%	0 0.00%	9 100%
Schulleitung	1	3	5

	11.11%	33.33%	55.56%
Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	2 22.22%	5 55.56%	2 22.22%
IV	1 11.11%	6 66.67%	2 22.22%

3.4 Unterrichtsgestaltung

	1	2	3
Klare Unterrichtsstruktur, Regelmäßigkeit der Situationen und Bedingungen	0 0.00%	7 77.78%	2 22.22%
Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	0 0.00%	6 66.67%	3 33.33%
Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor....	0 0.00%	7 77.78%	2 22.22%
Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	0 0.00%	6 66.67%	3 33.33%
Überschaubare Gruppengröße	2 22.22%	7 77.78%	0 0.00%
Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	1 11.11%	5 55.56%	3 33.33%
Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%
Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	2 22.22%	7 77.78%	0 0.00%
Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	0 0.00%	2 22.22%	7 77.78%

4.1. Soziale Kompetenz

	1	2	3
Selbständigkeit	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Kontaktfreude	1 11.11%	4 44.44%	4 44.44%

Flexibilität und Toleranz	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Einfühlungsvermögen	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%
Fleiss und Engagement	0 0.00%	1 11.11%	8 88.89%
Kritikfähigkeit	0 0.00%	4 44.44%	5 55.56%

4.2. Ausbildung

	1	2	3
Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	2 22.22%	3 33.33%	4 44.44%

Online-Fragebogen: Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

Diese tabellarische Darstellung umfasst alle Zielgruppen und zeigt die quantitative Auswertung der Online-Befragung auf, die Reihenfolge der Auflistung entspricht dem Referenzsystem und dem Fragebogen. Die Einschätzungen der Fachpersonen FH und F werden bei der quantitativen Auswertung des Fragebogens zusammengefasst, weil keine relevanten Unterschiede feststellbar sind.

Kriterien, welche in der Online-Befragung als „sehr wichtig“ bewertet wurden, erhalten jeweils 2 Punkte.

Die Bewertung „von Bedeutung“ wird mit einem Punkt, „unwichtige“ Kriterien mit null Punkten versehen.

Bei 18 ausgefüllten Fragebogen ergibt das eine mögliche Gesamtpunktzahl von 36 Punkten. Die Darstellung zeigt also die Ergebnisse der Erhebung der Stichproben folgender Zielgruppen:

M: Musikstudierende (6)

E: ehemals Musikstudierende (3)

FH+F: Fachpersonen von Hochschulen und verschiedene Fachpersonen (5+4)

Kategorie	Kriterium	M (12)	E (6)	FH+F (18)	Insgesamt von 36
1.1	Aufmerksamkeit und Bewusstsein	12	6	15	33
	Kognitive Leistung	11	4	14	29
	Spiele ohne Noten: Aufbau von Strategien	10	4	16	30
	Eigenaktivität	11	4	12	27
	Kurzzeitgedächtnis	11	6	17	34
	Langzeitgedächtnis	11	5	17	33
	Wahrnehmungsvermögen	12	5	17	34
	Vorstellungsvermögen	9	4	15	28
	Abstraktionsvermögen	11	2	14	27
	Organisieren und Planen	11	5	15	31
	Zeitmanagement	12	5	14	31
	Problemlösevermögen	9	6	13	28
	Ausdrucksvermögen	11	5	17	33
	Selbstwahrnehmung	11	4	16	31
	Durchschnittswert dieser Kategorie				30.6
1.2	Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	12	6	17	35
	Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung von Hintergrundgeräuschen)	12	6	16	34
	Hören: Ortung und Richtungshören	10	5	15	30
	Lagesinn und Gleichgewichtssinn	6	3	8	17
	Tastsinn	10	3	12	25
	Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	5	5	9	19
	Durchschnittswert dieser Kategorie				26.6
1.3	Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	11	4	12	27
	Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	11	2	11	24
	Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	11	6	10	27
	Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	10	3	9	22
	Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	10	5	10	25
	Durchschnittswert dieser Kategorie				25
1.4	Atmung (Lungenfunktion)	10	2	13	25
	Ausdauerleistung / Belastbarkeit	12	4	14	30

	Durchschnittswert dieser Kategorie				26.5
1.5	Grobmotorik	7	4	12	23
	Feinmotorik	10	6	16	32
	Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	10	5	16	31
	Durchschnittswert dieser Kategorie				28.6
2.1	Wahrnehmen und Erfassen von Übersicht und Struktur	12	6	17	35
	Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive „scannen“)	10	5	15	30
	Wahrnehmen und Erfassen von Details	12	5	17	34
	Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	9	3	15	27
	Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	11	3	15	29
	Taktiler Lernen als kompensierende Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	9	3	11	23
	Auditives Lernen	12	4	14	30
	Durchschnittswert dieser Kategorie				29.7
2.2	Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	10	5	14	29
	Durchschnittswert dieser Kategorie				29
2.3	Sprache als Kommunikationsmittel	11	4	14	29
	Sprache als kompensatorische Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	11	5	14	30
	Sprache als Denkstrategie	8	6	12	26
	Begriffsbildung	10	5	12	27
	Durchschnittswert dieser Kategorie				28
2.4	Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	12	5	16	33
	Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	11	3	14	28
	Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	7	6	13	26
	Vergrößerungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	7	4	11	22
	Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	9	6	13	28
	Vereinfachende Brailnoten ausdrücke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	7	3	10	20
	Durchschnittswert dieser Kategorie				26.2
2.5	Effizienz und Produktivität	11	5	11	27
	Erfolgserwartung der Musikstudierenden	11	4	10	25
	Motivation	12	5	17	34
	Positives Bewältigungsverhalten	11	6	15	32
	Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich...)	10	5	15	30
	Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche...)	11	4	13	28
	Positives Selbstkonzept (ich bin gut im)	11	4	15	30
	Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann...)	11	5	14	30
	Durchschnittswert dieser Kategorie				29.5
2.6	Seherschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	11	5	14	30
	Durchschnittswert dieser Kategorie				30
2.7	Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	10	5	14	29
	Dirigieren	8	0	6	14
	Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	7	3	10	20
	Durchschnittswert dieser Kategorie				21
2.8	Körperpflege, sich stilvoller kleiden...	12	5	11	28
	Durchschnittswert dieser Kategorie				28
2.9	Blickkontakt	7	2	8	17
	Aktive Kontaktnahme	10	5	11	26
	Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	9	2	8	19
	Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	10	5	12	27

	Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	9	5	12	26
	Verantwortung übernehmen	11	6	14	31
	Durchschnittswert dieser Kategorie				24.3
2.10	Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	8	4	13	25
	Aktives Networking im Studium	10	5	15	30
	Musik als ästhetische Bildung	9	5	15	29
	Durchschnittswert dieser Kategorie				28
3.1	PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext, Braillezeile etc.)	11	6	16	33
	Elektronischer Daten-/Informationsaustausch	9	6	15	30
	Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	10	6	15	31
	Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	6	3	11	20
	Aufnahmegeräte (Notizgeräte)	9	6	15	30
	Durchschnittswert dieser Kategorie				28.8
3.2	Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	4	2	8	14
	Hochgradig Sehbehindert: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	5	5	9	19
	Wegbewältigung zu den Studienorten/ Orientierung am Studienplatz	7	6	11	24
	Durchschnittswert dieser Kategorie				19
3.3	Familie	9	6	15	30
	Freunde	10	5	13	28
	Mitstudierende	6	5	12	23
	Persönliche Assistenten und Fachkräfte	4	3	12	19
	Unterrichtende Lehrpersonen	11	6	18	35
	Schulleitung	7	5	13	25
	Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	5	4	9	18
	IV	7	4	10	21
	Durchschnittswert dieser Kategorie				24.6
3.4	Klare Unterrichtsstruktur, Regelmässigkeit der Situationen und Bedingungen	12	4	11	27
	Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	12	4	12	28
	Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor	11	5	11	27
	Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	9	4	12	25
	Ueberschaubare Gruppengrösse	7	5	7	19
	Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	10	5	12	27
	Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	8	5	11	24
	Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	8	5	12	25
	Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	5	3	7	15
	Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	11	6	16	33
	Durchschnittswert dieser Kategorie				22.6
4.1	Selbstständigkeit	12	5	17	34
	Kontaktfreude	9	5	12	26
	Flexibilität und Toleranz	11	5	14	30
	Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	10	5	14	29
	Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	11	5	14	30
	Einfühlungsvermögen	11	5	14	30
	Fleiss und Engagement	12	6	17	35
	Kritikfähigkeit	11	5	14	30
	Durchschnittswert dieser Kategorie				30.5
4.2	Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	8	2	11	21
	Durchschnittswert dieser Kategorie				21

Online-Fragebogen: Darstellung der Ergebnisse in Prozent

Diese tabellarische Darstellung umfasst alle Zielgruppen und zeigt die Gewichtung der Antworten in Prozent. Diese quantitative Auswertung erlaubt einfache Vergleiche, ist aber aufgrund der kleinen Stichprobe mit äusserster Vorsicht zu verwenden.

Die Darstellung zeigt also die Ergebnisse der Erhebung der Stichproben folgender Zielgruppen:

M: Musikstudierende (6)

E: ehemals Musikstudierende (3)

FH+F: Fachpersonen von Hochschulen und verschiedene Fachpersonen (5+4)

Kat.	Kriterium	M	E	FH+F	Total
1.1	Aufmerksamkeit und Bewusstsein	100	100	83.3	283.3
	Kognitive Leistung	91.5	66.5	77.7	235.7
	Spiele ohne Noten: Aufbau von Strategien	83.3	66.5	88.9	238.7
	Eigenaktivität	91.5	66.5	66.5	224.5
	Kurzzeitgedächtnis	91.5	100	94.4	285.9
	Langzeitgedächtnis	91.5	83.3	94.4	285.9
	Wahrnehmungsvermögen	100	83.3	94.4	277.7
	Vorstellungsvermögen	75	66.5	83.3	224.8
	Abstraktionsvermögen	91.5	33.3	77.7	202.5
	Organisieren und Planen	91.5	83.3	83.3	258.1
	Zeitmanagement	100	83.3	77.7	261
	Problemlösevermögen	75	100	72.2	247.2
	Ausdrucksvermögen	91.5	83.3	94.4	269.2
	Selbstwahrnehmung	91.5	66.5	88.9	156.9
1.2	Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	100	100	94.4	294.4
	Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung von Hintergrundgeräuschen)	100	100	88.9	288.9
	Hören: Ortung und Richtungshören	83.3	83.3	83.3	266.6
	Lagesinn und Gleichgewichtssinn	50	50	44.4	144.4
	Tastsinn	83.3	50	66.5	199.8
	Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	41.6	83.3	50	174.9
1.3	Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	91.5	66.5	66.5	224.5
	Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	91.5	33.3	61.1	185.9
	Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	91.5	100	55.5	247
	Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	83.3	50	50	183.3
	Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	83.3	83.3	55.5	222.1
1.4	Atmung (Lungenfunktion)	83.3	33.3	72.2	188.8
	Ausdauerleistung / Belastbarkeit	100	66.5	77.7	244.2
1.5	Grobmotorik	58.3	66.5	66.5	191.3
	Feinmotorik	83.3	100	88.9	272.2
	Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	83.3	83.3	88.9	255.5
2.1	Wahrnehmen und Erfassen von Uebersicht und Struktur	100	100	94.4	294.4
	Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive „scannen“)	83.3	83.3	83.3	249.9
	Wahrnehmen und Erfassen von Details	100	83.3	94.4	277.7
	Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	75	50	83.3	208.3
	Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	91.5	50	83.3	224.8
	Taktiler Lernen als kompensierende Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	75	50	61.1	186.1
	Auditiver Lernen	100	66.5	77.7	244.2
2.2	Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	83.3	83.3	77.7	244.3
2.3	Sprache als Kommunikationsmittel	91.5	66.5	77.7	235.7
	Sprache als kompensatorische Strategie (Seherschädigung ausgleichend)	91.5	83.3	77.7	252.5

	Sprache als Denkstrategie	67	100	66.5	233.5
	Begriffsbildung	83.3	83.3	66.5	233.1
2.4	Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	100	83.3	88.9	272.2
	Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	91.5	50	77.7	219.2
	Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	58.3	100	72.2	230.5
	Vergrosserungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	58.3	66.5	61.1	185.9
	Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	75	100	72.2	247.2
	Vereinfachende BrailLENotenausdrucke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	58.3	50	55.55	163.8
2.5	Effizienz und Produktivität	91.5	83.3	61.1	235.9
	Erfolgserwartung der Musikstudierenden	91.5	66.5	55.55	213.5
	Motivation	100	83.3	94.4	277.7
	Positives Bewältigungsverhalten	91.5	100	83.3	274.8
	Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich...)	83.3	83.3	83.3	249.9
	Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche....)	91.5	66.5	72.2	230.2
	Positives Selbstkonzept (ich bin gut im)	91.5	66.5	83.3	241.3
	Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann....)	91.5	83.3	77.7	252.5
2.6	Sehschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	91.5	83.3	77.7	252.5
2.7	Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	83.3	83.3	77.7	244.3
	Dirigieren	67	0	33.3	100.3
	Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	58.3	50	55.55	163.8
2.8	Körperpflege, sich stilicher kleiden...	83.30	83.3	61.1	227.7
2.9	Blickkontakt	58.3	33.3	44.4	136
	Aktive Kontaktnahme	83.3	83.3	61.1	227.7
	Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	75	33.3	44.4	152.7
	Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	83.3	83.3	66.5	158.1
	Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	75	83.3	66.5	224.8
	Verantwortung übernehmen	91.5	100	77.7	269.2
2.10	Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	67	66.5	72.2	205.7
	Aktives Networking im Studium	83.3	83.3	83.3	249.9
	Musik als ästhetische Bildung	75	83.3	83.3	241.6
3.1	PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext, Braillezeile etc.)	91.5	100	88.9	280.4
	Elektronischer Daten-/Informationsaustausch	75	100	83.3	258.3
	Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	83.3	100	83.3	266.6
	Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	50	50	61.1	161.1
	Aufnahmegeräte (Notizgeräte)	75	100	83.3	258.3
3.2	Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	33.3	33.3	44.4	111
	Hochgradig Sehbehindert: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	51.66	83.3	50	184.9
	Wegbewältigung zu den Studienorten/ Orientierung am Studienplatz	58.3	100	61.1	219.4
3.3	Familie	75	100	83.3	258.3
	Freunde	83.3	83.3	72.2	238.8
	Mitstudierende	50	83.3	66.5	199.8
	Persönliche Assistenten und Fachkräfte	33.3	50	66.5	149.8
	Unterrichtende Lehrpersonen	91.5	100	100	291.5
	Schulleitung	58.3	83.3	72.2	213.8
	Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	41.66	66.5	50	158.1
	IV	58.3	66.5	55.55	180.3
3.4	Klare Unterrichtsstruktur, Regelmässigkeit der Situationen und Bedingungen	83.30	66.5	61.1	210.9
	Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	100	66.5	66.5	233
	Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor	91.5	83.3	61.1	235.9
	Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	75	66.5	66.5	208
	Ueberschaubare Gruppengrösse	58.3	83.3	38.9	180.5
	Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	83.3	83.3	66.5	233.1

	Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	67	83.3	61.1	211.4
	Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	67	83.3	66.5	216.8
	Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	41.6	50	38.9	130.5
	Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	91.5	100	88.9	280.4
4.1	Selbständigkeit	100	83.3	94.4	277.7
	Kontaktfreude	75	83.3	66.5	224.8
	Flexibilität und Toleranz	91.5	83.3	77.7	252.5
	Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	83.3	83.3	77.7	244.3
	Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	91.5	83.3	77.7	252.5
	Einfühlungsvermögen	91.5	83.3	77.7	252.5
	Fleiss und Engagement	100	100	94.4	294.4
	Kritikfähigkeit	91.5	83.3	77.7	252.5
4.2	Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	67	33.3	61.1	161.4

Online-Fragebogen : Darstellung der Ergebnisse nach Bedeutsamkeit

Kriterien, welche in der Online-Befragung als „sehr wichtig“ bewertet wurden, erhalten jeweils 2 Punkte. Die Bewertung „von Bedeutung“ wird mit einem Punkt, „unwichtige“ Kriterien mit null Punkten versehen. Bei 18 ausgefüllten Fragebogen ergibt das eine mögliche Gesamtpunktzahl von 36 Punkten. Die Darstellung nach ihrer Bedeutsamkeit zeigt die Ergebnisse der Stichproben folgender Zielgruppen:

M: Musikstudierende (6)

E: ehemals Musikstudierende (3)

FH+F: Fachpersonen von Hochschulen und verschiedene Fachpersonen (5+4)

Kriterium	von 36
Hören: Unterscheidung von Herkunftsort, Tonhöhe, Lautstärke und Qualität	35
Wahrnehmen und Erfassen von Uebersicht und Struktur	35
Unterrichtende Lehrpersonen	35
Fleiss und Engagement	35
Kurzzeitgedächtnis	34
Wahrnehmungsvermögen	34
Hören: Auditive Differenzierung (z.B. Abgrenzung v.Hintergrundgeräuschen)	34
Wahrnehmen und Erfassen von Details	34
Motivation	34
Selbständigkeit	34
Aufmerksamkeit und Bewusstsein	33
Langzeitgedächtnis	33
Ausdrucksvermögen	33
Tonaufnahmen zur akustischen Unterstützung, Kontrolle und Grobanalyse	33
PC-Nutzung (inkl. Jaws, Zoomtext, Braillezeile etc.)	33
Blindenspezifische Techniken wie Lebenspraktische Fertigkeiten, Orientierung und Mobilität, Braille oder Low-Vision-Training werden selbstverantwortlich vom Studierenden erworben bzw. vorausgesetzt	33
Feinmotorik	32
Positives Bewältigungsverhalten	32
Zeitmanagement	31
Organisieren und Planen	31
Zeitmanagement	31
Selbstwahrnehmung	31
Kontrolle und Koordination von Bewegungsmustern	31
Verantwortung übernehmen	31
Angepasste Kursunterlagen (Datenträger, Tonträger etc.)	31
Spiele ohne Noten: Aufbau von Strategien	30
Hören: Ortung und Richtungshören	30
Ausdauerleistung / Belastbarkeit	30
Wahrnehmen und Erfassen von Inhalten (inklusive „scannen“)	30
Auditives Lernen	30
Sprache als kompensatorische Strategie (Sehgeschädigung ausgleichend)	30
Selbstbewusstsein (wer oder was bin ich...)	30
Positives Selbstkonzept (ich bin gut im)	30
Selbstwirksamkeitserwartung (ich kann....)	30

Seherschädigung ausgleichende kommunikative Kompetenzen	30
Aktives Networking im Studium	30
Elektronischer Daten-/Informationsaustausch	30
Aufnahmegeräte (Notizgeräte)	30
Familie	30
Flexibilität und Toleranz	30
Aktives, aufgeschlossenes Mitmachen	30
Einfühlungsvermögen	30
Kritikfähigkeit	30
Kognitive Leistung	29
Lernen durch Nachahmung (nur geplant und angeleitet möglich)	29
Erfassen, Verstehen, Relativieren, Anwenden und Generalisieren	29
Sprache als Kommunikationsmittel	29
Bewegungslernen (z.B. Haltung beim Spielen eines Instrumentes)	29
Musik als ästhetische Bildung	29
Ruhige, zuversichtliche und wohlwollende Haltung	29
Vorstellungsvermögen	28
Problemlösevermögen	28
Hilfestellungen beim Lesen und Analysieren (z.B. bei Partituren)	28
Musiknotation und Literatur in Punktnotenschrift	28
Selbstsicherheit (ich wünsche, brauche....)	28
Körperpflege, sich stilsicher kleiden...	28
Freunde	28
Anschaulichkeit, Gliederung der Lerninhalte	28
Eigenaktivität	27
Abstraktionsvermögen	27
Stimmbildung (Lautbildung, Lautstärke etc.)	27
Artikulieren (Laute, Aussprache etc.)	27
Gleichzeitiges Erfassen mehrerer Sachen	27
Begriffsbildung	27
Effizienz und Produktivität	27
Sprache als Mittel zur Einschätzung von Situationen und Handlungen	27
Klare Unterrichtsstruktur, Regelmäßigkeit der Situationen und Bedingungen	27
Einsatz von Sprache statt Beamer / Hellraumprojektor	27
Individualisierung und Differenzierung (Lernmethoden, Lernziele etc.)	27
Sprache als Denkstrategie	26
Musiknotation in Schwarzschrift (falls Sehrest)	26
Aktive Kontaktnahme	26
Gleichberechtigte Zusammenarbeit unter allen Studierenden	26
Kontaktfreude	26
Tastsinn	25
Melodik des Sprechens (Intonation etc.)	25
Atmung (Lungenfunktion)	25
Erfolgserwartung der Musikstudierenden	25
Freizeit und Erlebnisse mit Mitstudierenden	25
Schulleitung	25
Selbsttätigkeit der Studierenden im Unterricht	25
Anpassungen von Inhalt und Form der Examen für blinde Musikstudierende	25
Stimmqualität (Tonhöhe, Resonanz etc.)	24
Wegbewältigung zu den Studienorten/ Orientierung am Studienplatz	24
Zeitzusatz bei Examen für blinde Musikstudierende	24
Grobmotorik	23
Taktiler Lernen als kompensierende Strategie	23
Mitstudierende	23
Redefluss und Rhythmus inkl. Tempo	22
Vergrößerungen und Farbkontraste (falls Sehrest)	22
IV	21
Zielgleichheit für alle Studierenden (Bildungsinhalte)	21

Vereinfachende Brailletotenausdrucke (Teilausdruck, z.B. nur Rhythmus)	20
Erlernen von Bewegungselementen, wie Tanz	20
Optische Sehhilfen (falls Sehrest vorhanden)	20
Temperatur-, Vibrations-, Druck- und Berührungsempfinden	19
Mimisch-gestischer Ausdruck und nonverbale Signale	19
Hochgradig Sehbehindert: Lichtqualität, Lichtintensität, Farbkontraste	19
Persönliche Assistenten und Fachkräfte	19
Ueberschaubare Gruppengrösse	19
Blindenvereine und Selbsthilfegruppen	18
Lagesinn und Gleichgewichtssinn	17
Blickkontakt	17
Didaktische Begleitung durch Fachperson aus dem Blindenwesen	15
Dirigieren	14
Raumgestaltung (Einteilung, Grösse etc.)	14

Auszug: Kodierleitfaden qualitative Inhaltsanalyse (Kapitel 4.5.1 und 6.3.1)

Für die Strukturierung von inhaltlichen Aspekten empfiehlt Mayring (2002, S. 118) folgendes Vorgehen, um eine eindeutige Zuordnung des Textmaterials zu erreichen: Nach der Definition der Kategorien (hier nach ICF bzw. Online-Befragung) wird ein Kodierleitfaden erstellt, in dem konkrete Textstellen als „Ankerbeispiele“ beigefügt und Kodierregeln formuliert werden, damit die Zuordnung eindeutig ist (das als Beispiel verwendete Material ist aus den Interviews und der Gruppendiskussion):

Kodierleitfaden für das Kriterium 2.9 / 6 Umgang mit Menschen, Interaktion und Kooperation / Verantwortung übernehmen				
Quelle	Ausprägung des Merkmals (Code Online-Befragung)	Definition des Kriteriums (vgl. Kapitel 3.2.2.9)	Ankerbeispiele (Aussagen bzw. Zitate)	Kodierregeln (falls Abgrenzungsprobleme)
FG/8,3 MM/7,5 MA/7,1 MC/6,1	sehr wichtig (3)	Bewusste Entscheidungskompetenz; Bedürfnisse werden geäußert, umgesetzt und durchgesetzt; aktives Partizipieren und Interagieren wird positiv beschrieben; Fähigkeit, zu Entwicklungen und Handlungen Antwort auf Fragen und Folgen zu geben (d.h. kann Rechenschaft ablegen).	Hallo, will jemand mit mir reden? Das Beziehungsnetz braucht es später für die Bezahlung, dass man Auftritte hat. Kunst ist harter Wettbewerb. Da braucht es eine Überlebensstrategie. Vorteile holen ist nicht mein Ding. Ich werde rabiat... Dort sind alles Einzelkämpfer. Man muss sich beraten lassen. „Sich verkaufen können“ wird zu wenig gelernt im Studium.	Einstellung / Haltung bei Zusammenarbeit in schulischen Belangen zwischen FH und M fällt zu Kapitel 5.2.3.3; Person zeigt freies, selbstbestimmtes, unabhängiges Handeln;
MT/4,3	von Bedeutung (2)	Setzt sich mit den umgebenden Menschen auseinander, erkennt Verantwortlichkeiten, überlegt sich mögliche Folgen von Handeln. Zeigt Unsicherheit, wer genau wann oder für was in seinen Belangen zuständig ist.	Wir gehen aufeinander zu... sehr unkompliziert... ...die Eltern müssen dafür sorgen, dass man normal und integriert aufwachsen kann. Dann geht es von selber...	Verantwortung wird an das Umfeld übertragen

MG/GD 3,3			Mitmachen ist alles.	Mechanismen können nicht ganz durchschaut werden, Unsicherheit.
	Unwichtig (1)	Die Übernahme von Verantwortung ist kein Thema, es wird dem Zufall oder dem Lauf der Dinge überlassen. Passiv abwartende Haltung, Entscheidungen werden vom Umfeld gefällt; zeigt Unwissen oder Gleichgültigkeit, wer genau wann oder für was in seinen Belangen zuständig ist.	In den Interviews oder der Gruppendiskussion kein Beispiel gefunden	

Nach dem Erstellen des Kodierleitfadens werden in einem ersten Materialdurchlauf in den zusammengefassten Interviews und dem Gruppendiskussionsprotokoll Fundstellen mit Leuchtstift markiert, zugeordnet und extrahiert. Bei der Aufführung ins Kategoriensystem gemäss Kodierleitfaden kann es sein, dass ein Zitat oder eine Aussage mehrmals in ein Kriteriensystem notiert wird. Dazu als Beispiel ein weiterer Auszug aus den Unterlagen:

2.9/6 Verantwortung übernehmen			
Quelle	Ausprägung des Merkmals (Code OL)	Zusammengefasste Aussage (aufbereitet), Explikation (aufbereitet) oder Zitat (wörtlich)	Zuordnung entsprechend der Kodierregeln (falls mehrere Möglichkeiten)
EM/6,2	sehr wichtig (3)	Total wichtig (Selektiv zusammengefasst aus „Für sich Verantwortung übernehmen ist total wichtig“.)	2.9/6
EM/6,3	sehr wichtig (3)	Dort nimmt keiner Rücksicht. (Zitat, Explikation müsste folgen, wenn verwendet.)	2.9/6
EG/8,2 EG/1,3	sehr wichtig (3)	Blickkontakt als sozialer Schlüssel, Musik ist Mittel meiner aktiven Kontaktnahme, integriert mich...“Gibt es hier ein Klavier?“ (Bündelung einer selektiven Zusammenfassung und eines Zitates; Befragte zeigt bewusstes Übernehmen von Verantwortung im Denken und Handeln an 2 verschiedenen Gesprächsstellen)	2.9/1 und 2.9/2 (Inhaltliche Umkodierung, d.h. diese Stelle wird nochmals erfasst, ev. sogar zitiert)
MM/7,6	von Bedeutung (2)	Lehrperson entscheidet, ob Konkurrenzkampf (Zusammenfassende Selektion, Befragte glaubt kaum mehr an Selbstwirksamkeit oder Möglichkeiten der Beeinflussung in diesem Bereich)	3.3/5 (Inhaltliche Umkodierung zur Rolle / Haltung der Lehrperson)
MT/6,4	sehr wichtig (3)	Es geht, gar kein Problem! (Zitat, bei dem geschildert wird, dass es eben nicht geht, u.a. weil Haltung der Beteiligten zu positiv ist und dadurch Verantwortung nicht wahrgenommen werden kann).	3.3/5 und 3.3/6 (Inhaltliche Umkodierung zur Rolle / Haltung der Lehrperson und Schulleitung)

Diese Aussagen zeugen alle von verantwortungsbewusstem Handeln und Denken und zeigen, dass das Übernehmen von Verantwortung als sehr wichtig (Ausnahme MM/7,6) eingestuft wird. Strukturiert man aber entsprechend dem thematischen Inhalt, beziehen sich einige Aussagen schwergewichtig auf andere

Kriterien und werden dort deshalb erfasst, wobei dies bereits einer „Interpretation oder subjektiven Einschätzung durch die forschende Autorin“ entspricht. Es ist aber jede dieser Aussagen auch im Bereich Verantwortung erfasst: dadurch kann belegt werden, inwiefern die Befragten das Übernehmen von Verantwortung im Interview gewichten bzw. anhand von Erfahrungen beschreiben. So ermöglicht die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien und Kriterien sogar quantitative Auswertungen und bietet eine direkte Vergleichsmöglichkeit zur Online-Befragung.